

eman ta zabal zazu

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

AVANCES EN GEOCRONOLOGÍA Y GEOQUÍMICA

Un tributo a IÑAKI GIL IBARGUCHI

Antolatzaileak
Organizadores

UPV EHU

ZIENTZIA
ETA TEKNOLOGIA
FAKULTATEA
FACULTAD
DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

UPV EHU

GEOLOGIA
SAILA
DEPARTAMENTO
DE GEOLOGIA

sgiker

Ikerkuntzarako
Zerbitzu Orokorrak
Servicios Generales
de Investigación

AVANCES EN GEOCRONOLOGÍA Y GEOQUÍMICA

Un tributo a José Ignacio Gil Ibarguchi

Volumen de resúmenes de las contribuciones presentadas el 12 de junio de 2025 en el simposio “Avances en Geocronología y Geoquímica: Un tributo a José Ignacio Gil Ibarguchi”, celebrado en Leioa, en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU

Comité Científico:

Benito Ábalos Villaro
Arantza Aranburu Artano
Ricardo Arenas Martín
Fernando Bea Barredo
Antonio Castro Dorado
Gumer Galán García
Gloria Gallastegui Suárez
Luis Ángel Ortega Cuesta
Sonia Sánchez Martínez
Carlos Villaseca González

Comité Organizador y Editores del volumen:

Jon Errandonea Martín
Sonia García de Madinabeitia
Maria Eugenia Sánchez Lorda
Fernando Sarrionandia

ADVANCES IN GEOCHRONOLOGY AND GEOCHEMISTRY

A tribute to José Ignacio Gil Ibarguchi

Volume of abstracts from the contributions presented on June 12, 2025, at the symposium “Advances in Geochronology and Geochemistry: A Tribute to José Ignacio Gil Ibarguchi,” held in Leioa, at the Faculty of Science and Technology of the University of the Basque Country (UPV/EHU)

Scientific Committee:

Benito Ábalos Villaro
Arantza Aranburu Artano
Ricardo Arenas Martín
Fernando Bea Barredo
Antonio Castro Dorado
Gumer Galán García
Gloria Gallastegui Suárez
Luis Ángel Ortega Cuesta
Sonia Sánchez Martínez
Carlos Villaseca González

Organizing Committee and Volume Editors:

Jon Errandonea Martín
Sonia García de Madinabeitia
Maria Eugenia Sánchez Lorda
Fernando Sarrionandia

License

This abstract volume is published under the terms of the **Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)**. The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited.

Full license text available at:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

How to cite:

Beranoaguirre, A. & Gil-Ibarguchi, J.I. (2025). On the closure temperature of zoisite: LA-ICPMS U-Pb geochronology of leptynites from Cabo Ortegal Complex. In: Errandonea-Martin, J., García de Madinabeitia, S., Sánchez-Lorda, M.E. & Sarrionandia, F. (Eds.), *Advances in Geochronology and Geochemistry: A tribute to José Ignacio Gil Ibarguchi*, 10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15796027>

Published on July 4, 2025

DOI of the volumen: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15796027>

**GEOLOGIA
SAILA**
DEPARTAMENTO DE
GEOLOGÍA

**ZIENTZIA
ETA TEKNOLOGIA
FAKULTATEA**
FACULTAD
DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

sgiker
Ikerkuntzarako
Zerbitzu Orokorrak
Servicios Generales
de Investigación

Fotografía grupal del día del simposio, 12 de junio de 2025, en la escalinata de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU

Prólogo

Se podría decir que hasta finales de la década de los años 80 del pasado siglo, el avance del conocimiento petrológico se sustentaba fundamentalmente en la observación de las relaciones de campo y la caracterización textural y mineralógica de las rocas bajo el microscopio petrográfico. Pocos eran los trabajos que aportaban datos geoquímicos de minerales y rocas, y aún menos los que aportaban datos isotópicos. Así, la adaptación de los petrólogos y las petrólogas a esta nueva forma de estudiar los minerales y rocas supuso un reto formativo, en el que

pocas personas tuvieron capacidad de liderazgo suficiente para la implementación y aplicación de estas nuevas técnicas de estudio. Entre estas personas destacó sin lugar a dudas el Profesor José Ignacio (Iñaki) Gil Iburguchi, Catedrático Emérito de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), quien impulsó la puesta en marcha del Servicio de Geocronología y Geoquímica Isotópica de los Servicios Generales de Investigación (SGIker) en dicha Universidad.

El Profesor Gil Iburguchi participó en las primeras contribuciones en revistas de impacto internacional donde se aportaban datos geoquímicos de las rocas del Macizo Ibérico. Así, destacan los trabajos de los complejos alóctonos del Noroeste peninsular, y los trabajos de la Zona de Ossa-Morena. Pero estos trabajos sólo fueron la punta de lanza de su posterior trayectoria investigadora, con más de 100 publicaciones internacionales en revistas de impacto indexadas en la Web of Science, con más de 3600 citas, 10 tesis dirigidas y dirección de numerosos proyectos de investigación. Su continua colaboración con especialistas internacionales y nacionales le ha valido para convertirse en una figura referente en el ámbito de la Petrología. Iñaki ha sabido, además, aplicar las nuevas técnicas de análisis a una amplia diversidad de materiales de interés en diferentes ámbitos de conocimiento, lo que le ha aportado un fuerte perfil transversal como investigador. Su incansable interés por el desarrollo de métodos de

estudio novedosos aplicables a la resolución de cuestiones muy variadas, no sólo de cuestiones geológicas, es una de sus señas de identidad como científico.

Las personas que hemos trabajado con él siempre le recordamos con su bata blanca y una imborrable sonrisa amable, trabajando infinitas horas en su despacho. Siempre que alguien ha requerido de su asistencia en cualquier cuestión, ya fuera sobre conceptos técnicos, problemas geológicos, de gestión, e incluso de bricolaje, ha prestado su ayuda sin dudarle un segundo. El que conoce a Iñaki sabe de su afición por participar en congresos/reuniones/simposios científicos, en los que la ciencia se mezcla con las relaciones personales. Cuando había opción de hacerlo, ha participado con la misma ilusión que un estudiante, proponiendo nuevos proyectos a compañeros y compañeras de otras instituciones, creando nuevos lazos de colaboración, dando a conocer el servicio de Geocronología y Geoquímica Isotópica... Como geólogo, siempre que ha podido ha llevado a cabo las observaciones de las rocas en el campo y las ha completado con minuciosas caracterizaciones mediante el microscopio petrográfico. No faltaban las bromas en su entorno, quienes sostenían que Iñaki competía en igualdad de condiciones con las microsondas electrónicas. Este interés por la observación de las rocas en el campo y bajo el microscopio le ha permitido tener una enorme habilidad en el reconocimiento de estructuras, texturas y minerales de las rocas, claves para la correcta interpretación de los datos geoquímicos e isotópicos. No hay duda de que hablamos sobre uno de los petrólogos más destacados de España, que ha sabido adaptarse y liderar en la transición desde la petrología tradicional a la moderna, marcando una forma de vivir la Petrología.

Las anteriores líneas sobran para justificar la celebración de un simposio o reunión científica en homenaje a la trayectoria profesional de Iñaki. Desde una agradable conversación mientras tomábamos unas cervezas en la plaza de Ávila durante el XI Congreso Geológico de España en julio de 2025, pasamos en poco menos de un año a juntarnos con nuestra cercana comunidad de compañeros y compañeras en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. La reunión resultante ha contado con la participación no sólo de grandes figuras de la Petrología, sino también de personas de otros diversos ámbitos del conocimiento evidenciando el carácter multidisciplinar del homenajeado. La presencia tanto del decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, Fernando Plazaola, como la directora de los SGIker, Itziar Alkorta, o el director del Departamento de Geología, Javier Murelaga, en el acto central del homenaje reafirma la importancia de la figura de Iñaki en nuestra comunidad.

Lejos de una despedida, deseamos que el homenaje y este volumen de resúmenes represente el inicio de otra fase en la trayectoria de nuestro compañero Iñaki. Estamos convencidos de que seguiremos colaborando en diferentes actividades y contando con su ayuda en todo aquello que podamos necesitar.

Fernando – Jon – Maru – Sonia

Sobre Iñaki Gil Iburguchi, recuerdos de 1985 ± 2 d.C

Tuve un conocimiento premonitorio de Iñaki antes de que se trasladase a la Facultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco el curso 1984-85. Recién matriculado en la licenciatura de Geología, asistí a la Feria de Minerales y Fósiles del otoño de 1982, que se organizaba anualmente en la Feria de Muestras de Bilbao. Allí gasté mis ahorros en comprar un martillo Eastwing y un libro muy gordo sobre la Geología de España recién publicado por el IGME. Los dos me han acompañado hasta hoy. En el libro, el volumen I del Homenaje al Profesor José María Ríos por su jubilación, había varios artículos de alguien apellidado Julivert que, como demostraba también la bibliografía, parecía ser un súper-crack. Uno de sus artículos también estaba firmado por un tal J.I. Gil Iburguchi. Por efecto metamórfico de contacto, imaginé que serían tal para cual...

El curso siguiente el misterioso personaje volvió a aparecer dos veces. La primera fue como traductor de uno de los textos sagrados de la Geología, el "Ramsay". Impresionante. La segunda, ya llegado el verano, fue en una excursión con los exprofesores Javier Elorza y Xavier Orúe-Etxebarría en la que, sin saberlo, estábamos descubriendo un importante yacimiento de fósiles de dinosaurios. Allí nos enteramos que el curso siguiente llegarían a Bilbao dos nuevos profesores desde Barcelona, el catedrático de Estratigrafía Sergio Robles y el profesor de Petrología Ígnea y Metamórfica José Ignacio Gil Iburguchi. Desde luego, el tercer curso de la licenciatura prometía.

Recuerdo el primer día de clase de Petrología Ígnea y Metamórfica, en el segundo cuatrimestre de tercero. Tengo en la memoria la imagen de Iñaki con una camisa de cuadros de tipo leñador, un pantalón de pana con un cinturón de hebilla grande, barba poblada y pelo negro, y gafas de pasta de la época. El curso tuvo como colofón un campamento corto de tres días en el Sistema Central en el que, junto con otro recordado profesor de Petrología, Rafael Sánchez Carretero, los alrededor de 30 alumnos de tercero pudimos reconocer sobre el terreno rocas metamórficas de todos los grados y composiciones junto con varios tipos de granitos y gneises. Nos enteramos que ese año la excursión de Petrología Metamórfica de quinto curso sería (y fue por primera vez) a Galicia. Para algunos de nosotros lo de poder ver rocas metamórficas muy antiguas y de grado tan alto, procedentes de la base de la corteza y del manto, era algo extraordinario, "exótico" en el sentido literal de la palabra, máxime cuando estábamos rodeados por un mar de rocas sedimentarias mesozoicas y más modernas.

Los alumnos que elegimos hacer el segundo ciclo de la licenciatura en la especialidad de Tectónica y Petrología (“la B”) volvimos a tener a Iñaki de profesor en quinto (curso 1986-87). En las clases de Petrología Metamórfica la teoría estaba ilustrada con separatas de artículos en inglés y francés. Pudimos conocer en tiempo real los progresos de la Geocronología, los trabajos de los australianos sobre los sistemas porfiroclásticos, las polémicas suscitadas, los trabajos experimentales para establecer geotermómetros, etc. También nos enseñó principios termodinámicos y procedimientos prácticos para trabajar con asociaciones minerales y facies metamórficas. En las clases prácticas, aparte de dedicar muchas horas al microscopio y la petrografía, aprendimos a usar y programar hojas de cálculo (era la época de los primeros ordenadores y el fin de las calculadoras y máquinas de escribir) para determinar fórmulas estructurales de minerales (que él analizaba en la microsonda en sus viajes a Clermont-Ferrand) y, a partir de ellas, hacer cálculos termobarométricos. De hecho, esas prácticas cristalizaron en un artículo conjunto de los ocho alumnos del curso y el profesor (que fue en realidad quien lo escribió), que se publicó ese mismo año (1987) en los Cuadernos del Laboratorio Geológico de Laxe. Fue el bautizo como autores para muchos de nosotros y la experiencia se repetiría después con más cursos.

Recuerdo también el larguísimo examen final con sus dos partes: la de antes (teoría y problemas) y la de después de comer (petrografía) y, por supuesto, el campamento. Se realizó conjuntamente con la asignatura Análisis Estructural y duró once días repartidos entre la Zona de Ossa-Morena y Galicia. Con Iñaki y Luis Eguíluz pudimos aprender muchas cosas del trabajo de campo y de la vida del geólogo. Vivimos también un hecho extraordinario. En San Andrés de Teixido y Cedeira (Cabo Ortegal) coincidimos con los alumnos de otro campamento, parecidos a nosotros, de la Universidad de Oviedo. Los dirigían los profesores Andrés Cuesta, de Petrología, y Enrique Martínez, de Tectónica. Aquella noche los alumnos de Oviedo organizaron una “queimada” de aguardiente, con su ritual y su conjuro, en la que participamos los dos comandos de clones y los cuatro “maestros yedáis”. También fue esos días cuando algunos nos enteramos de que había fallecido recientemente, y a una edad temprana, el famoso geólogo Dirk Vogel, pionero del estudio de la Geología de Cabo Ortegal.

Las excursiones conjuntas de Tectónica y Petrología organizadas por Iñaki y Luis Eguíluz se repitieron durante varios lustros (hasta que cambió el plan de estudios y se extinguieron las asignaturas, en 2005), muchas veces en Galicia y la Ossa-Morena, y en ocasiones también visitando otros lugares (Pirineos, Francia). Hacía ilusión pensar que algo parecido es lo que se hacía en las grandes escuelas de Geología que representaban nuestros modelos.

El final del curso de 1987 coincidió con los meses en los que Iñaki estaba preparando su oposición a catedrático. Recuerdo cómo nos quedamos todos con la boca abierta al ojear alguna copia de su currículum que apareció accidentalmente. También recuerdo el acto público de uno de los ejercicios, ante un tribunal de cinco catedráticos de Petrología entre los que había grandes leyendas de la historia de la Geología de España. En su intervención, el Profesor Guillermo Corretgé dijo que estábamos ante uno de los grandes currículos de Petrología de España. Así era y así siguió siendo durante toda su trayectoria profesional. Con 36 años Iñaki se convirtió en catedrático, de hecho, en el segundo más joven de la historia de la sección de Geología de Bilbao tras el mítico Profesor Víctor García Dueñas, que lo consiguió a los 32. Una alineación planetaria irrepetible.

Desde 1985 hasta hoy hemos sido muchas las decenas de personas que hemos conocido el privilegio de la cercanía profesional y humana de Iñaki. Siempre ha sido un modelo a seguir y un geólogo extraordinario, entre los primeros del ranking de investigadores españoles en su área de especialización. De hecho, resultaría largo y tedioso enumerar sus logros científicos. Pero lo fundamental es que, como persona, ha sido aún mejor. Siendo así, como dice la famosa canción de 1959, se merece que lo mejor esté por llegar ("The Best is Yet to Come", de Cy Coleman, con interpretaciones notables de Tony Bennet, Frank Sinatra y este mismo año de Scarlett Johansson acompañada por Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra, en este caso haciendo un guiño conjunto a tres de sus grandes aficiones, la Geología, el cine y la música; se recomienda oírla en un buen equipo de alta fidelidad).

Benito Ábalos Villaro

“Todo progreso en geoquímica y geocronología debe cimentarse en la geología de campo, la petrografía y la mineralogía”

J.I. Gil Ibarguchi

Macizos de Limo y Herbeira (Cabo Ortegal)

LISTADO DE AUTORES / AUTHOR LIST

Agirrezabala, Luis M.	García-Rodríguez, María	Murillo-Barroso, Mercedes
Aguilar, Carmen	Gardoki, Jon	Novo-Fernández, Irene
Albert, Richard	Garrido, Carlos J.	Orejana, David
Alías, Gemma	Gerdes, Axel	Orellana Pacheco, Álex
Alonso-Olazabal, Ainhoa	Gil-Ibarguchi, Jose	Andrés
Arenas, Ricardo	Ignacio	Ortega, Luis Ángel
Arias, Pablo	Gómez-Arozamena, José	Padrón-Navarta, José
Beranoaguirre, Aratz	Gómez-Frutos, Daniel	Alberto
Blázquez Blázquez, Inés	Gómez-Pugnaire, María	Pereira, Francisco
Borrajo, Iñigo	Teresa	Perelló Mateo, Laura
Bukala, Michał	González, Javier	Pérez-Soba, Cecilia
Calderón Díaz, María	Gornés Hachero, Simón	Permanyer, Albert
Carranco, Fausto	Gumiel, Juan Carlos	Pieren, Agustín P.
Carrilho Lopes, José	Gutiérrez-Alonso, Gabriel	Pin, Christian
Castiñeiras, Pedro	Gutiérrez-Marco, Juan	Ponce-Antón, Graciela
Castro, Antonio	Carlos	Preto Gomes, Maria Elisa
Cattin, Florence	Hunt Ortiz, Mark	Proenza, Joaquín A.
Cearreta, Alejandro	Irabien, María Jesús	Pujol-Solà, Núria
Chelle-Michou, Cyril	Labaune, Mathieu	Rivas Ortiz, Javier
Chiaradia, Massimo	Liesa, Montserrat	Roda-Robles,
Coelho Gomes, Sílvia	Llull Estarellas, Bartomeu	Encarnación
Catarina	López Sánchez-Vizcaíno,	Rodríguez, Carmen
de Ignacio, Cristina	Vicente	Rodríguez, Javier
de la Rosa, Jesús	López-Carmona, Alicia	Rojo-Pérez, Esther
Díez Fernández, Rubén	Manuel, José	Sanabria, Margarita
Dörr, Wolfgang	Martin Parra, Luis Miguel	Sánchez Martínez, Sonia
Errandonea-Martin, Jon	Martínez Catalán, José	Sant'Ovaia, Helena
Escuder-Viruet, Javier	Ramón	Santamaria, Montserrat
Fernández, Carlos	Martín-Méndez, Iván	Santos-Loyola, Nora
Fernández-Suárez, Javier	Matas, Jerónimo	Soriano, Eni
Fernández-Suárez, Jorge	Menzel, Manuel D.	Spitalny, Peter
Ferreira, Ezequiel	Merino-Martínez, Enrique	Suárez, Saioa
Fuenlabrada, José	Millonig, Leo Jakob	Sureda, Pau
Manuel	Molina, Clemente	Tavazzani, Lorenzo
Galán, Gumer	Montero Ruiz, Ignacio	Teixeira, Rui José dos
Garate-Olave, Idoia	Moreno, Juan Antonio	Santos
García-Artola, Ane	Moreno-Chico, Elizabeth	Valverde-Vaquero, Pablo
García-Casco, Antonio	María	Villaseca, Carlos
García-Lobón, Jose Luis	Moreno-Martín, Diana	Zuluaga, Maria Cruz

ÍNDICE / INDEX

Geochemistry and distribution of organic matter in mid-Cretaceous (Albian) marine deposits of the Basque-Cantabrian Basin: a paleoenvironmental interpretation Luis M. Agirrezabala, Albert Permanyer	1
Circones detríticos de la secuencia Paleozoica de la Sierra de Collserola (Cadena Costera Catalana): edad máxima de la sedimentación y procedencia Carmen Aguilar, Gemma Alías, Montserrat Liesa, Pedro Castiñeiras, Montserrat Santamaria, Lorenzo Tavazzani, Cyril Chelle-Michou	2
El origen de los Terrenos Alóctonos de Galicia (NW del Macizo Ibérico) Ricardo Arenas, José Ramón Martínez Catalán	6
On the closure temperature of zircon: LA-ICPMS U-Pb geochronology of leptynites from Cabo Ortegal Complex Aratz Beranoaguirre, Jose Ignacio Gil-Ibarguchi	10
Indicadores geoquímicos del clima previo a la glaciación Hirnantense en la Zona Centroibérica (Fm. Rodada - Ordovícico medio) Inés Blázquez Blázquez, José Manuel Fuenlabrada, Juan Carlos Gutiérrez-Marco, Sonia Sánchez Martínez, Agustín P. Pieren, Esther Rojo-Pérez, Ricardo Arenas	11
Estudio de la mineralización de metales críticos en el campo pegmatítico de Giraúl, Angola Iñigo Borrajo, Enrique Merino-Martínez, Peter Spitalny, Jorge Fernández-Suárez, Juan Carlos Gumiel, Iván Martín-Méndez, Ezequiel Ferreira, Jose Luis García-Lobón, José Manuel	12
Magmatic processes in eclogitic orthogneisses from the Lower Allochthon (NW Iberian Massif) revealed by zircon dating and REE composition Fausto Carranco, Rubén Díez Fernández, Pedro Castiñeiras	13
The onset of batholith construction: Insights from zircon petrochronology of the Puente del Congosto rocks (Salamanca, Central Spain) Antonio Castro, Gabriel Gutiérrez Alonso, Carlos Fernández, Carmen Rodríguez, Daniel Gómez-Frutos, Francisco Pereira, Jesús de la Rosa	17
New petrological and mineralogical data on xenoliths in basaltic rocks of the Roca Negra Volcano (within-plate Neogene-Quaternary volcanism, NE Iberia) Gumer Galán	21
Prograde metamorphism of metasomatic mafic rocks (Cabo Ortegal HP granulites, NW Iberia) Antonio Garcia-Casco, Irene Novo-Fernández, Núria Pujol-Solà, Joaquín A. Proenza, Ricardo Arenas	22
Retos en la interpretación geocronológica del registro sedimentario reciente: ejemplos de la Costa Cantábrica María Jesús Irabien, Jon Gardoki, José Gómez-Arozamena, Alejandro Cearreta, Ane García-Artola	23
Avances del conocimiento geológico del sur de Angola durante PLANAGEO: geocronología de la región de Lubango Enrique Merino Martínez, Pablo Valverde-Vaquero, Ezequiel Ferreira, Javier Escuder-Viruete, Aratz Beranoaguirre, José Luis García Lobón, José Manuel	24
Las minas prehistóricas de cobre en la Zona Asturleonense y su impacto en la metalurgia de Europa Occidental Ignacio Montero Ruiz, Mathieu Labaune, Florence Cattin, Eni Soriano, Massimo Chiaradia, Pablo Arias, Mercedes Murillo-Barroso, Pau Sureda	25
Petrological modelling of blueschists from Île de Groix: Fe ₂ O ₃ and H ₂ O control of parageneses stability Elizabeth María Moreno-Chico, Alicia López-Carmona, Gabriel Gutiérrez-Alonso	29
Tectonothermal evolution of the high-P granulites from the Cabo Ortegal Complex (NW Iberian Massif) Irene Novo-Fernández, Antonio Garcia-Casco, Núria Pujol-Solà, Joaquín A. Proenza, Sonia Sánchez Martínez, Ricardo Arenas	33

Geocronología U-Pb y geoquímica de circones detríticos de ramblas de Boa Vista (Cabo Verde): implicaciones sobre el magmatismo félsico y la actividad hidrotermal asociada	
David Orejana, Juan Antonio Moreno, Cecilia Pérez-Soba, Aratz Beranoaguirre, Cristina de Ignacio, María García-Rodríguez, Carlos Villaseca	34
Análisis FRX acoplado a plataforma multisensor del sondeo SN-1 de Las Navas (Cáceres) y distribución elemental de pegmatitas enriquecidas en litio y rocas encajantes	
Álex Andrés Orellana Pacheco, Enrique Merino Martínez, David Orejana, Javier González, Clemente Molina, Margarita Sanabria	38
Complications hindering radiocarbon dating of lime mortars	
Luis Ángel Ortega, María Cruz Zuluaga, Ainhoa Alonso-Olazabal, Graciela Ponce-Antón	39
From regional enigma to world reference for subduction studies: thirty years of research at Cerro del Almirez ultramafic massif	
José Alberto Padrón-Navarta, Vicente López Sánchez-Vizcaíno, Manuel D. Menzel, Michał Bukala, María Teresa Gómez-Pugnaire, Carlos J. Garrido	43
Caracterización isotópica de recursos minerales de cobre de Menorca. La mina prehistórica de Sa Mitja Lluna (Illa den Colom)	
Laura Perelló Mateo, Bartomeu Lluís Estarellas, María Calderón Díaz, Mark Hunt Ortiz, Simón Gornés Hachero, Javier Rivas Ortiz	44
Nd-Sr isotope and trace element evidence for contrasting mantle sources in the bimodal gabbroic and syenitic complexes of NE Alentejo, Portugal (Ossa-Morena Zone)	
Christian Pin, José Carrilho Lopes	45
Ordovician magmatism in the Lower Allochthon of the Morais Complex (Portugal)	
Javier Rodríguez, Saioa Suárez, Christian Pin, José Ignacio Gil Iburguchi	46
Circones detríticos y su signatura isotópica como trazadores en reconstrucciones geodinámicas: ejemplo del SW y NW del Macizo Ibérico	
Esther Rojo-Pérez, Javier Fernández-Suárez, José Manuel Fuenlabrada, Richard Albert, Rubén Díez Fernández, Sonia Sánchez Martínez, Irene Novo-Fernández, Diana Moreno-Martín, Axel Gerdes, Ricardo Arenas	47
Los restos más antiguos del basamento de Iberia: geocronología U-Pb en circones (LA-ICP-MS) de los ortogneises de Magdalena en el Macizo de Mérida	
Sonia Sánchez Martínez, Richard Albert, Esther Rojo-Pérez, Axel Gerdes, Rubén Díez Fernández, José Manuel Fuenlabrada, Irene Novo-Fernández, Leo Jakob Millonig, Diana Moreno-Martín, Ricardo Arenas	48
Age and origin of the Castanheira nodular trondhjemite, Serra de Freita (Portugal)	
Helena Sant'Ovaia, Antonio Castro	49
Petrografía y geoquímica de las micas y feldespatos del sistema granito-pegmatita de Belvís de Monroy (Cáceres)	
Nora Santos-Loyola, Encarnación Roda-Robles, Idoia Garate-Olave, Jon Errandonea-Martin, Enrique Merino-Martínez	53
Two-mica granites from northern Portugal as a potential source of critical raw materials	
Rui José dos Santos Teixeira, Sílvia Catarina Coelho Gomes, Maria Elisa Preto Gomes	57
Zircon U-Pb CA-ID-TIMS and Hf isotopic constrains on the Neoproterozoic evolution of the Obejo-Valsequillo Domain (Central Iberia-Ossa Morena boundary)	
Pablo Valverde-Vaquero, Aratz Beranoaguirre, Jerónimo Matas, Luis Miguel Martín Parra, José Ignacio Gil Iburguchi, Wolfgang Dörr	61
The felsic granulitic lower crust of Central Iberia: the residual keel of the outcropping Variscan granites	
Carlos Villaseca, David Orejana	62

GEOCHEMISTRY AND DISTRIBUTION OF ORGANIC MATTER IN MID-CRETACEOUS (ALBIAN) MARINE DEPOSITS OF THE BASQUE-CANTABRIAN BASIN: A PALEOENVIRONMENTAL INTERPRETATION

Luis M. Agirrezabala*, Albert Permanyer

* Geologia Saila, Zientzia eta Teknologia Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU, Sarriena auzoa z/g, 48940 Leioa, Bizkaia. l.agirrezabala@ehu.eus

Key words: Organic matter, geochemistry, distribution, Albian, Basque-Cantabrian Basin

In the Basque-Cantabrian Basin, during the middle Cretaceous OAE 1, Albian organic-rich siliciclastic marine sediments were deposited in deltaic to deep-sea environments in both northern and southern margins of the basin. Although some data have been reported on the organic matter of Albian deep-water turbidite systems and generated hydrocarbons (oil and methane; e.g. Agirrezabala et al., 2008, 2014), very little is known about its geochemical characteristics and distribution. In order to better understand the type, origin, maturity and distribution of the organic matter preserved in these deposits we present new results on the geochemical characteristics (Rock-Eval Pyrolysis, organic carbon isotopes, and TOC) and distribution of the organic matter from different sedimentary systems and facies of the basin.

TOC mean data show maximum values for deltaic muddy deposits (ca. 3%) and minimum values for muddy siliciclastic platform deposits and deep-water hemipelagic facies (ca. 1%); deep-water turbidites yield maximum mean values ca. 2% in both Tb (rich in macroscopic wood fragments) and Tde Bouma divisions. Rock-Eval Pyrolysis data from deltaic and deep-sea deposits show similar relatively low S1, S2, S3, and HI parameters and relatively high T_{max}, OI and RC parameters indicating gas-prone Type III to inert Type IV kerogens of terrestrial origin at an overmature state. Organic carbon isotope data from all analyzed rocks (deltaic, platform and deep-water deposits), including those obtained from fossil wood samples, show low dispersion $\delta^{13}\text{C}$ values mainly between -24‰ and -25‰, which are typical for Albian terrestrial organic matter.

We interpret that both Rock-Eval data and organic carbon isotope values indicate clearly a terrestrial origin for the organic matter deposited in Albian deltaic, platform and deep-water environments of both margins of the basin. Organic matter distribution in the different depositional systems and facies suggests that terrestrial organic matter entered to the marine realm via river-dominated delta systems in which high sedimentation rates led preservation of the organic matter. Where deltas were in direct connection with structurally controlled canyons, gravity-driven sediment transport through canyons led to rapid downslope transfer of the terrestrial organic matter and its efficient deposition and burial in deep water turbidite deposits (Td and Tde divisions). However, sediments and organic matter dispersed by hemipelagic processes and deposited in distal (offshore) platform and deep-water environments were partially oxidized and consumed, lowering the efficiency in organic carbon preservation. Obtained results indicate that deltaic and deep-sea turbidite systems are highly efficient sinks of terrestrial organic matter and, therefore, constitutes important elements in the Earth's carbon cycle and its long-term evolution.

Agirrezabala, L.M., Dorransoro, C. & Permanyer, A. (2008). *Organic Geochemistry*. <https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2008.03.012>

Agirrezabala, L.M., Permanyer, A., Suárez-Ruiz, I. & Dorransoro, C. (2014). *Organic Geochemistry*. <https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2014.01.014>

CIRCONES DETRÍTICOS DE LA SECUENCIA PALEOZOICA DE LA SIERRA DE COLLSEROLA (CADENA COSTERA CATALANA): EDAD MÁXIMA DE LA SEDIMENTACIÓN Y PROCEDENCIA

Detrital zircons from the Paleozoic sequence of the Collserola massif (Catalan Coastal Ranges): Maximum depositional age and provenance

Carmen Aguilar*, Gemma Alías, Montserrat Liesa, Pedro Castiñeiras, Montserrat Santamaria, Lorenzo Tavazzani, Cyril Chelle-Michou

* Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Facultat de Ciències de la Terra, Universitat de Barcelona, Carrer Martí i Franquès s/n., 08028 Barcelona, España. carmenmaquilar@ub.edu

Palabras clave: serie paleozoica, sierra de Collserola, Cadena Costera Catalana, U-Pb LA-ICP-MS, circones detríticos

1. INTRODUCCIÓN

Los circones detríticos en cuarcitas permiten establecer la edad máxima de sedimentación de los materiales y determinar las posibles procedencias para poder reconstruir la paleogeografía. Durante mucho tiempo, la escasez de datos bioestratigráficos no ha permitido establecer con precisión la edad de la serie pre-silúrica que aflora en la Cadena Costera Catalana y los Pirineos. En la Cadena Costera Catalana, la presencia de fragmentos de trilobites y braquiópodos apunta una edad Ordovícico Inferior-Medio en Les Gavarres (Barnolas y Garcia-Sansegundo, 1992), mientras que en la sierra de Collserola y Barcelona los registros fósiles dan una edad del Ordovícico Superior (Villas et al., 1987). En los Pirineos, los circones detríticos han permitido precisar la edad de cuarcitas ubicadas estratigráficamente por debajo y por encima de la discordancia del Ordovícico Superior (Margalef et al., 2016). La edad de sedimentación obtenida en la cuarcita prediscordancia es de c. 475 Ma, mientras que la cuarcita superior registra una edad de c. 442–443 Ma.

Este trabajo se centra en el estudio geocronológico y de procedencia de los circones detríticos de la serie pre-silúrica de la sierra de Collserola mediante análisis isotópicos de U- Pb, ya que no existen hasta la actualidad estudios radiométricos. La comparación de estas edades con las obtenidas en el Pirineo oriental, y las reconstrucciones de la paleogeografía durante el Cámbrico-Ordovícico permiten obtener una visión más completa de la sierra de Collserola dentro del margen de Gondwana.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO

La Cadena Costera Catalana se localiza al NE de la Península Ibérica y corresponde a dos bloques elevados dentro del sistema de horsts y grabens de dirección NE-SW paralelos a la costa mediterránea, configurados por la compresión Paleógena y la extensión Neógena (Fig. 1). La sierra de Collserola se localiza al noroeste de la ciudad de Barcelona y está constituida predominantemente por una secuencia estratigráfica de edad Paleozoica (Ordovícico a Carbonífero), que ha sido atribuida al margen pasivo del norte de Gondwana a partir del estudio geoquímico y de isotopía Sm-Nd (Vilà y Pin, 2016) (Fig. 1).

Esta secuencia Paleozoica está afectada por diversas fases de deformación del orógeno varisco (Gil-Iburguchi y Julivert, 1988; Soler et al., 2024). La fase principal (D1) se caracteriza por pliegues cerrados, y una foliación regional penetrativa (S1) de dirección NW-SE. Asociado a esta fase D1 tiene lugar un metamorfismo regional de grado bajo (Alías et al., 2022). La segunda fase deformativa (D2) genera un sistema de

pliegues abiertos de dirección NE-SW con micropliegues y un clivaje de crenulación (S2), y la tercera fase (D3) da lugar a pliegues angulosos de dirección NNW-SSE. En la falda de la sierra, limitando la ciudad de Barcelona, aflora una granodiorita de edad Carbonífero-Pérmico que intruye la secuencia y da lugar a una aureola de metamorfismo de contacto de ~1,3 km de espesor (Fig. 1; Alías et al., 2022; Soler et al., 2024).

Fig. 1. Mapa geológico de la Cadena Costera Catalana con la localización del área de estudio (modificado de Gilbarguchi y Julivert, 1988) y mapa geológico esquemático del sector suroeste de la sierra de Collserola con la localización de las muestras datadas (modificado de Abad, 1988).

Fig.1. Geological map of the Catalan Coastal Range showing the location of the study area (modified from Gilbarguchi and Julivert, 1988), and simplified geological map of the southwestern sector of the Collserola Range showing the location of the dated samples (modified from Abad, 1988).

3. RESULTADOS

3.1. Cuarcita (COL-01)

Un total de 350 análisis se han llevado a cabo en ~250–300 circones detríticos de la cuarcita (COL-01), 319 de los cuales se encuentran dentro del rango de concordia establecido entre 95–105%. Las edades varían entre c. 494 Ma y c. 2923 Ma. Según el histograma de frecuencia (Fig. 2a), un total de 259 análisis (81%) dan edades Neoproterozoicas (c. 541–1000 Ma), con tres picos; uno principal en el Ediacárico (c. 567 Ma; 34%), otro en el Criogénico (c. 780 Ma; 34%) y un pico menor en el Tónico (c. 970 Ma; 13%). Un total de 3 circones (1%) registran edades Mesoproterozoicas (c. 1010–1045 Ma), mientras que el 10% de los análisis dan edades Paleoproterozoicas (c. 1602–2498 Ma) con un pico menor a c. 1765 Ma y el 6% registran edades Arcaicas (c. 2512–2923 Ma) con un pico menor a c. 2529 Ma. Sin embargo, solo el 2% de los análisis dan una edad paleozoica, del Cámbrico medio-temprano (c. 498–540 Ma).

3.2. Cuarcita (COL-02)

En los ~240 circones de la cuarcita (COL-02), se han realizado un total de 205 análisis, de los cuales 164 son concordantes (95–105%). Las edades varían entre c. 436 Ma y c. 2708 Ma. Según el histograma de frecuencia (Fig. 2b), la mayoría de los análisis (65%) presentan edades Neoproterozoicas (c. 564–982 Ma), con un pico mayor en el Criogénico (c. 740 Ma; 36%) y dos picos menores en el Ediacárico (c. 518 Ma; 17%) y el Tónico (c. 980 Ma; 12%). Un total del 7% de los análisis dan edades Mesoproterozoicas (c. 1003–1297 Ma), el 14% registran edades Paleoproterozoicas (c. 1749–2487 Ma) con dos picos menores a c. 1825 Ma y c. 2445 Ma, y el 6% obtienen edades Arcaicas (c. 2501–2708 Ma) con un pico menor a c. 2670 Ma. Sin embargo, el 8% de los circones presentan edades Paleozoicas: tan solo un circón es Silúrico (436±11

Ma), tres circones son Ordovícicos (c. 455–477 Ma) y cinco son Cámbricos (c. 508–534 Ma).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los circones detríticos de la cuarcita COL-01 presentan una edad máxima de sedimentación Cámbrica inferior de 535 ± 4 Ma, mientras que los de la cuarcita COL-02 registran una edad máxima de sedimentación Ordovícico Medio de 465 ± 6 Ma (Fig. 3). Estas edades Cámbricas-Ordovícicas son equivalentes a las edades obtenidas en la secuencia situada por debajo de la discordancia del Ordovícico Superior en Andorra (Pirineo oriental), que son de c. 475–520 Ma (Margalef et al., 2016). Sin embargo, en la sierra de Collserola no existen evidencias de la discordancia, a diferencia de Andorra o de Las Gavarres, donde las dataciones de rocas situadas por encima de los

Fig. 2. Histogramas de frecuencia de edades de los circones detríticos de dos cuarcitas: (a) COL-01 y (b) COL-02.

Fig. 2. Age frequency histograms of detrital zircons from two quartzites: (a) COL-01 and (b) COL-02.

Fig. 3. Diagrama de probabilidad relativa de edades de U-Pb obtenidas de los circones detríticos en este estudio y del Pirineo oriental: macizo del Canigó (Padel et al., 2022; Pujol et al., 2022) y Andorra (Margalef et al., 2016).

Fig. 3. Relative probability diagram of U-Pb ages obtained from detrital zircons in this study and from the Eastern Pyrenees: Canigou Massif (Padel et al., 2022; Pujol et al., 2022) and Andorra (Margalef et al., 2016).

conglomerados del Ordovícico Superior dan una edad de c. 442–455 Ma (Margalef et al. 2016; Navidad et al., 2010). No obstante, la proximidad de estas cuarcitas a las rocas del Silúrico, junto con la presencia de fauna Ordovícica (Villas et al., 1987), sugiere que la serie pre-silúrica de Collserola tiene una edad Ordovícica Superior y que, por lo tanto, la ausencia de circones detríticos de edades cercanas a su sedimentación pone de manifiesto las limitaciones del método.

Por otro lado, la población de circones Neoproterozoicos, Paleoproterozoicos y Arcaicos muestra un patrón similar al observado en las muestras pre-ordovícicas de Andorra (Margalef et al., 2016) y del macizo de Canigó (Padel et al., 2022; Pujol et al., 2022). Esto sugiere que la serie de Collserola podría compartir el área fuente de los Pirineos y que, por tanto, la Cadena Costera Catalana podría estar ubicada frente al Metacratón Sahariano, ligeramente al este, en la entrada del sistema de superabanico de Gondwana durante el Ordovícico.

5. REFERENCIAS

- Abad, A. (1988). *Mapa i memoria explicativa del Mapa Geològic de Collserola i Àrea de Sant Medir (inèdit)*.
- Alfás, G., Aguilar, C., Liesa, M., Aulinas, M., & Vilà, M. (2022). *L'aureola de metamorfisme de contacte de la part central de la granodiorita de Barcelona (Serra de Collserola)*. En: *Geologia de la ciutat de Barcelona: coneixements, condicionants i aprofitaments d'una zona urbana complexa*. (M. Vilà, ed.). *Monografies tècniques 11, ICGC*, 45-64.
- Barnolas, A., & García-Sansegundo, J. (1992). *Caracterización estratigráfica y estructural del Paleozoico de Les Gavarres (Cadenas Costero Catalana, NE España)*. *Boletín Geológico Minero*, 103, 94-108.
- Gil-Ibarguchi, J. I., & Julivert, M. (1988). *Petrología de la aurèola metamòrfica de la granodiorita de Barcelona en la Sierra de Collserola (Tibidabo)*. *Estudios geológicos*, 6, 105-114.
- Margalef, A., Castiñeiras, P., Casas, J. M., Navidad, M., Liesa, M., Linnemann, U., Hofmann, M., & Gärtner, A. (2016). *Detrital zircons from the Ordovician rocks of the Pyrenees: geochronological constraints and provenance*. *Tectonophysics*, 681, 124–134.
- Navidad, M., Castiñeiras, P., Casas, J. M., Liesa, M., Suárez, J. F., Barnolas, A., Carreras, J., & Gil-Peña, I. (2010). *Geochemical characterization and isotopic age of Cadocian magmatism in the northeastern Iberian Peninsula: insights into the Late Ordovician evolution of the northern Gondwana margin*. *Gondwana Research*, 17(2), 325–337.
- Padel, M., Clausen, S., Pujol, M., & Álvaro, J. J. (2022). *Shifts in the Ediacaran to Lower Ordovician sedimentary zircon provenances of Northwest Gondwana: the Pyrenean files*. *Geologica Acta*, 20.14, 1-18, I-VIII.
- Pujol-Solà, N., Casas, J. M., Proenza, J. A., Blanco-Quintero, I. F., Druguet, E., Liesa, M., Román-Alpiste, M. J., & Álvaro, J. J. (2022). *Cadomian metabasites of the Eastern Pyrenees revisited*. *Geologica Acta*, 20.13, 1-26, I-IV. DOI: 10.1344/GeologicaActa2022.20.13
- Soler, J., Alfás, G., & Aguilar, C. (2024). *Estructuras relacionadas con el emplazamiento de la granodiorita de la sierra de Collserola en la aureola de contacto (Cadena Costera Catalana)*. *Geo-Temas*, 20, 334-337. ISSN: 1576-5172 (versión impresa) 2792-2308 (versión digital).
- Vilà, M., & Pin, C. (2016). *Geochemistry and Nd isotope signature of the Collserola Range Palaeozoic succession (NE Iberia): Gondwana heritage and pre-Mesozoic geodynamic evolution*. *Geological Magazine*, 153, 643-662.
- Villas, E., Durán, H., & Julivert, M. (1987). *The Upper Ordovician clastic sequences of the Catalan Coastal Ranges and its brachiopod fauna*. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen*, 174, 55-74.

EL ORIGEN DE LOS TERRENOS ALÓCTONOS DE GALICIA (NW DEL MACIZO IBÉRICO)

The origin of the Allochthonous Terranes of Galicia (NW Iberian Massif)

Ricardo Arenas*, José Ramón Martínez Catalán

*Departamento de Mineralogía y Petrología e Instituto de Geociencias, Facultad de Geología, Universidad Complutense (UCM, CSIC), José Antonio Nováis 12, 28040 Madrid, España. rarenas@ucm.es

Palabras clave: Terrenos Alóctonos, Galicia, Orógeno Varisco

1. INTRODUCCIÓN

Los Complejos Alóctonos de Galicia son un elemento destacable en la geología del NW del Macizo Ibérico. En esta región se encuentran, de Este a Oeste, los complejos de Cabo Ortegal, Órdenes y Malpica-Tui. Su presencia fue destacada en el mapa tectónico de Galicia de Parga Pondal (1958) y sus litologías fueron objeto de estudio de un gran número de trabajos de postgrado realizados en la Universidad de Leiden, que han resultado muy relevantes para el desarrollo del conocimiento geológico moderno de Galicia. Estos complejos fueron considerados como elementos autóctonos enraizados, hasta que el trabajo pionero de Ries y Shackleton (1971) los describió como “parte de una placa de rocas precámbricas cabalgante y emplazada desde profundidad en la corteza durante la Orogenia Hercínica, desplazada al menos 150 km hacia el Este sobre sedimentos silúricos”. No obstante, esta interpretación no fue aceptada en términos generales por los investigadores de Galicia, de modo que en el trabajo de Van Calsteren et al. (1979), que puede considerarse el resumen final de las investigaciones de la escuela de Leiden, los complejos son interpretados como elementos enraizados originados por la actuación de una pluma del manto que condicionaría la geología del NW del Macizo Ibérico. En cualquier caso y hasta ese momento, los complejos eran siempre descritos como conjuntos coherentes constituidos por secuencias litológicas relacionadas.

Sin embargo, un nuevo trabajo presentó una reinterpretación radicalmente diferente de los complejos de Galicia, asumiendo también su naturaleza alóctona (Arenas et al., 1986). Los trabajos que en aquel momento se desarrollaban en estos complejos permitieron comprender que estaban constituidos por varios conjuntos litológicos diferentes, que podían ser correlacionados a través de los distintos complejos. El conocimiento del que ya se disponía sobre las características de estas unidades permitió proponer que tenían una evolución tectonotermal diferenciada y probablemente también un distinto origen. De este modo, estos conjuntos litológicos fueron descritos como potentes “unidades tectonoestratigráficas”, equivalentes a los actuales “terranes”. Los Complejos Alóctonos de Galicia estaban por consiguiente formados por un gigantesco apilamiento de mantos. La investigación y diferenciación de estas unidades abrió por primera vez la posibilidad de comprender la naturaleza de los diferentes elementos involucrados en el ensamblado de Pangea y plantear las pautas paleogeográficas, litológicas y estructurales que caracterizan el basamento Varisco de Europa central y occidental.

2. LOS TERRENOS ALÓCTONOS DESCRITOS EN 1986

Inicialmente se diferenciaron siete unidades tectonoestratigráficas. Cinco de estas unidades se consideraban constituidas por rocas metasedimentarias con una participación muy variable de ortogneises y metabasitas, mientras que las dos unidades

restantes se identificaron como ofiolitas por su naturaleza esencialmente máfica y ultramáfica (Tabla 1). Las unidades afectadas por metamorfismo de alto grado se denominaron “catazonales”, mientras que las de menor metamorfismo se describieron como “epizonales” y “mesozonales”. En función de su tamaño, la mayor representación de estas unidades se encontraba en el Complejo de Órdenes (Figura 1). También es notable su aparición en el Complejo de Cabo Ortegal, que representa el afloramiento más oriental de estos terrenos alóctonos, y es más limitada en el Complejo de Malpica-Tui.

Tabla 1. TERRENOS ALÓCTONOS DE GALICIA		
Terrenos iniciales (1986)	Equivalencia actual	Posición real
Unidad Culminante de metabasitas, metasedimentos y ortogneises	Unidades Superiores de intermedia-P	Unidades Superiores de intermedia-P
Unidad Catazonal Superior	Unidades Superiores de alta-P	Unidades Superiores de alta-P
Unidad Ofiolítica Epi-Mesozonal Superior	Ofiolitas Superiores	Ofiolitas Superiores
Unidad Catazonal Inferior	Unidades Basales	Mélange de serpentinitas
Unidad Ofiolítica Epizonal Inferior	Ofiolitas Inferiores	Ofiolitas Inferiores
Unidad Metasedimentaria Epizonal	Mélange de serpentinitas	Unidades Basales de alta-P
Unidad Basal de metasedimentos, ortogneises y metabasitas localmente eclogitizadas	Unidades Basales de alta-P	

Tabla. 1. Terrenos alóctonos descritos inicialmente en Galicia y su equivalencia actual.

Table 1. Allochthonous terranes initially described in Galicia and their present-day equivalence.

Fig. 1. (a) Terrenos alóctonos descritos inicialmente en el Complejo de Órdenes. (b) Litologías del Complejo de Órdenes. Según Arenas et al. (1986).

Fig. 1. (a) Allochthonous terranes initially described in the Órdenes Complex. (b) Lithologies of the Órdenes Complex. According to Arenas et al. (1986).

3. LOS TERRENOS ALÓCTONOS EN LA ACTUALIDAD

La denominación de las unidades tectonoestratigráficas originales se ha ido modificando a través del tiempo, adoptándose también cambios en la posición estructural de algunas de ellas, que presentan una complejidad importante (Tabla 1). Las unidades catazonales se interpretan en la actualidad como dos unidades afectadas por metamorfismo varisco de alta-P, se mantiene la distinción de dos conjuntos de ofiolitas de diferentes edades y de una unidad culminante con gran extensión en el Complejo de Órdenes, reconociéndose también en la actualidad la presencia de una mélangé de serpentinitas (Tabla 1; Figura 2) (Arenas et al., 2016).

Fig. 2. Mapa geológico (a) y sección general (b) de los Complejos Alóctonos de Galicia (modificado de Arenas et al., 2016).

Fig. 2. Geological map (a) and general section (b) of the Allochthonous Complexes of Galicia (modified after Arenas et al., 2016).

A pesar de la lógica evolución del conocimiento sobre los terrenos alóctonos de Galicia, la descripción inicial de estos terrenos en 1986 ha representado un salto definitivo para poder interpretar el Orógeno Varisco y su relación con el ensamblado de Pangea. Las unidades reconocidas en Galicia resultan esencialmente correlacionables con las que se encuentran en los complejos de Bragança y Moráis, en el Trás-os-Montes de Portugal (Malecki et al., 2025). También se han presentado propuestas de correlación a escala de todo el Orógeno Varisco (Martínez Catalán et al., 2020). Las interpretaciones que se han presentado sobre el origen y la evolución tectonothermal de los diferentes terrenos alóctonos son bastante contrastadas. Las principales diferencias entre los distintos autores tienen que ver con el significado y amplitud de los dominios oceánicos representados por las ofiolitas y con la posición original en Gondwana de las unidades de mayor afinidad continental. La correcta interpretación del significado de todos los terrenos alóctonos del Orógeno Varisco está todavía lejana, pero resulta la clave para una correcta comprensión del basamento de Europa.

4. REFERENCIAS

- Arenas, R., Gil Ibarra, J.I., González Lodeiro, F., Klein, E., Martínez Catalán, J.R., Ortega Gironés, E., Pablo Maciá, J.G. de & Peinado, M. (1986). *Tectonostratigraphic units in the complexes with mafic and related rocks of the NW of the Iberian Massif. Hercynica*, 11(2), 87-110.
- Arenas, R., Sánchez Martínez, S., Díez Fernández, R., Gerdes, A., Abati, J., Fernández-Suárez, J., Andonaegui, P., González Cuadra, P., López Carmona, A., Albert, R., Fuenlabrada, J.M. & Rubio Pascual, F.J. (2016). *Allochthonous terranes involved in the Variscan suture of NW Iberia: A review of their origin and tectonothermal evolution. Earth-Science Reviews* 161, 140-178. <http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.08.010>
- Malecki, J., Collett, S., Martínez Catalán, J.R., Castiñeiras, P., Schulmann, K., Novotná, N., Míková, J. & Gómez Barreiro, J. (2025). *The mid-Variscan suture in the Morais complex of Trás-os-Montes (Portugal): insights from geochemistry and geochronology of oceanic rocks. International Geology Review*, 66(22), 3882-3914. <http://doi.org/10.1080/00206814.2024.2411534>
- Martínez Catalán, J.R., Collett, S., Schulmann, K., Aleksandrowski, P. & Mazur, S. (2020). *Correlation of allochthonous terranes and major tectonostratigraphic domains between NW Iberia and the Bohemian Massif, European Variscan belt. International Journal of Earth Sciences*, 109(4), 1105-1131. <http://doi.org/10.1007/s00531-019-01800-z>
- Parga Pondal, I. (1958). *Mapa Tectónico de Galicia. Laboratorio Xeolóxico de Laxe, Laxe, A Coruña.*
- Ries, A.C. & Shackleton, R.M. (1971). *Catazonal complexes of North-West Spain and North Portugal, remnants of a Hercynian thrust plate. Nature Physical Science*, 234, 65-79. <https://doi.org/10.1038/physci234065a0>
- Van Calsteren, P.W.C., Boelrijk, N.A.I.M., Hebeda, E.H., Priem, H.N.A., Tex, E. Den, Verdurmen, E.A.T.H. & Verschure, R.H. (1979). *Isotopic dating of older elements (including the Cabo Ortegal mafic – ultramafic complex) in the Hercynian Orogen of NW Spain: manifestations of a presumed Early Paleozoic Mantle plume. Chemical Geology*, 24(1-2), 35-56. [https://doi.org/10.1016/0009-2541\(79\)90011-1](https://doi.org/10.1016/0009-2541(79)90011-1)

ON THE CLOSURE TEMPERATURE OF ZOISITE: LA-ICPMS U-Pb GEOCHRONOLOGY OF LEPTYNITES FROM CABO ORTEGAL COMPLEX

Aratz Beranoaguirre*, Jose Ignacio Gil-Ibarguchi

* Frankfurt Isotope and Element Research Center (FIERCE), Goethe-Universität Frankfurt, Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Germany. beranoaguirre@fierce.uni-frankfurt.de

Key-words: zoisite, LA-ICPMS, U-Pb geochronology, Cabo Ortegal, closing temperature

The closure temperature or blocking temperature (T_c) refers to the temperature to which a system has cooled so that parent or daughter isotopes no longer diffuse out of the system/mineral. In other words, this temperature defines the radiometric date obtained by geochronological methods. The consequence of this concept is that mineral dates are often considered as cooling ages and are used to constrain the cooling rates of rocks/orogens. That is because the closure temperature varies between different decay systems and minerals. For instance, the T_c of the U-Pb system varies from ≥ 1000 °C in garnet, down to ~ 350 °C in apatite. Nevertheless, for some minerals such as zoisite, the T_c is not well defined.

With the aim to define the T_c the zoisite, and eventually epidote group minerals, zoisite crystals from leptynites in the Cabo Ortegal Complex have been analysed by LA-ICPMS, in addition to the rutile crystals present in the same sample. The analysed felsic gneisses belong to the high-pressure granulite-facies (Bacariza Formation, Cabo Ortegal Complex, NW Iberian Massif). Their mineral assemblage comprises quartz, plagioclase, garnet and zoisite (forming prisms up to more than 4 mm in length) with minor amounts of pyroxene, amphibole and biotite. The estimated peak pressure and temperature conditions of the metamorphism are 1.8 GPa at 800 °C, and the zircon U-Pb ages are ca. 390-395 Ma.

The zoisite U-Pb analyses define a regression line with a lower intercept at 389.4 ± 3.4 Ma, while the rutile analyses from the same thin section resulted in a concordant age of 382.7 ± 2.7 Ma, in agreement with the rutile U-Pb TIMS ages already published elsewhere. Previous studies proposed that the T_c of the allanite is ca. 650 °C, which is close to the one of the rutile. If a zircon T_c of 900 °C and rutile T_c of 600 °C are considered, for the U-Pb system, the expected zoisite age may have been within the uncertainty of the rutile age. However, the data suggests the opposite, the age obtained for the zoisite is within the uncertainty of the zircon age. Therefore, it is likely that the T_c estimates that are in use so far are too low.

INDICADORES GEOQUÍMICOS DEL CLIMA PREVIO A LA GLACIACIÓN HIRNANTIENSE EN LA ZONA CENTROIBÉRICA (FM. RODADA - ORDOVÍCICO MEDIO)

Inés Blázquez Blázquez*, José Manuel Fuenlabrada, Juan Carlos Gutiérrez-Marco, Sonia Sánchez Martínez, Agustín P. Pieren, Esther Rojo-Pérez, Ricardo Arenas

* Unidad de Geocronología (CAI de Ciencias de la Tierra y Arqueometría), Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Nováis 12, 28040 Madrid, España. inesblaz@ucm.es

Palabras clave: Secuencias siliciclásticas, paleoclimatología, índices de alteración

La primera de las grandes extinciones de la historia de la Tierra fue causada por la Glaciación hirnantiense de finales del Ordovícico. El comienzo de esta glaciación es un tema ampliamente debatido. Varios indicadores geoquímicos (como el $\delta^{13}\text{C}$) han llevado a señalar el final del Ordovícico Medio como la primera fase de desarrollo de esta glaciación. Sin embargo, no se han encontrado señales estratigráficas que sugieran procesos glaciares durante este periodo (Turner et al., 2012). En la Zona Centroibérica (ZCI) del Macizo Ibérico se encuentran las pizarras negras de la Formación Rodada, que se depositaron durante el Ordovícico Medio (c. 460 Ma) en el margen africano de Gondwana. La aplicación de índices de paleoalteración, basados en los contenidos de elementos mayores y traza, en las secuencias siliciclásticas de la Fm. Rodada permiten inferir el ambiente climático en el que fueron depositadas. Estos índices geoquímicos representan una herramienta muy utilizada como proxy en la reconstrucción paleoclimática. Tales valores deben ser contrastados con los índices de sedimentos actuales en los que existe un control sobre las variables que afectan a la alteración química de la fuente. En este sentido, los valores de la Fm. Rodada han sido comparados con sedimentos actuales de diversos ambientes climáticos.

Los valores de los índices estudiados, indican una alta paleometeorización en las áreas fuente de los aportes, característica de zonas húmedas y cálidas para las secuencias de la Fm. Rodada. Estos valores contrastan con las características climáticas esperables para la sedimentación en una zona polar durante el Ordovícico Medio, ya que durante este periodo ha sido propuesto un régimen de temperaturas similar al actual (Pohl et al., 2016). Los resultados obtenidos se inscriben en una técnica poco utilizada con anterioridad, que ofrece una nueva perspectiva en la exploración de la variación climática durante el Paleozoico.

Pohl, A., Donnadieu, Y., Le Hir, G., Ladant, J.-B., Dumas, C., Alvarez-Solas, J., & Vandenbroucke, T. R., 2016: *Glacial onset predated Late Ordovician climate cooling*, *Paleoceanography*, 31, 800–821, 2016. <https://doi.org/10.1002/2016PA002928>

Turner, B.R., Armstrong, H.A., Wilson, C.R., & Makhlof, I.M., 2012. *High frequency eustatic sea-level changes during the Middle to early Late Ordovician of southern Jordan: indirect evidence for a Darriwilian Ice Age in Gondwana*. *Sedimentary Geology*, 251–252, 34–48. <https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2012.01.002>

ESTUDIO DE LA MINERALIZACIÓN DE METALES CRÍTICOS EN EL CAMPO PEGMATÍTICO DE GIRAÚL, ANGOLA

Iñigo Borrajo*, Enrique Merino-Martínez, Peter Spitalny, Jorge Fernández-Suárez, Juan Carlos Gumiel, Iván Martín-Méndez, Ezequiel Ferreira, Jose Luis García-Lobón, José Manuel

* Instituto Geológico y Minero de España (IGME), CSIC, c/ Ríos Rosas 23, 28003, Madrid (Spain). i.borrajo@igme.es

Palabras clave: pegmatitas, metales críticos, Giraúl, Angola

El campo pegmatítico de Giraúl (SO de Angola), explotado para la obtención de moscovita y berilo durante la época colonial portuguesa, es objeto de un creciente interés en la actualidad debido a su enriquecimiento en metales como el Li, el Be, el Nb y el Ta (Merino-Martínez *et al.*, 2022). Todos estos metales han sido catalogados como materias primas críticas por la Unión europea, debido a su escasez, su utilidad y su riesgo de suministro en el marco de la industria moderna.

Más de 500 cuerpos pegmatíticos, con longitudes de 1 a 5 km, afloran en una zona desértica ubicada 15 km al este de Moçamedes (Angola), formando una banda alargada de unos 160 km² (Gonçalves *et al.*, 2019). Las pegmatitas están encajadas en esquistos, metagrauvacas y rocas volcánicas paleoproterozoicas. Tienen una composición granítica, con una mineralogía común dominada por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, moscovita, biotita, turmalina y granate.

Atendiendo a su enriquecimiento en metales críticos se distingue entre los cuerpos más evolucionados: pegmatitas ricas en Li-Nb-Ta y, en menor medida, en Be, y pegmatitas ricas en Be-Nb-Ta y pobres en Li.

Dentro de las primeras se diferencia entre: 1) pegmatitas ricas en silicatos de Li, con grandes cristales de espodumena, lepidolita, amblygonita, polucita, turmalina verde y rosa (*watermelon*), clevelandita, fluorapatito, óxidos de Nb-Ta y en menor medida berilo; y 2) pegmatitas ricas en fosfatos de Li, con trillita, clevelandita, óxidos de Nb-Ta y berilo. Las pegmatitas enriquecidas en Be-Nb-Ta y empobrecidas en Li muestran un menor grado de complejidad mineralógica, incluyendo además de la mineralogía común grandes cristales de berilo y diseminación de óxidos de Nb y Ta.

Desde el punto de vista de la exploración y evaluación de los recursos metálicos críticos en la región, es imprescindible un estudio detallado de la zonación de los distintos tipos de pegmatita, que albergan principalmente dos tipos diferentes de mineralización: una de Li-Nb-Ta-(Be) y otra de Be-Nb-Ta.

Este trabajo cuenta con el apoyo del proyecto especial intramural "Investigación de procesos geológicos y recursos mineros críticos para la transición energética en Angola y en España" (PIE-PLANAGEO; Gestec 3174) del IGME-CSIC. Este trabajo está basado en el trabajo realizado en el marco del Plan Nacional de Geología de Angola (PLANAGEO).

Gonçalves, A. O., Melgarejo, J. C., Alfonso, P., Amores, S., Paniagua, A., Neto, A. B., Morais, E. A., & Camprubí, A. (2019). *The distribution of rare metals in the LCT pegmatites from the Giraúl Field, Angola*. Minerals. <https://doi.org/10.3390/min9100580>

Merino-Martínez, E. M., Batista, M. J., Méndez, I. M., de Oliveira, D. P., Faria, M. C., Fortes, C., Prazares, C., Buzzi-Marcos, D., Chinchilla-Benavides, J. L., García-Lobón J. L., & Manuel, J. (2022). *El Mapa Metalogenético preliminar del Sur de Angola a escala 1: 1.000. 000*. Geotemas, (20), 1345-1348.

MAGMATIC PROCESSES IN ECLOGITIC ORTHOGNEISSES FROM THE LOWER ALLOCHTHON (NW IBERIAN MASSIF) REVEALED BY ZIRCON DATING AND REE COMPOSITION

Procesos magmáticos en ortogneisses eclogíticas del Alóctono Inferior (NO del Macizo Ibérico) revelados mediante datación y geoquímica de REE en circones

Fausto Carranco, Rubén Díez Fernández, Pedro Castiñeiras*

* Departamento de Mineralogía y Petrología, Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Novais 12, 28040 Madrid, España. castigar@ucm.es

Key-words: zircon geochronology, zircon composition, Iberian Massif, eclogite, Allochthonous Complexes

1. INTRODUCTION

Despite being an accessory mineral, zircon has emerged as a critical source of information for deciphering both the ages and petrogenesis of igneous and metamorphic systems (e.g., Kohn et al., 2017, and references therein). In recent years, numerous studies on zircon chemistry have been conducted, enabling the identification of source rocks (e.g., Belousova et al., 2002) as well as magmatic processes such as fractional crystallization, magma chamber recharge, crustal assimilation, and magmatic hybridization (e.g., Castiñeiras et al., 2011, and references therein). Furthermore, zircon's resilience to extreme geological processes makes it particularly suitable for revealing events for which other evidence has been lost.

In this study, we present the results of dating and geochemical characterization of zircons extracted from eclogitic orthogneisses. Their origin is linked to a mingling process in which a mafic magma intruded a felsic body that had not yet fully crystallized (Rodríguez Aller, 2005).

2. GEOLOGICAL CONTEXT

The sampled rock is located in the Lower Continental Unit of the Malpica-Tui Complex, which forms part of the Lower Allochthon within the Allochthonous Complexes of the NW Iberian Massif. These complexes preserve remnants of the suture zone formed during the Variscan orogeny and are composed of three main structural units. The Lower Allochthon (also referred to as the Basal Units) comprises lithologies of both oceanic and continental affinity. This unit is interpreted as representing the outermost margin of Gondwana, which underwent initial rifting at ~490 Ma, accompanied by bimodal magmatism (e.g., Díez Fernández et al., 2012), followed by high-P, low-T metamorphism in a subduction zone (~390 Ma; Abati et al., 2010). The Middle Allochthon consists of a heterogeneous assemblage of units with oceanic affinity, interpreted based on their age as remnants of distinct oceanic crustal segments (Quesada & Oliveira, 2019). Finally, the Upper Allochthon represents various portions of a Gondwana-affinity volcanic arc, exhibiting diverse metamorphic evolutions contingent upon their structural position and tectonothermal history (Quesada & Oliveira, 2019). The evolution of this unit commenced at the transition between the Cadomian and Variscan cycles.

3. METHODOLOGY AND RESULTS

The eclogitic orthogneiss was sampled near the Fervenza reservoir (UTM: 503243, 4762874, 354). This rock exhibits an intermediate composition, marked by significant

heterogeneity and the presence of numerous mafic inclusions (Rodríguez Aller, 2005). The selected sample (MTG-9) is fine-grained and displays a greenish hue. Its primary mineralogy consists of quartz, omphacite, white mica, and garnet, with zircon, rutile, and apatite as accessory phases, and amphibole and plagioclase as retrograde phases. The high-P paragenesis also includes kyanite and zoisite (Gil Ibarguchi, 1995). The eclogitic paragenesis defines a planar-linear fabric, wherein the gneissic banding comprises quartz-rich domains of limited lateral continuity, alternating with bands and lenses of white mica, clinopyroxene, and garnet. Additionally, minerals within the paragenesis are oriented, forming a mineral and stretching lineation with weakly pervasive retrogression.

From this sample, zircon grains were separated using a Wilfley table and a Frantz magnetic separator at UCM. They were mounted in epoxy resin, polished along their equatorial diameter to expose their interiors, and imaged via cathodoluminescence (CL) to reveal zoning patterns and select analytical domains.

The CL images revealed two types of zircon zoning: oscillatory zoning, characterized by alternating, relatively thin bands of variable luminescence, and sector zoning, which is somewhat coarser. In some cases, both zircon types are rimmed by a non-luminescent boundary exhibiting diffuse contacts with the aforementioned zoning patterns.

The analyses were conducted at the SUMAC laboratory of Stanford University-USGS using the SHRIMP-RG technique, which enables simultaneous isotopic and compositional (REE, U, Th, and Hf) analyses of zircon. A total of 54 analyses were obtained from 50 zircon crystals.

3.1. U-Pb ages

Following an initial evaluation, the oldest values were discarded as they were interpreted as inherited ages due to their significant deviation from the normal range of the remaining data. The resulting 48 analyses yielded ages ranging between 574 and 416 Ma.

When grouping the results based on their zoning patterns, zircon crystals displaying oscillatory zoning yielded ages between 533 and 487 Ma. The oldest datum represents an outlier and additionally exhibits reverse discordance. From the remaining data, a weighted mean age of 512.5 ± 5.4 Ma was obtained from a cluster of the four oldest analyses (Fig. 1). Zircons with sector zoning yielded ages between 529 and 473 Ma. A weighted mean age of 525.8 ± 5.2 Ma was calculated from the six oldest analyses in this group (Fig. 1).

Regarding the non-luminescent rims, seven analyses exhibiting reverse discordance, likely due to their high U content (see Castiñeiras et al., 2008, and references therein), were disregarded. The remaining analyses for this zone ranged between 498 and 417 Ma, with a weighted mean age of 491.6 ± 5.1 Ma derived from the four oldest analyses (Fig. 1).

Fig. 1. Mean ages calculated for oscillatory- and sector-zoned zircon and non-luminescent rims.

Fig.1. Edades medias calculadas para los circones de zonado oscilatorio y sectorial y para los bordes no luminiscentes.

3.2. Zircon composition

The uranium concentration range spans from 195 to 9542 ppm, with the lowest values occurring in sector-zoned zircons (mean of 504 ppm). Oscillatory-zoned zircons exhibit low to intermediate values (mean of 747 ppm). The highest concentrations are found in zircons with non-luminescent rims (mean of 4296 ppm).

Thorium concentrations are dispersed between 67 and 3332 ppm, with the lowest values in sector-zoned zircons (mean of 221 ppm). Oscillatory-zoned zircons show low to intermediate values (mean of 292 ppm), while the highest concentrations occur in zircons with non-luminescent rims (mean of 1528 ppm).

Hafnium concentrations range from 7823 to 22569 ppm. Sector-zoned zircons display the lowest values (mean of 8915 ppm), oscillatory-zoned zircons show intermediate values (mean of 10015 ppm), and the highest concentrations are found in zircons with non-luminescent rims (mean of 14890 ppm).

Regarding chondrite-normalized REE patterns, all three patterns display fractionation with positive slopes, though the non-luminescent rims are enriched in LREEs. The europium anomaly is most pronounced in oscillatory-zoned zircons, intermediate in sector-zoned zircons, and least evident in non-luminescent rims.

Fig.2. Chondrite normalized REE diagram for the eclogitic orthogneiss zircon.

Fig.2. Diagrama de tierras raras normalizadas al condrito para los circones del ortogneiss eclogítico.

4. DISCUSSION

The consistent correlation observed between U/Th ratios, Hf content, and europium anomaly in both oscillatory- and sector-zoned zircon suggests that both types formed through fractional crystallization processes. This correlation indicates that the age dispersion does not result from inheritance or antecrysts, but rather from lead loss, validating the selection of the oldest analyses to define the age of each group. Furthermore, U and Hf contents, Eu anomaly, and texture suggest that the older sector-zoned zircon crystallized from a mafic magma, while the younger oscillatory-zoned zircon formed in a felsic magma.

Moreover, the data dispersion, high U and LREE contents, as well as textural evidence demonstrate that the non-luminescent rims formed during a hydrothermal event that modified pre-existing zircon grains.

5. CONCLUSIONS

Based on the obtained results, we have identified two Cambrian magmatic events: (1) a mafic event at 526 Ma, and (2) a slightly younger felsic event at 513 Ma that constitutes the main protolith of the eclogitic orthogneiss and incorporates the previous mafic rock through assimilation processes. Additionally, a Cambro-Ordovician magmatic event at

493 Ma, well-documented in the literature (Abati et al., 2010; Díez Fernández et al., 2012), modified pre-existing zircons by forming U-rich non-luminescent rims.

Fig.3. Th/U and Eu/Eu* versus Hf diagrams for the eclogitic orthogneiss zircon. Explanation in text.

Fig.3. Diagramas Th/U y Eu/Eu* frente a Hf para los circones del ortogneiss eclogítico. Explicación en el texto.

These new age determinations suggest that bimodal magmatism in the Lower Allochthon initiated significantly earlier than previously thought, potentially representing the transition between the Cadomian and Variscan orogenic cycles.

6. REFERENCES

- Abati, J., Gerdes, A., Fernández Suárez, J., Arenas, R., Whitehouse, M. J., & Díez Fernández, R. (2010). Magmatism and early-Variscan continental subduction in the northern Gondwana margin recorded in zircons from the basal units of Galicia, NW Spain. *GSA Bulletin*, 122 (1-2), 219–235. <https://doi.org/10.1130/B26572.1>
- Belousova, E. A., Griffin, W. L., O'Reilly, S. Y., and Fisher, N. I. (2002). Igneous zircon: trace element composition as an indicator of source rock type. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 143, 602–622. <https://doi.org/10.1007/s00410-002-0364-7>
- Castiñeiras, P., Navidad, M., Liesa, M., Carreras, J., & Casas, J.M. (2008). U-Pb zircon ages (SHRIMP) for Cadomian and Lower Ordovician magmatism in the Eastern Pyrenees: new insights into the pre-Variscan evolution of the northern Gondwana margin. *Tectonophysics*, 461, 228–239. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2008.04.005>
- Castiñeiras, P., Navidad, M., Casas, J. M., Liesa, M., & Carreras, J. (2011). Petrogenesis of Ordovician Magmatism in the Pyrenees (Albera and Canigó Massifs) Determined on the Basis of Zircon Minor and Trace Element Composition. *The Journal of Geology*, 119(5), 521–534. <https://doi.org/10.1086/660889>
- Díez Fernández, R., Castiñeiras, P., & Gómez-Barreiro, J. (2012). Age constraints on Lower Paleozoic convection system: magmatic events in the NW Iberian Gondwana margin. *Gondwana Research*, 21, 1066–1079. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2011.07.028>
- Gil Ibarguchi, J. I. (1995). Petrology of jadeite metagranite and associated orthogneiss from the Malpica-Tuy allochthon (Northwest Spain). *European Journal of Mineralogy*, 7(2), 403–415.
- Kohn, M. J., Engi, M., & Lanari, P. (2017). *Petrochronology: Methods and applications. Reviews in Mineralogy & Geochemistry*, 83, Mineralogical Society of America. 575 pp.
- Quesada, C., & Oliveira, J. T. (2019). *The geology of Iberia: A geodynamic approach. Volume 2: The Variscan cycle.* Springer Nature, Switzerland, 544 pp.
- Rodríguez Aller, J. (2005). *Recristalización y deformación de litologías supracorticales sometidas a metamorfismo de alta presión (Complejo de Malpica-Tuy, NO del Macizo Ibérico).* Serie Nova Terra, 29. O Castro, A Coruña. 572 pp.

**THE ONSET OF BATHOLITH CONSTRUCTION: INSIGHTS FROM ZIRCON
PETROCHRONOLOGY OF THE PUENTE DEL CONGOSTO ROCKS
(SALAMANCA, CENTRAL SPAIN)**

***El inicio de la construcción de un batolito: Perspectivas a partir de la
petrocronología de circón de las rocas de Puente del Congosto
(Salamanca, España Central)***

Antonio Castro*, Gabriel Gutiérrez Alonso, Carlos Fernández, Carmen Rodríguez, Daniel
Gómez-Frutos, Francisco Pereira, Jesús de la Rosa

* Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Calle José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid, Spain. antonio.castro@csic.es

Key-words: Batholith, Iberian massif, Puente del Congosto, granodiorite, diorite, gabbro

1. INTRODUCTION

The association of basic to intermediate rocks, predominantly of gabbro-diorite composition, with granodiorites is a characteristic feature of the large calc-alkaline batholiths found in post-collisional settings (Gómez-Frutos et al., 2023). These mafic rocks exhibit key characteristics: (1) crystallization from water-rich basic magmas, (2) complex synplutonic interactions with surrounding batholith-forming granodiorites, and (3) the presence of magma mingling zones that delineate felsic (granitic) and mafic (gabbroic) domains. Understanding the intricate field relationships of these mafic intrusions is crucial for elucidating their genetic connection to granodiorites, particularly in terms of magma source and potential fractionation processes. The Puente del Congosto plutonic complex shows an excellent exposure of the non-faulted northern contact of the Central System batholith. A Neoproterozoic metasedimentary sequence was intruded after the second Variscan deformation phase by a cortege of magmas ranging from gabbro-diorite to granodiorite compositions. This paper shows the results of U-Pb zircon geochronology, allowing to a better understanding of the sequence of magmatic events. A multipulse intrusion history is deduced for the entire complex, marking the early stages in the formation of the Central System batholith. Establishing a clear age sequence between varied magmatic pulses will be of great help to reconstruct the location and history of melting processes either in the deep mantle or the mantle-crust transition. We show here a set of precise zircon U-Pb age determinations that will contribute to a better understanding of this key outcrop of the Central System batholith.

2. ROCK TYPES, FIELD RELATIONS AND SAMPLING

At Puente del Congosto there is one of the best outcropping contacts between basic and intermediate intrusive rocks of the Central System batholith (Fig. 1), which is among the largest continuous batholiths of the European Variscan Belt, extending from southern Salamanca to the Guadarrama National Park (Madrid). Within the batholith, basic rocks occur as small massifs ranging from 100 meters to 1 kilometer in size, primarily concentrated near its contacts. Details of this complex contact are exposed in the banks of the Tormes River near the locality of Puente del Congosto (Salamanca). Mafic rocks are predominantly found near the contact with metamorphic rocks, which had already undergone deformation and metamorphism during the second phase of the Variscan orogeny. The host rocks mainly consist of gneisses, pelitic migmatites, and quartzites, characteristic of the high-grade metamorphic zones of the Neoproterozoic regional sequence. A varied spectrum of plutonic rocks appears with complex relations. The most

interesting outcrops are located near the contact with gneisses and migmatites. Gabbros appear forming discrete bodies surrounded by diorites, which in turn are surrounded by Qz-diorites showing magma-mingling relations with massive granodiorites (Fig. 1). Enclaves of fine-grained Qz-diorites and tonalites are common within the granodiorites. Representative samples of the rock types forming the complex were collected for zircon geochronology. These are gabbros, diorites, Qz-diorites, and granodiorites.

Fig. 1. Geological map of the northern contact of the Central System batholith north of Puente del Congosto (Salamanca).

Fig.1. Mapa geológico del contacto norte del batolito del Sistema Central al norte de Puente del Congosto (Salamanca).

3. RESULTS

Zircon crystals were hand-picked under a binocular microscope, cast together with zircon standards (TEMORA zircon, SL13 zircon, and GAL zircon) on a 3.5 cm diameter epoxy mount and polished. Point for analyses were selected using cathodoluminescence (CL) imaging and analyzed using the sensitive high-resolution ion microprobe (SHRIMP II) at IBERSIMS (University of Granada, www.ugr.es/~fba). Data were processed and plotted in Wetherill diagrams using ISOPLOT 4.1 (Ludwig, 2003) using ^{204}Pb corrected data after detecting a coherent age group using then TuffZirc algorithm (Ludwig and Mundil, 2022).

3.1. Samples A1196-48 and A1196-55 (Gabbros)

Zircon grains retrieved from the gabbros are mostly fragments of larger crystals or shards, although several large prisms and some crystal pointed tips are present. CL analysis provided homogeneous low-CL patterns and scarce grains depicting low contrast oscillatory and mosaic patterns. Several grains are characterized by corrosion-resorption shapes. Mean U content in the gabbro zircon grains is 1055.3 ppm and the Th/U ratio averages 0.8.

In sample A1196-48, 20 analyses rendered usable for concordia age calculations and resulting in $304.6 \pm 1.3 | 1.7$ Ma (2σ errors) as the interpreted crystallization age (Figure 2a).

Sample A1196-55 includes larger zircon grains than in the previously described samples, most of them depicting low CL. Twenty-two punctual analysis were performed in this sample of which sixteen of them were concordant and constituted a coherent group used to obtain a concordia age of $307.3 \pm 1.7 | 2.3$ Ma (Fig. 2b).

The two samples are characterized by a very homogeneous age-wise dataset where no xenocrysts and/or inherited older ages have been identified. A weighted average of the obtained $^{206}\text{U}/^{238}\text{Pb}$ ages for single analyses of the two gabbro samples leads to an age of 305.3 ± 1.1 Ma (Fig. 2f) which can be considered the crystallization age for the gabbroic rocks.

3.2. Samples D2174, D2175 and A119645 (Granodiorites)

Zircon grains in the granodiorites are prismatic, with oscillatory CL patterns and abundant core and rim structures. Generally, the CL in granodiorite zircon is more intense than in the gabbros. Mean U content in the granodiorite zircon grains is 1058.7 ppm and the Th/U ratio averages 0.4.

Fig. 1. Concordia age results (SHRIMP U-Pb dating) of the studied samples (a-e), reported errors 2σ . Plots f-g are weighted average ages of $^{206}\text{U}/^{238}\text{Pb}$ ages for single analyses of the zircon grains retrieved from the gabbros and granodiorites respectively.

Fig.1. Edades de concordia (datación U-Pb por SHRIMP) de las muestras analizadas (a-e); errores a 2σ . Los diagramas f-g muestran las edades promedio ponderadas de $^{206}\text{U}/^{238}\text{Pb}$ obtenidas a partir de análisis individuales de granos de circon de los gabros y granodioritas, respectivamente.

Twenty-two analyses were performed in zircon grains from sample D2174 of which seven rendered ages older than a coherent group including the seven concordant younger ones that provide a concordia age of $305.0 \pm 1.4 | 4.0$ Ma (Fig. 2c). Inherited or xenocryst ages include a Tonian age (963 Ma), one Devonian (Famennian, 370 Ma), one Mississippian (353 Ma) and four Pennsylvannian (Bashkirian, ca. 314 Ma). They are interpreted as incorporated from sedimentary country rocks and/or previous Variscan crustal derived igneous rocks.

In sample D1275 twenty-one zircon grains were analyzed, two of them with analyses in their cores and rims. A coherent group of 12 ages provide a concordia age of $305.49 \pm 0.83 | 1.94$ Ma (Fig. 2d). One xenocryst rendered a Tonian age (974 Ma) and two more Cryogenian (685 and 700 Ma) in two well defined cores.

Only five zircon grains were retrieved from sample A1196-45. Nine concordant analysis were used to obtain a concordia age of $303.9 \pm 2.5 | 4.2$ Ma (Fig. 2e).

A weighted average of the obtained $^{206}\text{U}/^{238}\text{Pb}$ ages for single analyses of the three granodiorite samples leads to an age of 305.34 ± 0.98 Ma (Fig. 2g) Ma which can be considered the crystallization age for this group of samples.

4. DISCUSSION AND CONCLUDING REMARKS

Rocks from Puente del Congosto complex are almost coeval, differences in ages are within errors. The age of the granodiorite (305.34 ± 0.98 Ma) is almost coincident with the age of the same rocks in the Gredos massif (Díaz Alvarado et al., 2013). Field relations indicate a time sequence from gabbros to diorites, tonalites and granodiorites. However, differences in age were not detected by zircon geochronology. The closely timing relations support activation of the granodiorite source within the lithospheric mantle and lower crust at the time of mantle upwelling and decompression melting that generated the gabbros, possibly from a mantle-crust hybrid source (Bea et al., 1999). Inherited ages are only present in the granodiorites indicating some crustal contamination not present in the gabbro. Post-orogenic extension or lithospheric delamination leading to mantle replacement (or both) are causes invoked for the lithospheric melting at the posthumous stages of the Variscan orogeny in this region.

5. REFERENCES

- Bea, F., Montero, P., & Molina, J.F., 1999. *Mafic precursors, peraluminous granitoids, and late lamprophyres in the Avila batholith: A model for the generation of Variscan batholiths in Iberia*. *Journal of Geology* 107, 399-419.
- Díaz Alvarado, J., Fernández, C., Castro, A., Moreno-Ventas, I., (2013). *SHRIMP U-Pb zircon geochronology and thermal modeling of multilayer granitoid intrusions. Implications for the building and thermal evolution of the Central System batholith, Iberian Massif, Spain*. *Lithos* 175-176, 104-123. <https://doi.org/10.1016/j.lithos.2013.05.006>
- Gómez-Frutos, D., Castro, A., Gutiérrez-Alonso, G., 2023. *Post-collisional batholiths do contribute to continental growth*. *Earth and Planetary Science Letters* 603, 117978.
- Ludwig, K.R., 2003. *Isoplot 3.0 a geochronological toolkit for Microsoft Excel*. Berkeley Geochronology Center, Berkeley, California.

NEW PETROLOGICAL AND MINERALOGICAL DATA ON XENOLITHS IN BASALTIC ROCKS OF THE ROCA NEGRA VOLCANO (WITHIN-PLATE NEOGENE-QUATERNARY VOLCANISM, NE IBERIA)

Gumer Galán*

* Departament de Geologia, Facultat de Ciències, Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici C (Sur), Carrer de la Vall Moronta, 08193 Bellaterra-Barcelona, Spain. gumer.galan@uab.cat

Key words: clinopyroxenites, hornblendites, gabbros, metagabbros, anorthosites

Alkali basaltic rocks can enclose two types of ultramafic-mafic xenoliths: type-I, also named Cr-diopside type, and type-II, also named Al-augite type. The former are mostly fragments of lithospheric mantle peridotites, whereas the latter show more variable lithology (pyroxenites, hornblendites, gabbros, etc) and have more problematic origin. Both types of xenoliths can be considered a natural probe of the lithosphere sampled by the basaltic magmas in their intrusion to the Earth surface.

Type-I and/or type-II xenoliths are found hosted by alkaline lavas and pyroclasts in a few volcanoes from the Neogene-Quaternary within-plate volcanism of Catalonia. Both types were first described by Tournon (1968), especially the type-II xenoliths of the Roca Negra volcano, which are the object of this study. This author defined the xenoliths from the Roca Negra as very heterogeneous because of their mineral mode and textures. He also highlighted the abundance of amphibole and clinopyroxene in them. They would be the products of the crystallization of a basaltic magma different from the host basalts. This hypothesis was based on the occasional presence of orthopyroxene in ultramafic and gabbro xenoliths, which is not stable in the host alkali basalts (Tournon, 1968). Later, Llobera Sánchez (1983) defended that these type-II xenoliths represent earlier undersaturated cumulates crystallising at 1100 °C and ca. 0.10 GPa, within the mantle. For this author, orthopyroxene would be formed late by the reaction between olivine and plagioclase due to the percolation of saturated hydrous fluids. However, Neumann et al. (1999) argued that the rare orthopyroxene has an earlier position in the crystallisation order of these cumulates. They would be formed from fractional crystallization of a range of olivine tholeiite to strongly alkaline magmas, with strong affinity with the host basalts. Estimate conditions of formation (T:1110-1180 °C; P:0.2-0.7 GPa) support underplating of the parental basalt(s), at the limit crust-mantle or within the crust (Neumann et al., 1999).

In this study, new xenoliths from the Roca Negra volcano were examined. They are ultramafic (\pm olivine hornblende clinopyroxenites, hornblendites), mafic (olivine hornblende gabbro-norites, hornblende gabbros), and leucocratic rocks (hornblende leucogabbros and leucogabbro-norites, leucogabbros, clinopyroxene-biotite bearing anorthosites). Orthopyroxene is the mafic dominant in leucogabbro-norites. Leucogabbros are distinguished by a granoblastic texture, presence of pleonaste spinel, absence of amphibole and partial melting features. Major and trace element compositions of gabbroid minerals confirm their difference with respect to the “classical” type-II xenoliths. We suggest that some of these leucogabbros could be fragments of a metagneous lower-middle crust in NE Iberia.

Llobera Sánchez, P. (1983). *Acta Geológica Hispánica* 18, 19-25.

Neumann, E.-R., Martí, J., Mitjavilla, J. & Wulff-Pedersen, E. (1999). *Mineralogy and Petrology* 65, 113-139. <https://doi.org/10.1007/BF01161579>

Tournon, J. (1968). *Thèse 3e Cycle. Faculté de Sciences de Paris*. 128p.

PROGRADE METAMORPHISM OF METASOMATIC MAFIC ROCKS (CABO ORTEGAL HP GRANULITES, NW IBERIA)

Antonio Garcia-Casco*, Irene Novo-Fernández, Núria Pujol-Solà, Joaquín A. Proenza, Ricardo Arenas

* Departamento de Mineralogía y Petrología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avenida Fuente Nueva s/n, 18071 Granada, España. agcasco@ugr.es

Key-words: Granulites, Metasomatism, High-P, Variscan Orogeny, Cabo Ortegal Complex

In the Cabo Ortegal Complex, NW Iberia, the subduction-related Variscan (ca. 390 Ma) high-pressure mafic granulites of the Bacariza Formation (Cambrian arc protolith with age ca. 500 Ma) commonly show banding defined by varying mineral abundance of amphibole and plagioclase-quartz that overprint granulitic garnet and clinopyroxene, implying retrogression-related replacements triggered by the infiltration of H₂O-bearing fluids (Vogel, 1967; Galán & Marcos, 2000; Puelles et al., 2005; Arenas et al., 2016). Bands with varied amphibole-plagioclase abundance are similar in bulk-rock composition, however, denoting insignificant metasomatism during the post-peak infiltration of H₂O-fluid. On the contrary, some bands rich in carbonate (Mg-calcite), K-feldspar, epidote, \pm phengite \pm scapolite, \pm plagioclase and \pm amphibole denote substantial changes in bulk-rock composition, mostly in terms of CaO, CO₂ and K₂O. The phase relations involve zoned phase assemblages at the scale of the thin section that underwent both prograde and retrograde evolution of these metasomatic bands, implying previously metasomatized basic igneous protoliths. Pre HP-metamorphic metasomatism is confirmed by garnet composition, affected by local system (band) compositions at the mm-scale (implying pre-HP chemical differentiation by metasomatism), with local evidence of prograde growth (cores richer in Mn and poorer in Mg), and by inclusions of Kfs/Ph-Ep-Chl-Cal-Amp in HP granulitic garnet and clinopyroxene. Thus, the localized metasomatism of the Bacariza Formation occurred prior to Variscan high pressure metamorphism due to infiltration of aqueous CO₂-Ca-K-rich fluids during, likely, low-pressure conditions in the context of the Cambrian volcanic-arc stage. The effects of decompression after peak-P are limited to less-metasomatized bands that suffered focused H₂O-rich fluid infiltration from external sources, triggering formation of late amphibole and plagioclase, while scapolite developed in the more strongly metasomatized Cal+Ep bands as a function of H₂O-rich fluid infiltration.

Arenas, R., Sánchez Martínez, S., Díez Fernández, R., Gerdes, A., Abati, J., Fernández-Suárez, J., Andonaegui, P., González Cuadra, P., López-Carmona, A., Albert, R., Fuenlabrada, J.M., & Rubio Pascual, F.J. (2016). *Earth-Science Reviews*. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.08.010>

Galán, G., & Marcos, A., 2000. *Lithos*. [https://doi.org/10.1016/S0024-4937\(00\)00020-7](https://doi.org/10.1016/S0024-4937(00)00020-7)

Puelles, P., Ábalos, B., & Gil Iburguchi, J.I. (2005). *Lithos*. <https://doi.org/10.1016/j.lithos.2005.01.009>

Vogel, D.E. (1967). *Petrology of an eclogite- and pyrigarnite-bearing polymetamorphic rock complex at Cabo Ortegal, NW Spain*. *Leidse Geologische Mededelingen*. <https://repository.naturalis.nl/pub/505641>

RETOS EN LA INTERPRETACIÓN GEOCRONOLÓGICA DEL REGISTRO SEDIMENTARIO RECIENTE: EJEMPLOS DE LA COSTA CANTÁBRICA

María Jesús Irabien*, Jon Gardoki, José Gómez-Arozamena, Alejandro Cearreta, Ane García-Artola

*Departamento de Geología, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), barrio Sarriena s/n, 48940 Leioa, España. mariajesus.irabien@ehu.eus

Palabras clave: ^{210}Pb , ^{137}Cs , eventos naturales, influencia antropogénica

El análisis de la variación con la profundidad de las concentraciones de ^{210}Pb , radionucleido de origen natural con un periodo de semidesintegración de $22,23 \pm 0,12$ años, se ha consolidado como la herramienta fundamental para establecer cronologías en depósitos sedimentarios recientes de áreas costeras (Cearreta et al., 2022). Sin embargo, factores como la bioturbación, los aportes antropogénicos o los eventos hidrológicos extremos pueden alterar su distribución vertical, haciendo necesario recurrir a otros indicadores independientes que puedan validar la fiabilidad del marco temporal propuesto. En este contexto, el radionúclido artificial ^{137}Cs ha demostrado una gran utilidad como marcador cronoestratigráfico complementario. En ausencia de procesos de removilización post-deposicional, su incorporación inicial en los sedimentos, vinculada a la realización de las primeras pruebas termonucleares atmosféricas, correspondería al año 1952 CE. Además, el pico de mayor actividad isotópica en el hemisferio norte se asocia al año 1963 CE, momento en el que se produjo su máxima emisión.

La costa cantábrica, con su diversidad de medios sedimentarios y dinámicas ambientales, ofrece distintos casos de estudio que ilustran el potencial y las limitaciones de este método de datación. Así, por ejemplo, en un sondeo realizado en el estuario de Santoña (zona de Argoños) se obtuvo un perfil “ideal” de ^{210}Pb en exceso (Pb_{ex} , de origen atmosférico) caracterizado por un decrecimiento exponencial con la profundidad. La cronología derivada fue confirmada por la distribución vertical del ^{137}Cs , reflejando la persistencia de condiciones estables de sedimentación en ese área. Por otro lado, en los depósitos fangosos de la desembocadura de la Ría de Bilbao se detectó la presencia de un nivel intercalado de materiales de granulometría arenosa con bajas concentraciones de $^{210}\text{Pb}_{\text{ex}}$ y ^{137}Cs , consecuencia de las inundaciones históricas ocurridas en 1983 (Irabien et al., 2019). Del mismo modo, las irregularidades en los perfiles isotópicos analizados en dos localidades del estuario de Suances hicieron posible identificar la huella del impacto antropogénico en el registro sedimentario, asociado a cambios en el uso del suelo (ocupación de marismas con fines agrícolas y posterior regeneración, confirmada por diferencias observadas entre las fotografías aéreas tomadas en 1956 y 2016) y a la rotura en 1960 de un dique situado aguas arriba en el que se almacenaban residuos mineros procedentes de Reocín.

Cearreta, A., Gómez-Arozamena, J.E., Irabien, M.J., Ruiz-Fernández, A.C., Sánchez-Cabeza, J.A., Ortiz, J., & Sáez-Muñoz, M. (2022). *Cuaternario y Geomorfología*. <https://doi.org/10.17735/cyg.v36i3-4.93504>

Irabien, M.J., Cearreta, A., Gómez-Arozamena, J.E., Serrano, H., Sánchez-Cabeza, J.A. & Ruiz-Fernández, A.C., (2019). *Science of the Total Environment*. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.133946>

AVANCES DEL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO DEL SUR DE ANGOLA DURANTE PLANAGEO: GEOCRONOLOGÍA DE LA REGIÓN DE LUBANGO

Enrique Merino Martínez*, Pablo Valverde-Vaquero, Ezequiel Ferreira, Javier Escuder-Viruete, Aratz Beranoaguirre, José Luis García Lobón, José Manuel

* Instituto Geológico y Minero de España (IGME), CSIC, c/ Ríos Rosas 23, 28003 Madrid, España. e.merino@igme.es

Palabras clave: Geocronología, Proterozoico, Mesozoico, Escudo de Angola, PLANAGEO

La región de Lubango (SW Angola) forma parte del Escudo de Angola, un dominio Arcaico-Paleoproterozoico sometido a distintos procesos tectono-metamórficos relacionados con la Orogenia Eburneana *s.l.*, que generó deformación dúctil polifásica del basamento y metamorfismo regional de alto grado, en condiciones de fusión parcial. Sin embargo, la zona de Lubango abarca una compleja y larga historia geológica con diferentes acontecimientos tectónicos y magmáticos que tuvieron lugar desde el Neoarcaico hasta el Cretácico. Dada esta complejidad geológico-estructural, junto con la escasa información bibliográfica disponible, el gran volumen de datos isotópicos (U-Pb LA-ICP-MS, SHRIMP y TIMS en circón, Ar-Ar en separados minerales – p.e., hornblenda, biotita, flogopita, moscovita, plagioclasa) obtenido durante el Plan Nacional de Geología de Angola (PLANAGEO) fue fundamental para diferenciar los diversos eventos tectono-térmicos acontecidos en esta región.

Los vestigios de una corteza neoarcaica (edad del protolito de ortogneises graníticos de 2,54 Ga, U-Pb en circón) pueden ser encontrados como rocas metamórficas orto- y paraderivadas entre el basamento plutono-metamórfico eburneano. Los conjuntos ígneos paleoproterozoicos se formaron en dos etapas tectono-magmáticas individualizadas: *i)* el Evento Eburneano (2,04-1,93 Ga, U-Pb en circón), constituido por granitoides de Bt y Bt-Amp, rocas subvolcánicas y diversas rocas (ultra-)básicas, posteriormente deformados; y *ii)* el Evento Epupa-Namibe (1,83-1,74 Ga, U-Pb en circón), registrado esencialmente como granitoides de tipo-I, que adoptan morfologías plutónicas circunscritas intrusivas en las anteriores unidades, y escasos cuerpos (sub)volcánicos. Las litologías metasedimentarias del Grupo Chela se depositaron en etapas de relajación post-orogénica (<1,77 Ga, U-Pb en circón; McCourt et al., 2013), cuyos términos cuarzo-areníticos igualmente registran la existencia de una corteza arcaica aflorante en este periodo (2,98-2,58 Ga; McCourt et al., 2013). Todos estos conjuntos se vieron afectados por diferentes procesos de fracturación e intrusión de magmas subvolcánicos de composición básica a lo largo del Mesoproterozoico (1,5-1,1 Ga; Ernst et al., 2013). El último evento se relaciona con la fragmentación de Pangea durante el Mesozoico (155-125 Ma, Ar-Ar en flogopita y hornblenda; Merino-Martínez et al., 2025), registrado con la intrusión de magmas de afinidad toleítica a alcalina y los complejos alcalino-carbonatíticos de Tchivira y Bonga.

Ernst, R.E., Pereira, E., Hamilton, M.A., Pisarevsky, S.A., Rodrigues, J.F., Tassinari, C.G., Teixeira, W., & Van-Dunem, V. (2013). *Precambrian Research* 230. <https://doi.org/10.1016/j.precamres.2013.01.010>

McCourt, S., Armstrong, R.A., Jelsma, H., & Mapeamento, R.B.M. (2013). *Journal of the Geological Society* 170 (2). <https://doi.org/10.1144/jgs2012-059>

Merino-Martínez, E., Valverde-Vaquero, P., Beranoaguirre, A., Galán, G., Gabites, J., & Manuel, J. (2025). *Preliminary Ar-Ar geochronology of Mesozoic alkaline-carbonatitic to tholeiitic magmatism in the Quilengues area, SW Angola. Boletín Geológico y Minero* 136 (1). <https://doi.org/10.21701/bolgeomin/136.1/009>

LAS MINAS PREHISTÓRICAS DE COBRE EN LA ZONA ASTURLEONESA Y SU IMPACTO EN LA METALURGIA DE EUROPA OCCIDENTAL

The prehistoric copper mines in the asturleones area and their impact in the Western European metallurgy

Ignacio Montero Ruiz*, Mathieu Labaune, Florence Cattin, Eni Soriano, Massimo Chiaradia, Pablo Arias, Mercedes Murillo-Barroso, Pau Sureda

* Instituto de Historia-CSIC, C/ Albasanz 26-28, 28037-Madrid, España. ignacio.montero@cchs.csic.es

Palabras clave: Calcolítico, Campaniforme, Procedencia, Isótopos de Plomo, Arqueometalurgia

1. INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION

Los estudios de procedencia del metal usado en la antigüedad tienen su base en los análisis de isótopos de plomo y permiten explicar dinámicas económicas de comercio o intercambio, además de las relaciones culturales en las que se integran. Las posibles procedencias del material arqueológico se determinan a partir de la comparativa de las ratios isotópicas de esos objetos con la información geológica de referencia. Ello implica conocer la información geológica e isotópica de los recursos mineros disponibles, y validar esas opciones de concordancia con datos geoquímicos y en las evidencias de su explotación histórica.

En esta investigación queremos analizar cual fue el impacto de la explotación de las minas de cobre de la zona asturleonesa (minas de El Aramo, El Milagro y La Profunda), que cuentan con una clara explotación prehistórica que sitúa su aprovechamiento desde el tercer milenio AC y hasta mediados del II milenio AC (2700-1500 cal BC), es decir durante el Calcolítico y Bronce Antiguo ocupando el periodo de la Cultura Campaniforme.

La caracterización de isótopos de plomo de las 3 minas fue publicada hace algo más de una década (Huelga Suarez et al. 2012, 2014a y 2014b), aunque la información sobre su geoquímica se encuentra menos sistematizada. Sin embargo, los datos disponibles señalan a la utilización de minerales secundarios polimetálicos con presencia de arsénico y de manera menos regular de antimonio, níquel y cobalto. En la Mina La Profunda destaca la presencia de uranio y formaciones de tetraedrita.

Los materiales arqueológicos que se recogen en este estudio proceden de algunas publicaciones como la de Reguera Galán (2015) sobre los metales más cercanos a las minas (depósitos de Gamonedo y Asiego), la tesis de Mathieu Labaune (2016) sobre el metal Campaniforme en el occidente de Europa, e incluyen resultados inéditos obtenidos en diferentes proyectos como "*Gestion et circulation du cuivre à la fin du Néolithique dans la péninsule Ibérique. L'exemple du phénomène Campaniforme 2500-2000 avant notre ère*" por Florence Cattin y Eni Soriano, "La metalurgia prehistoria en Cantabria" por Pablo Arias e Ignacio Montero, y "Metal y Ambar II: Circulación de Bronce y Ambar en el Sureste Peninsular durante la Edad del Bronce (PID2019-108289GB-I00)" y Redes Sociales y de Intercambio en la Sociedad Argárica (PID2022-137494NB-I00) con Mercedes Murillo-Barroso como IP. Además, se ha realizado una búsqueda comparativa con materiales publicados de otras zonas peninsulares y de los países de Europa occidental para detectar la posible atribución a estas minas y comprender la circulación del cobre en estos periodos iniciales de la metalurgia en el occidente

europeo, y especialmente su asociación con el fenómeno de la Cultura Campaniforme y la adopción de la aleación con estaño.

Fig. 1. Localización geográfica de las minas prehistóricas de cobre de la región Asturleonesa (A= El Milagro, B= El Aramo, C= La Profunda) y distribución de hallazgos arqueológicos del Calcolítico y Bronce Antiguo que concuerdan con sus firmas isotópicas (mapa elaborado por Antonio Uriarte- IH/CSIC).

Fig. 1. Geographic location of the prehistoric copper mines in the Asturleonese region (A= El Milagro, B= El Aramo, C= La Profunda) and distribution of Chalcolithic and Early Bronze Age archaeological finds matching their isotopic signatures (map prepared by Antonio Uriarte – IH/CSIC).

2. METODOLOGIA

Los análisis de isótopos de plomo inéditos de los materiales arqueológicos se han realizado en el laboratorio de geología de la Universidad de Ginebra y en los Servicios de Geocronología SGIker de la Universidad del País Vasco. En ambos casos se ha utilizado equipos MC-ICP-MS que proporcionan valores de mayor precisión que los obtenidos por TIMS. También los datos publicados de las minas de cobre fueron realizados mediante MC-ICP-MS, por lo que se evita el problema de usar campos isotópicos peor definidos o con resultado de mayor solapamiento con otras mineralizaciones posibles en la interpretación.

Por cuestiones comparativas conviene señalar que los datos publicados por Reguera Galán et al (2019) de los metales arqueológicos asturianos fueron obtenidos por el grupo de geoquímica isotópica de la Universidad de Bremen (Alemania) empleando también un MC-ICP-MS.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La definición previa de los campos isotópicos de las tres minas mostraba que era difícil poder diferenciarlas entre ellas y que El Aramo tenía una menor dispersión de valores frente al caso de La Profunda donde se registraron valores muy radiogénicos. Todas ellas presentan valores inferiores a 2.07 ($^{208}\text{Pb}/^{207}\text{Pb}$) o superiores a 18.8 ($^{206}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$). También comparten el rasgo de que en la ratio $^{207}\text{Pb}/^{204}\text{Pb}$ mantienen valores homogéneos entre 38.6 y 38.8

Afortunadamente, pueden diferenciarse total o parcialmente de otras mineralizaciones radiogénicas como las de Mitterberg (Alemania) o la de Valais (Suiza), aunque otras minas peninsulares como Turquesa (Tarragona) o Cerro Minado (Almería) presentan áreas de solapamiento. Algunos minerales recuperados en yacimientos arqueológicos del sur peninsular a veces muestran compatibilidad y queda la duda de si debemos adscribir su procedencia a las minas asturleonesas, lo que implicaría su transporte como materia prima sin procesar o si corresponden a otras minas aún no identificadas en los entornos geográficos de esos yacimientos.

Fig. 2. Distribución de las principales mineralizaciones radiogénicas de Europa Occidental en relación a las minas asturleonesas de Aramo, Milagro y Profunda.

Fig. 2. Distribution of the main radiogenic mineralizations in Western Europe in relation to the Asturleonese mines of Aramo, Milagro, and Profunda.

En este estudio nos centramos en los objetos de metal que de momento presentan la única opción de procedencia en estas minas asturleonesas y que podrán ampliarse en el futuro con un estudio más detallado de las zonas con solapamientos parciales con otras mineralizaciones de cobre. La distribución de los resultados de los depósitos de Hachas de Asiego y de lingotes de Gamonedo, cercanos a las propias minas pueden ayudar en esa discriminación de las zonas cuando se presentan distintas opciones.

Además de esos depósitos mencionados y el propio objeto encontrado en La Profunda, se identifican con estas minas otros 6 objetos en el entorno cercano de Cantabria (los dos punzones de la Cueva de las Monedas, las hachas planas de El Calerón y Puente de la Maza) y de la Meseta Norte (Palmela de Carrión de los Condes en Palencia, hacha plana de Cuellar, punzón de Casetón de la Era y Palmela de Cogeces en la de Valladolid).

En otras zonas de la Península Ibérica se identifican en Portugal (hachas de Três Moinhos y Penedo y palmela de Zambujal) y en la Comunidad de Madrid (punzones de Humanejos y Gozquez y un resto de escoria de Villaviciosa de Odón). No hay objetos más al sur, en Castilla La Mancha o Andalucía, y hacia el este solo se identifica un puñal en Serrat de les Pipes (Barcelona). En Francia se han encontrado en 6 yacimientos: Palmelas de Pamiers, Pommiers y Portet-sur-Garonne, punzones del túmulo de Sables y de Grotte Murée y el puñal de Pouilly. De Suiza es probable que las hachas de Poschiavo y Fontain se relacionen con metal hispano. En Inglaterra asignamos la procedencia a las minas asturleonesas a las Alabardas de Castell Coch, Maryport y

Harbyrning, un hacha plana de Old Shoyswell y un puñal de remaches de Castel Cogh. Por último, la pieza mas distante sería el hacha de Bohusland en Suecia.

4. CONCLUSIONES

Fig. 3. Distribución de las principales mineralizaciones radiogénicas de Europa Occidental en relación a las minas asturleonesas de Aramo, Milagro y Profunda.

Fig. 3. Distribution of the main radiogenic mineralizations in Western Europe in relation to the Asturleonese mines of Aramo, Milagro, and Profunda.

La llegada de cobre a zonas tan distantes como Suecia e Inglaterra muestra una gran movilidad del metal y de contactos y relaciones entre grupos culturales. Sin embargo, debe considerarse que existieron otras minas en activo para cubrir la demanda ya que, aunque se nota la influencia directa en la zona mas próxima por el mayor número de piezas identificadas (Fig. 1), estas tres minas representan una pequeña parte en el total de la producción metalúrgica durante el Calcolítico y la primera mitad del segundo milenio AC, siendo un buen ejemplo el grupo de palmelas de Carrión de los Condes en el que solo una de las 5 puntas de flecha presenta signatures isotópicas compatibles con las minas asturleonesas.

5. REFERENCIAS

- Huelga-Suarez, G.; Moldovan, M.; Suárez Fernández, M.; De Blas Cortina, M. Á. y García Alonso, J.I. (2014 a): *Defining the Lead Isotopic Fingerprint of Copper Ores from North-West Spain: The El Milagro Mine (Asturias)*. *Archaeometry* 56(1): 88-101,
- Huelga-Suarez, G.; Moldovan, M.; Suárez Fernández, M.; De Blas Cortina, M. Á. y García Alonso, J.I. (2014 b): *Isotopic Composition of Lead in Copper Ores and a Copper artefact from the La Profunda Mine (León, Spain)*. *Archaeometry*, 56(4): 651–664,
- Huelga-Suarez, G.; Moldovan, M.; Suárez Fernández, M.; De Blas Cortina, M. Á.; Vanhaecke, F. y García Alonso, J.I. (2012): *Lead isotopic analysis of copper ores from the Sierra El Aramo (Asturias, Spain)*. *Archaeometry* 54(4): 685–697.
- Labaune, M. (2016): *Le métal et la métallurgie du Campaniforme en Europe occidentale. Usage et circulation dans la 2e moitié du IIIe millénaire av. n. è.* Tesis doctoral Université de Bourgogne (21-10-2016).
- Reguera Galán, A. (2015): *Desarrollo y aplicación de metodologías de medida de relaciones isotópicas en muestras sólidas mediante ablación láser acoplada a espectrometría de masas.* Tesis doctoral. Universidad de Oviedo.

PETROLOGICAL MODELLING OF BLUESCHISTS FROM ÎLE DE GROIX: Fe₂O₃ AND H₂O CONTROL OF PARAGENESES STABILITY

Modelización petrológica de los esquistos azules de île de Groix: control del Fe₂O₃ y el H₂O en la estabilidad de las paragénesis

Elizabeth María Moreno-Chico*, Alicia López-Carmona, Gabriel Gutiérrez-Alonso

* Departamento de Mineralogía y Petrología, Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense de Madrid, C/ Jose Antonio de Novais 12, 28040 Madrid, España. elizmo01@ucm.es

Key-Words: Variscan, subduction, Île de Groix, blueschist, Theriak-Domino

1. INTRODUCTION

Île de Groix (SE Armorican Massif, France) is one of the most relevant occurrences of blueschists in the world (Fig. 1). Blueschists represent metabasites that underwent high-pressure (HP) and low-temperature conditions ($P > 6$ kbar; $T < 550^{\circ}\text{C}$; e.g. Eskola, 1929). These rocks are distinctive of subduction zones and its study allow to reconstruct the geological history prior to a collisional orogeny (e.g. Stern, 2005).

The variation in Fe₂O₃ and H₂O during metamorphism may influence the mineral equilibria, especially in metabasites, and can limit or overestimate the stability of mineral parageneses in petrological models (Guiraud et al. 2001; Clarke et al. 2006; López-Carmona et al. 2013; 2014). Neither of these components have been included in the same chemical system in previous studies in the island blueschists models (Ballegré et al. 2003; El-Korh et al. 2004). Nevertheless, important effects in the metamorphic evolution have been observed in equivalent rocks from the Malpica-Tui Complex (NW Iberia; López-Carmona et al. 2010; 2013; 2014). For this reason, the objective of this study is to model and analyse the parageneses stability of the blueschists in the Upper Unit of Île de Groix (Fig. 1) through petrological modelling that incorporate Fe₂O₃ y H₂O in the effective bulk composition.

Fig. 1. Simplified geological map of Île de Groix based on the metamorphic domains. The star shows sample location. Taken from López-Carmona (2013).

Fig. 1. Mapa geológico simplificado de la île de Groix basado en los dominios metamórficos. La estrella indica la ubicación de la muestra. Tomado de López-Carmona (2013).

2. METHODOLOGY

Sample IG-01 was collected in the Locmaria Beach, SE of Île de Groix, in the Upper Unit, which is interpreted as the highest-grade metamorphic terrain (Bossé et al. 2002)

(Fig. 1). The whole rock analysis was obtained via XRF at Activation Laboratories Ltd. (Canadá). FeO_T was determined by titration and Fe_2O_3 by stoichiometry. The mineral analyses were obtained using an electron-microprobe JXA-iHP200F in the National Centre for Electron Microscopy at the Complutense University of Madrid (Spain). Pseudosections P–T–X were calculated using Theriak-Domino software v. 28.05.2022 (De Capitani & Petrakakis, 2010), and the internally consistent thermodynamic dataset tc-ds62 (Holland & Powell, 2011), encoded for Theriak-Domino by D. K. Tinkham (2015; update in 2022).

3. RESULTS

IG-01 represents the most abundant blueschists in the island. It is a fine to medium-grained metabasite with a penetrative cleavage (S_p) and porphyro-nematoblastic texture. Garnet (Grt) porphyroblasts stand out from the matrix composed of alkaline amphibole, mainly glaucophane (Gln), with Na/Ca amphiboles (barroisite (Bar), taramite (Trm), ferrichterite (Frct)), alternating with variable proportions of epidote (Ep) and accessory minerals such as muscovite (Ms), paragonite (Pa), albite (Ab), titanite (Ttn), quartz (Qtz), rutile (Rt), ilmenite (Ilm) and apatite (Ap) (Fig.2). Two types of garnet porphyroblasts have been distinguished: Type-A, zoned and with two internal cleavages (S_i , $S_{i'}$), and Type-B Grt, non-zoned and with one internal cleavage ($S_{i''}$) (Fig. 2).

Petrological analysis defines three parageneses (Fig. 2): (i) relict inclusions of Gln + Ep + Ttn \pm Qtz as sigmoidal traces in the Mn-rich cores of Type-A Grt. This paragenesis is related to the first metamorphic event (M_1); (ii) the blueschists paragenesis that defines the peak P-T conditions (M_2) which includes the matrix foliation (Gln + Frct + Ep + Ms-Pa + Rt/Ilm + Qtz), the Type-B Grt inclusions and Type-A Grt rim inclusions (Ep + Trm + Rt/Ilm + Qtz); (iii) the third metamorphic event (M_3) comprise the development of Gln zonation (to Bar + Trm + Frct) together with incipient symplectites (Ab-Amp in the matrix and Ab-Grt in outermost Grt rims).

3.1. Petrological modelling

The P-T path has been defined from the estimations deduced from petrological models (pseudosections) calculated in the MnNCKFMASHTO chemical system (MnO - Na_2O - CaO - K_2O - FeO - MgO - Al_2O_3 - SiO_2 - H_2O - TiO_2 - Fe_2O_3) (Fig. 2).

The pseudosection, calculated for 5-20 Kbar and 400-600°C, predicts that M_1 is in the Ep + Grt + Chl + Gln + Ttn field between 12.4-15 kbar and 400-475°C. Then, M_2 is positioned at higher pressure, between 15-20.5 kbar and 490-700°C, in the Ep + Grt + Ms-Pa + Ilm + Aeg + Gln + Rt field. The clinopyroxene Aegirine (Aeg) has not been identified. To find out if the Fe_2O_3 might influence the stability of Aeg, a P-X(Fe_2O_3) was made for the M_2 equilibrium field, but without relevant results. Finally, M_3 may correspond to two fields: between 5-10.8 kbar/400-462°C, comprising Ep + Ms-Pa + chlorite (Chl) + Ilm + Ab + Ttn, and a second one with Ep + Ms-Pa + Chl + biotite (Bt) + Ilm + Ab + Ttn between 5-11.8 kbar/415-483°C.

4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

The results obtained indicate that the metabasite recorded a clockwise metamorphic cycle divided in three events. The first one, M_1 , occurs under blueschist conditions during the beginning of oceanic subduction prior to the collision. M_1 is preserved as microinclusions with sigmoidal patterns within zoned garnets, which are interpreted as representative of the first deformation event (D_1). The second episode, M_2 , represents blueschist peak conditions up to ca. 16-18 kbar and ca. 550-575°C being coeval to the

onset of a second deformation event (D₂) and the growth of non-zoned garnets.

Fig. 2. Summary figure. A) P-T pseudosection in the MnNCKFMASHTO chemical system for sample IG-01 (SiO₂: 47.90; TiO₂: 1.62; Al₂O₃: 16.48; FeO: 7.40; MnO: 0.149; MgO: 5.46; CaO: 7.15; Na₂O: 4.14; K₂O: 1.05; P₂O₅: 0.15; Fe₂O₃: 4.19) with H₂O in excess. The pink-field represents the peak paragenesis of the rock (M₂). Si in muscovite isopleths are represented by purple lines. The dashed lines represent the interpreted P-T path derived from petrology results of M₁ and M₃ parageneses. B) Representative microphotograph of the matrix of the blueschist. Minerals are oriented according to the main foliation (S_p). C) Blastesis-Deformation diagram. D) Two examples of the two types of garnets identified and its schematic representation with some inclusions.

Fig. 2. A) Pseudosección P-T en el sistema químico MnNCKFMASHTO para la muestra IG-01 (SiO₂: 47,90; TiO₂: 1,62; Al₂O₃: 16,48; FeO: 7,40; MnO: 0,149; MgO: 5,46; CaO: 7,15; Na₂O: 4,14; K₂O: 1,05; P₂O₅: 0,15; Fe₂O₃: 4,19), con H₂O en exceso. El campo rosado representa la paragénesis pico de la roca (M₂). Las isóneas de Si en moscovita están representadas con líneas moradas. Las líneas discontinuas muestran la trayectoria P-T interpretada a partir de los resultados petrológicos de las paragénesis M₁ y M₃. B) Microfotografía representativa de la matriz de la glaucofanita. Los minerales están orientados según la foliación principal (S_p). C) Diagrama de blastesis-deformación. D) Dos ejemplos de los dos tipos de granates identificados y su representación esquemática con algunas inclusiones.

Therefore, two stages of garnets nucleation and growth are proposed, not previously described. The presence of hydrated minerals suggests water saturated conditions along the P-T trajectory. Also, the lack of lawsonite in IG-01 sample, which is present in much of the Upper Unit metabasites as pseudomorphs (Ballegré et al. 2003) together with the P-T path proposed, involve a slightly higher thermal gradient in contrast with the previous estimations in the island. Thus, it suggests this blueschist represents a shallower area of the subduction complex to which *Île de Groix* belongs. The last event (M₃), is the isobaric retrograde trajectory, associated with the decompression and exhumation of the subduction complex, achieving amphibolites facies. Even though the retrogradation to which all the outcrops are exposed, limited along the coast, the oxidation state of the rock has not been modified significantly. The Fe₂O₃ value is nearly the same as the initial value of the protolith before the metamorphism.

5. REFERENCES

- Ballèvre, M., Pitra, P., y Bohn, M. (2003). Lawsonite growth in the epidote blueschists from the *Ile de Groix* (Armorican Massif, France): a potential geobarometer. *Journal of Metamorphic Geology*, 21(7), 723-735. <https://doi.org/10.1046/j.1525-1314.2003.00474.x>
- Bosse, V., Ballèvre, M., & Vidal, O. (2002). Ductile thrusting recorded by the garnet isograd from blueschist-facies metapelites of the *Ile de Groix*, Armorican Massif, France. *Journal of Petrology*, 43(3), 485-510. <https://doi.org/10.1093/petrology/43.3.485>
- Clarke, G. L., Powell, R., & Fitzherbert, J. A. (2006). The lawsonite paradox: a comparison of field evidence and mineral equilibria modelling. *Journal of Metamorphic Geology*, 24(8), 715-725. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1525-1314.2006.00664.x>
- De Capitani, C., & Petrakakis, K. (2010). The computation of equilibrium assemblage diagrams with *Theriak/Domino* software. *American mineralogist*, 95(7), 1006-1016. <https://doi.org/10.2138/am.2010.3354>
- Eskola, P. (1929). *Om Mineralfacies*. Geol. Fören. Stockholm, Förh. 51, 157-71.
- El Korh, A., Schmidt, S. T., Potel, S., & Ballèvre, M. (2004). Garnet in mafic rocks of *Île de Groix* (France) and its relationship to tectonic units and whole-rock composition. *Geosciences Meeting*, Switzerland. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2012.07.014>
- Guiraud, M., Powell, R., & Rebay, G. (2001). H₂O in metamorphism and unexpected behaviour in the preservation of metamorphic mineral assemblages. *Journal of Metamorphic Geology*, 19(4), 445-454. <https://dx.doi.org/10.1046/j.0263-4929.2001.00320.x>
- Holland, T., & Powell, R. (2011). An improved and extended internally consistent thermodynamic dataset for phases of petrological interest, involving a new equation of state for solids. *Journal of metamorphic Geology*, 29(3), 333-383. <https://doi.org/10.1111/j.1525-1314.2010.00923.x>
- López-Carmona, A. (2013). *Rocas en facies de esquistos azules del complejo de Malpica-Tuy (NO del Macizo Ibérico)* (Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid).
- López-Carmona, A., Abati, J., & Reche, J. (2010). Petrologic modeling of chloritoid–glaucophane schists from the NW Iberian Massif. *Gondwana Research*, 17(2-3), 377-391. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2009.10.003>
- López-Carmona, A., Abati, J., Pitra, P., & Lee, J. K. (2014). Retrogressed lawsonite blueschists from the NW Iberian Massif: P–T–t constraints from thermodynamic modelling and ⁴⁰Ar/³⁹Ar geochronology. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 167, 1-20. <https://doi.org/10.1007/s00410-014-0987-5>
- López-Carmona, A., Pitra, P., & Abati, J. (2013). Blueschist-facies metapelites from the Malpica–Tuy Unit (NW Iberian Massif): Phase equilibria modelling and H₂O and Fe₂O₃ influence in high-pressure assemblages. *Journal of Metamorphic Geology*, 31(3), 263-280. <https://doi.org/10.1111/jmg.12018>

TECTONOTHERMAL EVOLUTION OF THE HIGH-P GRANULITES FROM THE CABO ORTEGAL COMPLEX (NW IBERIAN MASSIF)

Irene Novo-Fernández*, Antonio Garcia-Casco, Núria Pujol-Solà, Joaquín A. Proenza, Sonia Sánchez Martínez, Ricardo Arenas

* Departamento de Mineralogía y Petrología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Avenida Fuente Nueva s/n, 18071 Granada, España. inovo@ugr.es

Key-words: Granulites, High-P, Variscan Orogeny, Cabo Ortegal Complex, Thermodynamic modelling

The Variscan belt formed during the Late Paleozoic collision of Gondwana and Laurussia, leading to the assembly of Pangea. In the NW Iberian Massif, the Cabo Ortegal Complex contains several terranes that witnessed this collision, including three high-P metamorphic terranes and several ophiolites (Arenas et al., 2016). While the high-P metamorphic belts formed during the subduction of the Gondwanan margin at the onset of the collision, the ophiolites represent the remnants of oceanic domains that were formed, closed, and accreted in the periphery of the Gondwana continent during different stages of the Paleozoic. At the top of the structural pile in the Cabo Ortegal Complex, the Upper Allochthon represents the vestiges of a Cambrian peri-Gondwanan magmatic arc that was subducted at c. 390 Ma. Its lowest section is a high-P, high-T metamorphic belt composed of ultramafic rocks, high-P granulites, eclogites, and migmatitic paragneisses. In this work, we perform a petrological analysis and thermodynamic modelling of the high-P granulites, in particular of the so-called pyrigarnites, that were previously studied by Vogel (1967), Puellas et al. (2005), and Galán and Marcos (2000). Pyrigarnites are composed of garnet and clinopyroxene, with minor plagioclase, amphibole, rutile, ilmenite, titanite, zoisite-clinozoisite, and K-feldspar. Thermodynamic modelling shows metamorphic peak conditions at ~ 18 kbar and ~ 800 °C, indicating deep subduction of the Upper Allochthon at the onset of the Variscan Orogeny during the Early Devonian.

Arenas, R., Sánchez Martínez, S., Díez Fernández, R., Gerdes, A., Abati, J., Fernández-Suárez, J., Andonaegui, P., González Cuadra, P., López-Carmona, A., Albert, R., Fuenlabrada, J.M., & Rubio Pascual, F.J. (2016). *Earth-Science Reviews*. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2016.08.010>

Galán, G., & Marcos, A. (2000). *Lithos*. [https://doi.org/10.1016/S0024-4937\(00\)00020-7](https://doi.org/10.1016/S0024-4937(00)00020-7)

Puelles, P., Ábalos, B., & Gil Ibarguchi, J.I. (2005). *Lithos*. <https://doi.org/10.1016/j.lithos.2005.01.009>

Vogel, D.E. (1967). *Petrology of an eclogite- and pyrigarnite-bearing polymetamorphic rock complex at Cabo Ortegal, NW Spain*. *Leidse Geologische Mededelingen*. <https://repository.naturalis.nl/pub/505641>

GEOCRONOLOGÍA U-PB Y GEOQUÍMICA DE CIRCONES DETRÍTICOS DE RAMBLAS DE BOA VISTA (CABO VERDE): IMPLICACIONES SOBRE EL MAGMATISMO FÉLSICO Y LA ACTIVIDAD HIDROTHERMAL ASOCIADA

U-Pb geochronology of detrital zircon from dry riverbeds of Boa Vista (Cape Verde): implications for the felsic magmatism and associated hydrothermal activity

David Orejana*, Juan Antonio Moreno, Cecilia Pérez-Soba, Aratz Beranoaguirre, Cristina de Ignacio, María García-Rodríguez, Carlos Villaseca

* Departamento de Mineralogía y Petrología, Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Calle José Antonio Novais 12, 28040 Madrid, España. dorejana@ucm.es

Palabras clave: Cabo Verde, Isla de Boa Vista, Geocronología U-Pb, Isótopos de Oxígeno en Circones, Alteración Hidrotermal.

1. INTRODUCCIÓN

Las rocas félsicas volcánicas y las intrusiones epizonales asociadas con ellas constituyen un contexto óptimo para el estudio de los procesos magmáticos tardíos y el desarrollo de actividad hidrotermal asociada. La generación de fluidos hidrotermales durante las últimas etapas de diferenciación magmática puede conllevar reacciones fluido-roca capaces de transformar la mineralogía, textura y composición de las rocas magmáticas y, en algunos casos, puede ser un factor determinante en la desestabilización y colapso de los edificios volcánicos.

El circón es un mineral poco frecuente en el magmatismo de ambiente oceánico, pero puede estar presente en rocas evolucionadas de archipiélagos intraplaca. Su resistencia frente a procesos ígneos y metamórficos de distinta índole y su composición relativamente elevada en ciertos elementos traza (e.g., U, Th, HREE) lo convierten en un mineral excepcional a la hora de establecer la edad de las rocas y registrar eventos tectono-magmáticos. Su composición química e isotópica (e.g., $\delta^{18}\text{O}$) también aporta información sobre la infiltración y reacción con fluidos hidrotermales de naturaleza juvenil o meteórica (e.g., Hoskin, 2005; Troch et al., 2018).

Este trabajo presenta los resultados de un reciente estudio microanalítico (Orejana et al., 2025) de circones detríticos de los sedimentos actuales de ramblas de la isla de Boa Vista procedentes de las rocas félsicas del complejo central. La geocronología U-Pb ayuda a establecer la edad del abundante magmatismo félsico, mientras los rasgos petrográficos y geoquímicos permiten interpretar las modificaciones post-magmáticas.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO

Boa Vista forma parte del archipiélago de Cabo Verde, cuya formación a unos 560 km de la costa africana se ha asociado a un penacho mantélico, según los modelos más aceptados. Boa Vista destaca por ser una de las islas más antiguas del archipiélago, junto con las otras dos islas orientales (Sal y Maio), y por aflorar en su zona central un complejo volcánico-subvolcánico félsico relativamente grande (Serralheiro et al., 1974).

La actividad magmática en Boa Vista se ha sintetizado en tres ciclos (Dyhr y Holm, 2010; Ancochea et al., 2014): 1) el Complejo Volcánico Antiguo (16.4-17.5 Ma), que aflora en la zona oriental de la isla y está conformado principalmente por basaltos y basanitas, 2) el Complejo Ígneo Central, dominado por litologías félsicas (fonolitas, traquitas y sienitas) (10.4-14.3 Ma), y 3) el Volcanismo Reciente (~4-8 Ma), que se

encuentra principalmente en la zona sur y sureste de la isla y está compuesto por rocas máficas alcalinas y ultra-alcalinas (basaltos, basanitas, nefelinitas y melilititas). Dentro del segundo ciclo se han definido tres etapas sin claros periodos de ausencia de magmatismo entre medias (Ancochea et al., 2014).

3. METODOLOGÍA

Se muestrearon sedimentos recientes de las ramblas principales de la isla, ubicadas en su zona central y occidental, cuya área de procedencia incluye la mayor parte de las litologías volcánicas y plutónicas del complejo basal de Boa Vista. Para el estudio geocronológico se separaron los circones de los sedimentos detríticos, concentrando los minerales pesados mediante bateo y empleándose separadores magnéticos y líquidos densos. En un trabajo previo (Orejana et al., 2025) se combinaron estos datos con los de minerales accesorios (titanita, apatito) de algunas sienitas y rocas piroclásticas del complejo ígneo central, donde pudieron datarse por geocronología U-Pb *in situ* en láminas delgadas. Los análisis de las relaciones isotópicas de U-Pb-O en circón se realizaron con una microsonda iónica de tipo SHRIMP en los laboratorios de la Universidad de Granada. También se analizó la composición química de elementos traza en los circones con Ablación Láser acoplada a un ICP-MS en el Centro de Instrumentación Científica de Granada.

4. RESULTADOS

Las edades de discordia de los circones detríticos de todas las muestras quedan dentro del estrecho rango de 14-15 Ma, coincidiendo con las edades determinadas en titanitas y apatitos magmáticos de intrusiones sieníticas subvolcánicas (~13,3-15 Ma) (Orejana et al., 2025), así como con la edad del primer episodio de magmatismo félsico en Boa Vista (Fig. 1; Dyhr y Holm, 2010; Ancochea et al., 2014). Esto sugiere que todos los circones detríticos son coetáneos e, inicialmente, de origen magmático, probablemente asociados a la cristalización de fundidos residuales muy diferenciados.

El estudio de los circones detríticos por catodoluminiscencia ha permitido clasificarlos en dos grupos de acuerdo a su tonalidad y textura interna: (1) circones de tonos claros o grises con una estructura variada (homogénea, con zonado oscilatorio difuso o en parches y frentes de recristalización), y (2) circones de tendencia idiomorfa y tonalidad muy oscura o negra, que pueden presentar un zonado oscilatorio muy transformado en

Fig. 1. Resumen de la geocronología U-Pb en los minerales accesorios analizados de Boa Vista (Orejana et al., 2025). Las barras corresponden con los rangos de edad determinados con anterioridad (Dyhr y Holm, 2010; Ancochea et al., 2014).

Fig. 1. Summary of U-Pb geochronology on the analysed Boa Vista accessory minerals (Orejana et al., 2025). Bars correspond to previously determined age ranges (Dyhr and Holm, 2010; Ancochea et al., 2014).

los bordes. Todos los circones, independientemente de su grupo, poseen texturas típicas de cierto grado de alteración o transformación. En el caso de los circones oscuros, destaca la abundancia relativa de un zonado complejo, con abundantes microfracturas, microvacuolas y microinclusiones de minerales ricos en elementos traza incompatibles.

La química de los circones se caracteriza por elevados valores de Pb común (Fig. 2a) y concentraciones muy variables de U, Th y Pb. Los circones grises-claros presentan una disminución de su contenido en ^{206}Pb a medida que se incrementa el valor del Pb común, mientras que los circones oscuros tienen un elevado valor de Pb común y, además, poseen una concentración extraordinariamente elevada de ^{206}Pb (hasta 90 ppm) (Fig. 2a). La química de elementos traza y los isótopos de oxígeno también marcan una diferencia entre los dos tipos de circones: los oscuros alcanzan valores muy bajos de $\delta^{18}\text{O}$ (hasta -6) (Fig. 2b) y producen una dispersión hacia edades ficticias relativamente elevadas. Además, poseen concentraciones mayores de elementos altamente incompatibles, como Nb, Ta, Pb y LREE (Fig. 2c). En todo caso, los circones grises-claros también muestran una correlación positiva dentro de los elementos traza incompatibles y sus valores de $\delta^{18}\text{O}$, sin ser tan bajos como en los circones oscuros, están notablemente por debajo de los típicos de circones cristalizados a partir de fundidos mantélicos ($\delta^{18}\text{O}=5.3 \pm 0.3$ ‰) (Orejana et al., 2025) (Fig. 2).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Debido a la gran heterogeneidad de rocas félsicas del complejo central (diques, plutones y formaciones volcánicas) y su gran extensión, el muestreo realizado de manera natural por las ramblas ha permitido concentrar los minerales pesados del magmatismo félsico en las mismas, habiéndose obtenido más de un centenar de cristales por cada 2-3 kg de roca, lo que contrasta con la escasez de este mineral en las rocas ígneas del complejo central estudiadas hasta el momento. Sin embargo, todas ellas, plutónicas (sienitas) o volcánicas (traquitas y fonolitas), son ricas en Zr (normalmente entre 200 y 2800 ppm), pero muy pobres en circón. Solo hemos observado cristales accesorios de circón de pequeño tamaño ($< 100 \mu\text{m}$) en los tipos plutónicos, aunque hay cristales menores intersticiales de probable origen secundario. De hecho, la mayor parte del ZrO_2 de estas rocas se encuentra concentrado en los minerales máficos principales: clinopiroxeno egirínico (hasta 18 wt%), titanita (hasta 11 wt%), lávénita (hasta 22 wt%) y anfíbol (hasta 0.78 wt%) (Pérez-Soba et al., 2025).

Fig. 2. Datos geoquímicos, incluyendo isótopos de oxígeno, de los circones detríticos analizados.

Fig. 2. Geochemical data, including oxygen isotopes, of analysed detrital zircon

La compleja estructura interna de los circones detríticos, con desarrollo de texturas secundarias, frentes de disolución-reprecipitación y microporosidad, junto con los resultados que muestran una pérdida significativa de Pb y elevados valores de Pb común (Fig. 2), indican un fuerte episodio reactivo entre fluidos hidrotermales y las rocas

que albergaron los circones. Como el circón es altamente resistente a los procesos de alteración, los circones debieron sufrir previamente un proceso parcial de metamictización como consecuencia de unos contenidos elevados de U y Th (hasta unas 3000 y 11000 ppm, respectivamente).

Con posterioridad al magmatismo que originó los circones, y tras su metamictización parcial, los protolitos de dichos minerales sufrieron una etapa de alteración hidrotermal, probablemente hacia el final de la etapa magmática félsica. La distinción de dos grupos de circones, unos de luminiscencia gris-clara con valores de ^{206}Pb relativamente bajos y otros oscuros-negros con ^{206}Pb muy elevado, probablemente implica la participación de dos fluidos hidrotermales diferentes. La profunda transformación del sistema isotópico U-Pb está asociada a un enriquecimiento significativo de Pb, más característico en los circones oscuros. La correlación positiva entre LREE y otros elementos traza (Ti, Nb, Ta, U, Th, Pb, Y, HREE) en el circón (Fig. 2c), acompañada por el desarrollo progresivo de un patrón normalizado de REE plano, refleja un proceso de enriquecimiento asociado a la interacción con fluidos hidrotermales. Los valores heterogéneos de $\delta^{18}\text{O}$, que descienden hasta -6‰ (Fig. 2b), sugieren que el proceso de reacción involucró un agente de alta temperatura que se mezcló, en un porcentaje variable, con agua meteórica (Orejana et al., 2025). La alteración hidrotermal es coherente con la petrografía de parte de las unidades magmáticas félsicas de la isla de Boa Vista. La fuerte transformación de los protolitos de los circones podría enmarcarse en un contexto con una importante circulación hidrotermal impulsada por el calor del magma, con los fluidos moviéndose a través de un sistema de fracturas en la roca encajante, que también permitiría el acceso y el movimiento del agua meteórica.

6. REFERENCIAS

- Ancochea, E., Huertas, M.J., Hernán, F., & Brändle, J.L. (2014). A new felsic cone-sheet swarm in the Central Atlantic Islands: the cone-sheet swarm of Boa Vista (Cape Verde). *J. Volcanol. Geotherm. Res.* 274, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2014.01.010>
- Dyhr, C.T., & Holm, P.M. (2010). A volcanological and geochemical investigation of Boa Vista, Cape Verde Islands; $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ geochronology and field constraints. *J. Volcanol. Geotherm. Res.* 189, 19–32. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2009.10.010>
- Hoskin, P.W.O. (2005). Trace-element composition of hydrothermal zircon and the alteration of Hadean zircon from the Jack Hills, Australia. *Geochim. Cosmochim. Acta* 69, 637–648. <https://doi.org/10.1016/j.gca.2004.07.006>
- Orejana, D., Moreno, J.A., Pérez-Soba, C., Beranoaguirre, A., de Ignacio, C., García-Rodríguez, M., & Villaseca, C. (2025). Felsic magmatism and hydrothermal activity of the Central Igneous Complex of Boa Vista (Cape Verde islands): Insights from zircon, titanite and apatite geochronology. *Chem. Geol.* 676, 122602. <https://doi.org/j.chemgeo.2024.122602>
- Pérez-Soba, C., Villaseca, C., Orejana, D., & García-rodríguez, M. (2025). Zr-rich minerals in syenites from the Central Igneous Complex of Boa Vista Island (Cape Verde). *Abstract 31046 Goldschmidt 2025*.
- Serralheiro, A., Matos Alves, C.A., Macedo, J.R., & Silva, L.C. (1974). Note préliminaire sur la géologie de l'île de Boa Vista (Cape Verde). *Garcia de Orta Ser. Geol.* 1, 53–60.
- Troch, J., Ellis, B.S., Schmitt, A.K., Bouvier, A.-S., & Bachmann, O. (2018). The dark side of zircon: textural, age, oxygen isotopic and trace element evidence of fluid saturation in the subvolcanic reservoir of the Island Park-Mount Jackson Rhyolite, Yellowstone (USA). *Contrib. Mineral. Petrol.* 173, 54. <https://doi.org/10.1007/s00410-018-1481-2>

ANÁLISIS FRX ACOPLADO A PLATAFORMA MULTISENSOR DEL SONDEO SN-1 DE LAS NAVAS (CÁCERES) Y DISTRIBUCIÓN ELEMENTAL DE PEGMATITAS ENRIQUECIDAS EN LITIO Y ROCAS ENCAJANTES

Álex Andrés Orellana Pacheco*, Enrique Merino Martínez, David Orejana, Javier González, Clemente Molina, Margarita Sanabria

* Instituto Geológico y Minero de España (IGME), CSIC, c/ Ríos Rosas 23, 28003 Madrid, España. Facultad de CC. Geológicas, UCM, c/José Antonio Novais 12, 28040 Madrid, España. aleore01@ucm.es

Palabras clave: pegmatitas graníticas, litio, FRX, BoxScan, Li-Cs-Ta

La región de Las Navas–Cañaverl (NW de Cáceres) muestra un interés estratégico para la Unión Europea debido a la presencia de pegmatitas graníticas de tipo Li-Cs-Ta (LCT) con elevado contenido en minerales portadores de litio, como espodumena, ambligonita y lepidolita, junto con casiterita, berilo y columbita-tantalita. Las pegmatitas litíferas de esta región fueron foco de trabajos de investigación geológica y minera (p.e., ENADIMSA, 1990; Gallego, 1992), siendo actualmente objeto de estudio multidisciplinar en dos proyectos de investigación del IGME-CSIC: PIEMAX-GEO4TREE y HELICE.

El sondeo SN-1 de Las Navas es uno de los cuatro sondeos realizados entre los años 80 y 90 por ENADIMSA (Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S.A.), actualmente disponibles en la Litoteca de Sondeos del IGME-CSIC. Este sondeo, de ca. 352 m de profundidad, atraviesa unidades metasedimentarias del Complejo Esquisto-Grauváquico (pizarras, filitas y grauvacas), y diversos tramos pegmo-aplíticos intrusivos, de potencia centimétrica a métrica. Existen evidencias de un metamorfismo térmico y un fuerte metasomatismo en el contacto entre los cuerpos pegmatíticos y las rocas encajantes.

Se ha realizado un análisis detallado (1 análisis / < 10 cm) del sondeo SN-1 mediante un equipo FRX acoplado a la plataforma multisensorial BoxScan, con el objetivo de caracterizar la distribución elemental entre los términos aplopegmatíticos y su encajante. Las aplitas y pegmatitas, con mineralización rica en Li, muestran enriquecimientos notables en P (< 8.7 %), K (< 8.1%), Rb (< 8000 ppm), Sn (3150 ppm), LREE (< 1235 ppm), Nb (576 ppm) y, ocasionalmente, W (< 438 ppm). Son de resaltar los valores máximos de Hg en estas zonas (< 53 ppm vs < 10 ppm en los metasedimentos). La elevada concentración de estos elementos en las zonas metasomatizadas del encajante inmediato al contacto con los cuerpos intrusivos evidencia una notable movilidad elemental durante la transición entre los estadios magmático e hidrotermal del sistema pegmatítico.

Enriquecimientos puntuales en Fe (<34%), Mg (<6%), Ti (<2,1%), Mn (<1,8%), S (<11%), Cu (<920 ppm) y Pb (<155 ppm) suelen corresponder con mineralizaciones diseminadas de sulfuros metálicos (Py, Cpy, ± Apy, ± Gn) y óxidos (Mt, Ilm) en los metasedimentos. Se observan también altos contenidos de Cr (<909 ppm), Ni (<1042 ppm) y Co (<2280 ppm) en algunos tramos metasedimentarios, aumentando el potencial interés económico de esta región.

ENADIMSA (1990). *Programa de Investigación Sistemática de Recursos Minerales. Informe L0157 (inédito).*

Gallego Garrido, M. (1992). *Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Geológicas, Universidad Complutense de Madrid.* <https://hdl.handle.net/20.500.14352/62983>

COMPLICATIONS HINDERING RADIOCARBON DATING OF LIME MORTARS

Complicaciones que dificultan la datación por radiocarbono de morteros

Luis Ángel Ortega*, Maria Cruz Zuluaga, Ainhoa Alonso-Olazabal, Graciela Ponce-Antón

* Departamento de Geología, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), barrio Sarriena s/n, 48940 Leioa, España. luis.ortega@ehu.eus

Key-words: lime mortar dating, reliability of date, mineral mortar characterization, binder composition

1. INTRODUCTION

Mortars are man-made materials consisting of one or more inorganic binders, aggregates and other types of organic and/or inorganic additives mixed with water to produce a plastic and workable material with bonding properties. The binder is the phase joining the elements in the mixture, providing cohesion through chemical reactions that result in new compounds and lime is the most common binder. Aggregates are inorganic materials used to stabilise the mixture and are essentially naturally or artificially crushed rock and/or recycled components such as ceramic fragments.

Lime mortars are a suitable material for establishing the chronology of historic buildings in the absence of written records. The basic mortar manufacturing, known as the lime cycle, begins with the burning of limestone. During the calcination process the calcium carbonate [CaCO_3] of the limestone breaks down releasing carbon dioxide [CO_2] to form calcium oxide [CaO] or quicklime. This quicklime is slaked with water forming portlandite [Ca(OH)_2]. The portlandite is mixed with aggregates and water to produce the mortar. The mortar setting takes place by the reaction of the portlandite with atmospheric carbon dioxide, forming again calcite [CaCO_3] in the carbonation process (Boynton, 1980). The atmospheric ^{14}C is fixed in the structure of the binder calcite during mortar setting, so the radiocarbon dating of the mortar binder will reflect the time of the construction of the building (Fig. 1).

Fig. 1. Production and hardening of lime mortar. Lime mortar absorbs atmospheric CO_2 as it sets and stores a ^{14}C signal. Modified from Hale *et al.* (2003)

Fig.1. Producción y fraguado del mortero de cal. El mortero de cal absorbe CO_2 atmosférico al fraguar y almacena una señal de ^{14}C . Modificado de Hale *et al.* (2003).

Since the 1960s radiocarbon dating has been carried out on historic lime mortars (Labeyrie *et al.*, 1964; Stuiver *et al.*, 1965). Subsequently, several methods and sample preparation procedures have been developed to isolate the calcite formed during mortar hardening and to avoid any other carbon contamination (Daugbjerg *et al.*, 2021 and

reference therein). Isolated lime lumps also have been used for radiocarbon dating (Pesce *et al.*, 2012)

Based on the experience of the authors in the radiocarbon dating of archaeological mortars, the aim of this paper is to highlight the complications involved in the mortar dating.

2. METHODOLOGY

Discrepancies between radiocarbon ages and expected ages are frequently observed. These differences correspond to primary carbonate relicts resulting from the inefficient calcination of the limestone or to carbonate aggregates affecting to the accuracy of results by adding “dead” carbon to the system and causing the aging of dates (Sonninen *et al.*, 2001; Van Strydonck *et al.*, 1986). Therefore, is essential to the success of ^{14}C mortar dating firstly the characterisation of the mortar to identify possible contaminants and secondly to determine the potential of the mortar as a date record.

To extract a pure neo-formation calcite fraction from any other carbon contaminant a settling extraction procedure was designed to obtain different grain size fractions of the binder (Ortega *et al.*, 2012; Ponce-Antón *et al.*, 2018). To ensure the extraction of suitable pure binder the grain size $<20\mu\text{m}$, $<2\mu\text{m}$ and $<0.5\mu\text{m}$ fractions were analysed. The quality of the preparation methods should be checked by x-ray diffraction (XRD), Thermo-gravimetric analyses (TGA), Fourier Transformation Infra-Red (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM) and, MicroRaman Spectroscopy.

3. RESULTS

Over the past twelve years, lime mortars from 14 historic buildings in the north of the Iberian Peninsula have been studied. Most of mortar dates agreed with the age control whereas in other cases several complications yield inconclusive results.

3.1. Double-layered hydroxide (LDH) minerals.

The ^{14}C dating of the $<2\mu\text{m}$ fraction of the measured sample from Portilla Castle (Alava) gives an age of 2180 ± 40 BP (Cal BC 380-160) and the age of the fraction between 2- $0.5\mu\text{m}$ gives an age of 1370 ± 30 BP (Cal AD 640-675) (Ponce-Antón *et al.* 2018). The dates obtained are older than the historical age, which dates Portilla Castle in the first half of the 11th century.

In mortars made from the calcination of magnesian limestones or dolomites aged dates were obtained. During the lime slaking process, LDH-type mineral phases are formed. CO_3^{2-} from the partial washing of unburnt limestone fragments is fixed in the crystalline structure of hydrotalcite and hydrocalumite-type minerals. The captured CO_3^{2-} introduces dead carbon into the system and ages the radiometric dates.

3.2. Recrystallization.

Most of the dates obtained from mortars of Irulegi Castle (Navarre) yield ages between 1095 ± 25 BP (Cal AD 891-997) and 633 ± 26 BP (Cal AD 1340 -1397) in the range of the historical written sources (Ponce-Antón *et al.*, 2020). However, one sample gives a date of 256 ± 22 BP (Cal AD 1633-1669) which is post-demolition. Secondary calcite observed within the mortar could explain the rejuvenated dates. Natural meteoric water incorporates atmospheric CO_2 , causing the pH to decrease and become the water acidic. Percolation of the acidic water and circulation through the mortar leads to the partial dissolution of the binder and the subsequent secondary calcite precipitation in the voids (Macleod *et al.*, 1991).

3.3. Soil moisture.

Two mortar samples from the foundations of the hermitage of San Juan de Barbadillo (Burgos) were dated with inconclusive results. The data obtained yields ages of 770 ± 30 BP (Cal AD 1216 - 1282) and 1120 ± 30 BP (Cal AD 1088 - 956) younger the historical age, which dates the hermitage in the 9th century.

The disagreement with the historical age is attributed to the interaction of the mortar with groundwater and soil moisture containing dissolved carbonates and bicarbonates and humic and fulvic acids. The dissolved carbon interacts with the mortar binder to disturbs the stored ^{14}C signal and the ^{14}C age of the mortar is shifted towards the younger ages.

3.4. Organic carbonates.

The age of the aqueduct of Alcanadre (La Rioja) is a matter of debate among scholars, suggesting either Roman or Modern ages. Two mortar samples were dated, one giving an age of 1860 ± 30 BP (Cal AD 119 - 243) suggesting a Roman construction, while the other gives an age of 2430 ± 30 BP (Cal BC 570 - 403) clearly old and without historical significance.

The old age can be attributed to traces of aragonite identified in the sample. The sand used as mortar aggregate can be a source of organic carbonate grains. In fact, fragments of snail shells were observed embedded in the mortar. The presence of biogenic carbonate in the mortars does not to be a complication for the radiocarbon dating. However, the reliability of the ^{14}C dating of mortars containing shell remains is complicated by the limestone problem of gastropods (Goodfriend *et al.*, 1983).

4. DISCUSSION

The complications described above arise from inherent problems in extracting samples in situ that prevent an appropriate sampling strategy. Sampling mortars in situ from intact historic buildings is difficult leading to the sampling of foundations in the subsoil with complications associated to groundwater and/or soil acids. This is the case of the mortars from San Juan de Barbadillo hermitage, yielding younger ages. A further complication is associated with the difficulty in assessing whether the mortar is from the original structure or from later repairs. Historical records pertaining of repair and maintenance costs of the building allows to assess reliability by comparing the dates and to better understand the construction phases.

Mortar samples exposed to weathering can cause dissolution and recrystallisation processes forming secondary calcite formed and rejuvenating the mortar age. Secondary calcite was observed not only in Irulegi Castle, but also in mortars from other historic buildings, preventing to date other buildings and phases of construction.

The petrographic study allows to evaluate the type of mortar avoiding the sampling of hydraulic lime mortar or mortar with hydraulic phases. Lime from the impure and/or partially dolomitized limestones forms LDH phases during slaking. LDH phases have a high capacity to capture CO_3^{2-} anions and incorporate dead carbon resulting in aged date.

Inclusions of organic carbon, such as wood fragments, charcoal or shells, affect the reliability of the dating results being better to discard these mortars for radiocarbon dating.

Sampling strategies can increase the number of unproblematic samples, but they cannot guarantee results. Therefore, any mortar dating study should greatly consider characterization and preparation.

5. CONCLUSIONS

Dating of mortars without a comprehensive mineralogical study can lead to meaningless results. Mineralogical studies are essential to select the samples for dating and reject unsuitable samples since they allow the mineralogical nature of the contaminants and the grain size distribution within the binder to be determined.

6. REFERENCES

- Boynton, R. S. (1980). *Chemistry and technology of lime and limestone*. New York: John Wiley & Sons; Interscience Publishers.
- Daugbjerg, T. S., Lindroos, A., Heinemeier, J., Ringbom, Å., Barrett, G., Michalska, D., Hajdas, I., Raja, R., & Olsen, J. (2021). A field guide to mortar sampling for radiocarbon dating*. *Archaeometry*, 63(5) 1121-1140. <https://doi.org/10.1111/arcm.12648>
- Goodfriend, G. A., & Stipp, J. J. (1983). Limestone and the problem of radiocarbon dating of land-snail shell carbonate. *Geology*, 11(10) 575-577. [https://doi.org/10.1130/0091-7613\(1983\)11<575:LATPOR>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0091-7613(1983)11<575:LATPOR>2.0.CO;2)
- Hale, J., Heinemeier, J., Lancaster, L., Lindroos, A., & Ringbom, Å. (2003). Dating ancient mortar. *American Scientist*, 91 130–137. <https://doi.org/10.1511/2003.12.130>
- Labeyrie, J., & Delibrias, G. (1964). Dating of old mortar by Carbon-14 method. *Nature*, 201(4920) 742-743. <https://doi.org/10.1038/201742b0>
- Macleod, G., Fallick, A. E., & Hall, A. J. (1991). The mechanism of carbonate growth on concrete structures, as elucidated by carbon and oxygen isotope analyses. *Chemical Geology: Isotope Geoscience section*, 86(4) 335-343. [https://doi.org/10.1016/0168-9622\(91\)90015-O](https://doi.org/10.1016/0168-9622(91)90015-O)
- Ortega, L. A., Zuluaga, M. C., Alonso-Olazabal, A., Murelaga, X., Insausti, M., & Ibañez-Etxeberria, A. (2012). Historic lime-mortar 14C dating of Santa María la real (Zarautz, northern Spain): Extraction of suitable grain size for reliable 14C dating. *Radiocarbon*, 54(1) 23-36. <https://10.1017/s0033822200046713>
- Pesce, G. L. A., Ball, R. J., Quarta, G., & Calcagnile, L. (2012). Identification, Extraction, and Preparation of Reliable Lime Samples for 14C Dating of Plasters and Mortars with the “Pure Lime Lumps” Technique. *Radiocarbon*, 54(3-4) 933-942. <https://10.1017/S0033822200047573>
- Ponce-Antón, G., Lindroos, A., Ringbom, Å., Ortega, L. A., Zuluaga, M. C., Hajdas, I., Olsen, J., & Agirre Mauleon, J. (2020). Comparison of sample preparation procedures for mortar radiocarbon dating. Case study of Irulegi Castle (Navarre, Spain). *Quaternary Geochronology*, 60 101110. <https://doi.org/10.1016/j.quageo.2020.101110>
- Ponce-Antón, G., Ortega, L. A., Zuluaga, M. C., Alonso-Olazabal, A., & Solaun, J. L. (2018). Hydrotalcite and hydrocalumite in mortar binders from the medieval castle of portilla (Álava, north Spain): Accurate mineralogical control to achieve more reliable chronological ages. *Minerals*, 8(8). <https://10.3390/min8080326>
- Sonninen, E., & Jungner, H. (2001). An improvement in preparation of mortar for radiocarbon dating. *Radiocarbon*, 43(2 PART I) 271-273. <https://10.1017/s0033822200038108>
- Stuiver, M., & Smith, C. S. (1965). *Radiocarbon dating of ancient mortar and plaster*. Paper presented at the Proceedings of the 6th International 14C Conference.
- Van Strydonck, M., Dupas, M., Dauchot-Dehon, M., Pachiaudi, C., & Marechal, J. (1986). The Influence of Contaminating (Fossil) Carbonate and the Variations of $\delta^{13}\text{C}$ in Mortar Dating. *Radiocarbon*, 28(2A) 702-710. <https://10.1017/S003382220000792X>

FROM REGIONAL ENIGMA TO WORLD REFERENCE FOR SUBDUCTION STUDIES: THIRTY YEARS OF RESEARCH AT CERRO DEL ALMIREZ ULTRAMAFIC MASSIF

José Alberto Padrón-Navarta, Vicente López Sánchez-Vizcaíno*, Manuel D. Menzel, Michal Bukala, María Teresa Gómez-Pugnaire, Carlos J. Garrido

* Departamento de Geología (Unidad Asociada al IACT-CSIC), Escuela Politécnica Superior, Universidad de Jaén, Avda. de la Universidad s/n, 23700 Linares, España. vlopez@ujaen.es

Key-words: serpentinites, subduction, high pressure, reaction front, redox dehydration

The Cerro del Almirez (CdA) massif is the largest of several antigorite serpentinite bodies cropping out in the Nevado-Filábride Complex of the Betic Cordillera. Serpentinites in CdA were metamorphosed at peak metamorphic conditions in the Middle Miocene (15.0 ± 0.6 Ma) under eclogite-facies conditions (680-710 °C and 1.6-1.9 GPa) during subduction and transformed into prograde chlorite harzburgite (Trommsdorff et al., 1998; Padrón-Navarta et al., 2011) through the simplified reaction:

CdA outcrops are particularly notable within exhumed metamorphic terrains due to their exceptional preservation and clear exposure of lithological and textural diversity. Over three decades of research have established these serpentinites as an essential reference and natural "laboratory" for investigating subduction-related processes. These include devolatilization reactions, mechanical behaviour, and the geochemical recycling of volatiles and other elements during high-pressure metamorphism.

In CdA, we describe the remarkable preservation of a narrow reaction front (<0.5 m thick) composed of transitional lithologies formed during the high-pressure dehydration of serpentinites to chlorite harzburgite. This feature, previously regarded as a metamorphic isograd, requires reevaluation. Under equilibrium conditions, the thermal gradient between reactant and product assemblages would typically produce a low-variance metamorphic transition zone several hundred meters thick—exceeding 700 meters under typical subduction zone geothermal regimes. We interpret this sharp reaction front as fluid-driven reaction front. During the early stages of serpentinite dehydration restricted interconnected porosity at the onset of antigorite dehydration enabled the infiltration of an external, reducing fluid (Padrón-Navarta et al., 2023). Minute quantities of this fluid—equilibrated with co-subducted, graphite-bearing metapelites—modulated the antigorite breakdown reaction and facilitated the formation of chlorite harzburgite. The mineralogical and compositional signatures of the resulting chlorite harzburgite support a fluid-assisted mechanism. Thermodynamic modelling further indicates that the transition from serpentinite to chlorite harzburgite is primarily controlled by a decrease in oxygen fugacity, rather than by changes in pressure or temperature. This supports the interpretation of the reaction front as the product of redox-driven dehydration triggered by fluid infiltration. We expect similar open-system behaviour and redox dehydration to be common in active subduction zones.

Padrón-Navarta, J. A., López Sánchez-Vizcaíno, V., Garrido, C. J., & Gómez-Pugnaire, M. T. (2011). *Journal of Petrology*. <https://doi.org/10.1093/petrology/egr039>

Padrón-Navarta, J. A., López Sánchez-Vizcaíno, V., Menzel, M.D., Gómez-Pugnaire, M. T., & Garrido, C. J. (2023). *Nature Geoscience*. <https://doi.org/10.1038/s41561-023-01127-0>

Trommsdorff, V., López Sánchez-Vizcaíno, V., Gómez-Pugnaire M. T., & Müntener, O. (1998). *Contributions to Mineralogy and Petrology*. <https://doi.org/10.1007/s004100050412>

CARACTERIZACIÓN ISOTÓPICA DE RECURSOS MINERALES DE COBRE DE MENORCA. LA MINA PREHISTÓRICA DE SA MITJA LLUNA (ILLA DEN COLOM)

Laura Perelló Mateo*, Bartomeu Lull Estarellas, María Calderón Díaz, Mark Hunt Ortiz, Simón Gornés Hachero, Javier Rivas Ortiz

*Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Arqueouib. Grup de recerca de Cultura Material i gestió de Patrimoni Arqueològic. Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, km 7.5, Nord, 07122 Palma, Illes Balears. l.perello@uib.es

Palabras clave: Isótopos de plomo, Arqueometalurgia, Minería prehistórica, Estudios de procedencias, Mediterraneo Occidental

Sa Mitja Lluna es una mina de cobre explotada durante la Edad del Bronce y por el momento es la única de época prehistórica conocida en las Islas Baleares. Esta mina se encuentra en el noroeste de Illa den Colom (Es Grau, Menorca), una pequeña isla conocida por su riqueza geológica y biodiversidad natural, así como por la existencia de otra mina de época contemporánea en la que se explotó zinc (Perelló et al 2015). Geológicamente, Illa den Colom está formada por materiales detríticos del Carbonífero, concretamente modelada en facies Culm. Está formada de norte a sur por tres canales de turbiditas densas separadas por facies finas. En la base del canal intermedio existen mineralizaciones de calcosina y malaquita. Asimismo, la isla se halla atravesada, siguiendo el buzamiento de los estratos, por dos fracturas este-oeste. La situada más al norte (Sa Mitja Lluna), presenta mineralizaciones de cuarzo y de calcopirita y fluorescencias de malaquita y azurita (ITGE, 1990: 33). La situada más al sur (mina Blendífera), de dimensiones mayores, ha dado lugar en el acantilado sur de la isla a una mineralización de blenda acaramelada. En este trabajo se presentan las novedades sobre la caracterización isotópica del yacimiento minero prehistórico, así como una nueva batería de dataciones radiocarbónicas y datos arqueológicos. Hasta ahora, los datos han permitido determinar que un número significativo de metales de la Edad del Bronce del archipiélago balear tienen una alta compatibilidad con los minerales de cobre de Menorca, si bien no necesariamente con Sa Mitja Lluna. Por otra parte, estos mismos datos revelan que los depósitos de minerales de Menorca tienen similitudes geocronológicas con otras regiones geográficas como el Nordeste Peninsular y Sur de Francia, por lo que en muchos casos se dificultan las interpretaciones arqueológicas en cuanto a los estudios de procedencias de objetos (Lull et al 2021). Este hecho determina que muchas veces exista la imposibilidad de hacer inferencias, aunque en otros, un estudio detallado que combine análisis de isótopos de plomo, con análisis de composición e información arqueológica, puede ayudar a realizar discriminaciones. Por último, otro aspecto que abordamos es el aprovechamiento de otros recursos de Illa den Colom para la elaboración de las herramientas líticas que se usaron en la explotación de cobre de Sa Mitja Lluna y que hoy se encuentran entre los estériles producto de las labores mineras.

ITGE. 1990. *Mapa Geológico de España. Escala 1:25.000. Maó. 647, 43-25. Instituto Tecnológico GeoMinero de España, Madrid.*

Lull Estarellas, B., Perelló Mateo, L., & Calvo Trías, M. (2021). *Archaeol Anthropol Sci* 13, 118 <https://doi.org/10.1007/s12520-021-01370-9>

Perelló, L., Lull, B. y Hunt, M. (2015), *Minería histórica y prehistórica en Illa den Colom (Mahón, Menorca)*, en J. Mata-Perelló, M. Hunt y E. Orce (eds), *XV Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero. XIX Sesión Científica de SEDPGYM. Logrosán, 2014, Logrosán, pp. 569–588.*

Nd-Sr ISOTOPE AND TRACE ELEMENT EVIDENCE FOR CONTRASTING MANTLE SOURCES IN THE BIMODAL GABBROIC AND SYENITIC COMPLEXES OF NE ALENTEJO, PORTUGAL (OSSA-MORENA ZONE)

Christian Pin*, José Carrilho Lopes

*33bis rue de Cotequet, 63000 Clermont-Ferrand, France pinchr@wanadoo.fr

Key-words: gabbro, syenite, mantle-derived, inherited supra-subduction zone signature

The NE Alentejo features several pre-Variscan plutonic complexes of diverse geochemical affinity: Alter do Chão/Alter Pedroso (AC/AP) (per)alkaline bimodal associations of Early Ordovician age, and Elvas-Campo Maior (ECM) gabbros and gabbro-diorites, of calc-alkaline affinity, and still uncertain emplacement age. The data obtained for 22 mafic and salic samples highlight a great geochemical diversity. Salic rocks, ranging from under-saturated syenite to granite, originated from mantle-derived parental magmas. Minor amounts of crustal contamination are reflected by decreasing ϵNd_i values from +4.0 to +2.5 with increasing degree of silica saturation in AC/AP, but a highly alkaline sample from Arronches with ϵNd_i +5.0, suggests that some salic melts may have been directly produced by very low degree of partial melting of a mantle source. No typical crustal signatures were found among the felsic rocks, suggesting that pervasive lower crustal melting did not occur. Gabbroic cumulates from AC and two gabbroic samples from CM fractionated from basaltic or basanitic magmas. Their very low Th/Nb ratio and radiogenic isotope signatures (ϵNd_i ca. +5; $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_i$ ca. 0.704) exclude any significant contamination during ascent through the continental crust. Their parent magmas were extracted from a mantle reservoir that was characterized by secular depletion of LREE, and was enriched in Nb and LREE, but not Th, at some time predating the ~500 Ma magmatism. This perhaps occurred in the late Proterozoic, as might be inferred from T_{DM} Nd model ages in the 0.7-0.8 Ga range.

Gabbroic to dioritic rocks from ECM have variable degrees of enrichment in Th and LREE, marked depletion in Nb, and $\epsilon\text{Nd}_i = -1$ to -5 , pointing to a strong imprint of materials from the upper continental crust. However, given the basic major element composition of these rocks, and the lack of evidence for abundant crustal melting, it is inferred that their parent magmas owe their signature to a mantle source that underwent a style of enrichment very different from that observed in the AC gabbros. Indeed, while the AC source was enriched in Nb and LREE without major change of its depleted mantle isotope signature, the ECM mantle source was penetrated, at some earlier epoch, by silicic melts rich in Th and LREE, but relatively poor in Nb, that had a drastic effect on the incompatible trace element budget of the peridotite country-rock. This might have occurred in supra-subduction zone (SSZ) settings of late Proterozoic age, through hydrous partial melting of the uppermost oceanic crust and clastic sediments from the ca. 2 Ga West African craton. Such inherited SSZ signatures are well known in other within-plate basaltic provinces generated during continental break-up episodes such as, for example, the Jurassic Karoo-Ferrar igneous province.

All plutons may have emplaced during a single, broad igneous event associated with the Cambro-Ordovician rifting episode well documented in the Ossa-Morena Zone, but precise U-Pb dating is needed to establish the igneous sequence on a firm basis, and verify whether the ECM plutons do not reflect a much younger, entirely separate event.

ORDOVICIAN MAGMATISM IN THE LOWER ALLOCHTHON OF THE MORAIS COMPLEX (PORTUGAL)

Javier Rodríguez*, Saioa Suárez, Christian Pin, José Ignacio Gil Iburguchi

*Departamento de Geología, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), barrio Sarriena s/n, 48940 Leioa, España. javier.rodriguez@ehu.eus

Key-words: alkaline metabasalts, subalkaline metabasalts, peralkaline metavolcanics, Centro-Trasmontano Group.

The Lower Allochthon in the Morais Complex, also known as the Centro-Trasmontano Group, comprises several volcano-sedimentary sequences, which are considered the most distal parts of the NW Gondwana continental margin from late Cambrian to Late Ordovician. They contain evidence for the rift-related magmatism that broke up the margin and gave birth to an incipient lower Palaeozoic ocean, in a similar way to the opening of the Gulf of California.

The first, lowermost volcano-sedimentary sequence (Quartz-Phyllitic Complex and Alto de Sequeira + Facho formations) evolves progressively from phyllites at the base to quartz-phyllites, metagrewackes and finally peralkaline metavolcanics at the top [$Y/Nb = 0.8-1.3$; $\epsilon_{Nd}(475) = -7.7$ to $+4.5$]. The second sequence (Lower Volcanosedimentary Complex and Carrapatos Formation) contains alkaline metabasites [$Y/Nb = 1.0-1.2$; $\epsilon_{Nd}(475) = 0.0$ to $+4.8$] with minor intercalations of peralkaline metavolcanics. The third sequence (Upper Volcanosedimentary Complex and Alto de Casais Formation) is composed of crustal-derived acid metavolcanics [$Y/Nb = 1.5-2.3$; $\epsilon_{Nd}(475) = -3.7$ to -5.0]. Finally, the uppermost fourth sequence (Upper Greenschist Complex and Valbemfeito + Madorra + Macedo de Cavaleiros formations) consists of monotonous phyllites with two distinct types of subalkaline metabasites: intrusive metagabbros in the lower part of the sequence [$Y/Nb = 7.6-9.5$; $\epsilon_{Nd}(475) = +4.1$ to $+6.5$] and monotonous greenschists in the upper levels [$Y/Nb = 27-28$; $\epsilon_{Nd}(475) = +8.4$ to $+8.7$].

The peralkaline gneisses from the Quartz-Phyllitic Complex, the alkaline metabasites from the Volcanosedimentary Complex and the metagabbros from the lower part of the Upper Greenschists Complex show variable values of the key petrogenetic parameters. This feature points to heterogeneous mantle sources and/or crustal contamination during magma transfer to final emplacement for each of the different magmatic events/pulses. The metabasites that crop out at the top of the Upper Greenschists Complex are nearly homogeneous and chemically similar to normal mid-ocean ridge basalts. Overall, the geochemistry of the metaigneous rocks suggest a progressive evolution from mantle-derived alkaline sources to final MORB-like magmatism in a relatively deep sea. A relative time-frame can be set from Floian to Sandbian-Katian by correlation with radiometric dating of peralkaline gneisses in the Malpica-Tui complex (Díez Fernández et al., 2012) and the Izeda-Remondes MORB-like metaophiolites of the Morais complex (Pin et al., 2006).

Díez Fernández, R., Castiñeiras, P., & Gómez Barreiro, J. (2012). *Gondwana Research*. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2011.07.028>

Pin, C., Paquette, J. L., Ábalos, B., Santos, F. J., & Gil Iburguchi, J. I. (2006). *Tectonics*. <https://doi.org/10.1029/2006TC001971>

CIRCONES DETRÍTICOS Y SU SIGNATURA ISOTÓPICA COMO TRAZADORES EN RECONSTRUCCIONES GEODINÁMICAS: EJEMPLO DEL SW Y NW DEL MACIZO IBÉRICO

Esther Rojo-Pérez*, Javier Fernández-Suárez, José Manuel Fuenlabrada, Richard Albert, Rubén Díez Fernández, Sonia Sánchez Martínez, Irene Novo-Fernández, Diana Moreno-Martín, Axel Gerdes, Ricardo Arenas

*Geochronology section, Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Dresden, Germany. esther.rojo-perez@senckenberg.de

Palabras clave: U-Pb y Hf en circones, sistemas de arco, Macizo Ibérico

Los componentes siliciclásticos de grano fino, (e.j. los circones), preservan en su composición evidencias de su evolución a través del tiempo. En márgenes activos, elementos detríticos derivados de sistemas de arco y áreas fuente posiblemente antiguas, generan secuencias sedimentarias. Tradicionalmente, herramientas geoquímicas como las metodologías U-Pb, Lu-Hf y Sm-Nd han sido usadas para determinar la edad máxima de sedimentación, así como la localización paleogeográfica y fuentes isotópicas de dichas secuencias. Sin embargo, su uso como trazadores geodinámicos ha sido más limitada. A lo largo del Orógeno Varisco se preservan secciones del margen de Gondwana que contienen la evolución de sistemas de arco generados entre el Ediacárico y el Cámbrico. Sin embargo, la actividad magmática en el margen de Gondwana no fue sincrónica, y la potencial conexión entre secciones de este margen y su significado todavía no son del todo bien entendidos.

Este es el caso de las secuencias sedimentarias relacionadas con la construcción y desmantelamiento de sistemas de arco de edad Ediacárico - Cámbrico preservadas en el SW y NW del Macizo Ibérico, cuya conexión sigue siendo objeto de debate. Las edades U-Pb y la signatura isotópica de Hf en circones de estas secuencias han sido usadas para proponer un modelo tentativo de evolución geodinámica entre c. 620 Ma y 500 Ma en la sección Norteafricana del margen de Gondwana. Diferencias en edades, poblaciones de circón, y valores de la relación isotópica inicial de Hf sirven para explorar un nuevo y complejo escenario de este margen durante el comienzo de la Era Paleozoica. Un ambiente geodinámico que combina subducción y extensión sería posible en el margen Norteafricano de Gondwana hacia los 500 Ma. Esta dinámica podría ser comparable con los procesos que actualmente están operando en el margen Pacífico de la placa Norteamericana. Este modelo pone de relieve una conexión espacial y temporal entre las secciones periféricas del margen de Gondwana preservadas en el SW y NW del Macizo Ibérico (Rojo-Pérez et al., 2025).

Rojo-Pérez, E., Fernández-Suárez, J., Fuenlabrada, J.M., Albert, R., Fernández, R. D., Martínez, S.S., Novo-Fernández, I., Moreno-Martín, D., Gerdes, A., & Arenas, R. (2025). Gondwana Research, 139, 272-283. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2024.12.007>

LOS RESTOS MÁS ANTIGUOS DEL BASAMENTO DE IBERIA: GEOCROLOGÍA U-PB EN CIRCONES (LA-ICP-MS) DE LOS ORTOGNEISES DE MAGDALENA EN EL MACIZO DE MÉRIDA

Sonia Sánchez Martínez*, Richard Albert, Esther Rojo-Pérez, Axel Gerdes, Rubén Díez Fernández, José Manuel Fuenlabrada, Irene Novo-Fernández, Leo Jakob Millonig, Diana Moreno-Martín, Ricardo Arenas

*Departamento de Mineralogía y Petrología, Facultad de Geología, Universidad Complutense, José Antonio Nováis 12, 28040 Madrid, España. s.sanchez@geo.ucm.es

Palabras clave: Basamento cadomiense, Macizo de Mérida, U-Pb en circones (LA-ICP-MS)

En el SW de la Península Ibérica se encuentran bien representados los restos del Orógeno Cadomiense que constituyen la sección más antigua del Macizo Ibérico, siendo el Macizo de Mérida uno de los ejemplos más representativos de este basamento. Aflorando bajo series del Cámbrico Inferior y del Ordovícico, este macizo está constituido por tres unidades que son, de base a techo: Unidad Gnésica Inferior, Unidad Intermedia Máfica–Ultramáfica y Unidad Superior de Esquistos y Metagranitoides (Arenas et al. 2024, and references therein). La Unidad Intermedia tiene afinidad oceánica y en consecuencia es considerada una asociación ofiolítica (Ofiolita de Mérida), interpretada como los restos de una cuenca back-arc desarrollada ca. 595 Ma (Arenas et al., 2024). Sin embargo, la Unidad Inferior y la Unidad Superior representan una sección del margen de Gondwana que registró intenso magmatismo asociado a la actividad de un arco volcánico que data de 602-541 Ma (Rojo-Pérez et al., 2022). En lo que respecta a la Unidad Inferior que aflora en una pequeña ventana tectónica al NW de la Ofiolita de Mérida, consiste en una secuencia monótona de ortogneises félsicos con anfíbol que muestran migmatización incipiente. Circones obtenidos de dos muestras de estas litologías (Ortogneis de Magdalena) se han analizado mediante LA-ICP-MS para llevar a cabo un estudio de sus edades U-Pb. Los resultados correspondientes a 102 análisis muestran una compleja distribución de poblaciones de datos. Dentro del principal grupo de edades se pueden distinguir dos poblaciones, la más antigua y abundante refleja una media de edad de ca. 620 Ma que se ha interpretado como la edad del protolito granítico, y la más joven con un valor medio de ca. 596 Ma reflejaría el evento de migmatización que ocurrió durante el metamorfismo de la unidad. Esta edad más joven se correlaciona aproximadamente con el resultado obtenido de la datación mediante U-Pb LA-ICP-MS del granate metamórfico de las anfibolitas de la Ofiolita de Mérida (c. 590 Ma; Arenas et al., 2024). De acuerdo con estos resultados, el Ortogneis de Magdalena constituye la litología más antigua identificada en el basamento de Iberia. La Unidad Gnésica Inferior fue acrecionada bajo la Ofiolita de Mérida tras el cierre de la cuenca de back-arc cadomiense representada por esta última.

Arenas, R., Rojo-Pérez, E., Díez Fernández, R., Albert, R., Novo-Fernández, I., Sánchez Martínez, S., Fuenlabrada, J.M., Andonaegui, P., Moreno-Martín, D., Gerdes, A., & Garcia-Casco, A. (2024). *International Geology Review*, 66, 278-309. <https://doi.org/10.1080/00206814.2022.2129475>

Rojo-Pérez, E., Linnemann, U., Hofmann, M., Fuenlabrada, J.M., Zieger, J., Fernández-Suárez, J., Andonaegui, P., Sánchez Martínez, S., Díez Fernández, R., & Arenas, R. (2022). *Gondwana Research*, 109, 89-112. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2022.04.011>

AGE AND ORIGIN OF THE CASTANHEIRA NODULAR TRONDHJEMITE, SERRA DE FREITA (PORTUGAL)

Edad y origen de la trondjemita nodular de Castanheira, Serra de Freita, Portugal

Helena Sant'Ovaia*, Antonio Castro

*Institut of Earth Sciences, Faculty of Sciences, University of Porto, Rua do Campo Alegre, 4169-007 Porto, Portugal. hsantov@fc.up.pt

Key-words: Trondhjemite, nodular magma, biotite nodules, Cambrian granite, Iberian Massif, Portugal

1. INTRODUCTION

Nodular granites, though rare, attract significant geological interest due to their unusual occurrence and potential implications for the origin and crystallization processes of their host magmas. Although various hypotheses have been proposed to explain the formation of nodular structures in other massifs worldwide, a definitive explanation remains elusive. In the case of the Castanheira intrusion, previous studies have linked nodule formation to neighbouring Variscan anatectic granites and fluids derived from them (Reavy, et al., 1993). Here, we present new zircon ages that reveal a complex history of the Castanheira nodular granites (Fig. 1), predating the Variscan orogeny and the anatexis of the regional metasedimentary Beira Group Schists. Only zircon geochronological results are discussed in this paper. These are relevant in the regional context and will help to constrain the origin of the enigmatic biotite nodules.

Fig. 1. Geological sketch of the Castanheira intrusion showing the location of sample for geochronology. Inset: Location of the Castanheira intrusion in the Central Iberian Zone (CIZ).

Fig. 1. Esquema geológico de la intrusión de Castanheira mostrando la ubicación de la muestra para geocronología. Recuadro: Ubicación de la intrusión de Castanheira en la Zona Centroibérica (ZCI).

2. THE CASTANHEIRA INTRUSION: FIELD RELATIONS AND SAMPLING

The Castanheira intrusion forms an elongated body of approximately 1000 m in length and 600 m in width, with an overall oval shape, with the major axis following the regional trend of Variscan structures in the region (Fig. 1). It is surrounded by the metasedimentary sequence of the Beiras Group, a monotonous flysch-like succession composed mainly of phyllites, shists and metagreywackes, of Ediacaran to Cambrian ages (Aguado et al., 1994). The contacts with the metasediments are not observed in detail. Internally, the granite shows a foliation marked by orientation of mica and elongation of biotite-rich nodules. The best outcrops are found in the Geosite nº 7 in the Arouca UNESCO Geopark, located south of Porto. The biotite nodules are popularly known as “rochas parideiras” (“birthing stones”). Unique features are the trondhjemitic composition of this small intrusion and the conspicuous presence of biotite nodules. Samples of the nodules and trondhjemitic matrix were collected for mineral and whole rock analyses as well as zircon separation for U-Pb geochronology.

3. METHODOLOGY

A large sample of the Castanheira trondhjemitite was cut into small pieces to prevent contamination from biotite nodules. Clean portions of the matrix were crushed and milled to concentrate zircon using conventional density and magnetic separation techniques. Zircon grains were then hand-picked under a binocular microscope, mounted in epoxy, polished, and analysed for U-Pb isotopic composition using the sensitive high-resolution ion microprobe (SHRIMP II) at IBERSIMS (University of Granada, <https://www.ugr.es/~ibersims>). The data were processed and plotted on Wetherill diagrams using IsoplotR (Vermeesch, 2018). Major and trace elements were also analysed in several samples to investigate the origin of nodules.

4. RESULTS

The matrix of the nodular Castanheira granite is a medium grained rock composed essentially of quartz and plagioclase with subordinate K-feldspar, biotite and muscovite. Accessory minerals are apatite, zircon and Al-silicate. Pegmatite-aplite irregular dikes and pods are common. Whole rock geochemical data indicate that the Castanheira intrusion is formed by a trondhjemitite with $\text{SiO}_2=74$ wt%, $\text{CaO}=1.2$ wt%, $\text{Na}_2\text{O}=5.39$ wt%, $\text{K}_2\text{O}=1.6$ wt%. The rock is classified as a trondhjemitite with high alumina saturation index (ASI=1.28). Abundant biotite nodules (Fig. 2) are regularly distributed throughout the whole intrusion. These nodules are composed of biotite, partially replaced by hydrothermal muscovite near the margins. A core (0.5-1 cm diameter) is present in most nodules. This core is composed of quartz and plagioclase with subordinate biotite, muscovite and Al-silicate. The textures of biotite are systematically metamorphic with equilibrium contacts between biotite and quartz at the inner parts close to the felsic cores.

Twenty-eight spots in 13 zircons were analyzed, with nine displaying concordance below 95% and therefore excluded from age considerations. The results of U-Pb zircon geochronology are presented in the concordia diagram in Fig. 3. Three age groups were identified: two groups of older inherited zircons (959 ± 26 Ma, 921 ± 14 Ma, 838 ± 17 Ma, and 682 ± 20 Ma to 660 ± 13 Ma) corresponding to Neoproterozoic ages, and a population ranging from 592 ± 14 Ma to 455 ± 11 Ma, spanning the latest Neoproterozoic to the early Paleozoic. This younger group, a cluster of thirteen U-Pb ages, yields a concordia age of 524.6 ± 4.8 Ma (MSWD = 2.1, $p(\chi^2)=0.15$).

Zircon morphologies are predominantly prismatic, displaying well-defined elongate shapes. Less commonly, rounded or irregular grains are observed. The euhedral zircons exhibit oscillatory zoning and frequently contain abundant relic cores (Fig. 3).

Fig. 2. Photographs of the nodules in the Castanheira trondhjemite and detail of a longitudinally cut nodule.

Fig. 2. Fotografías de los nódulos en la trondhjemita de Castanheira y detalle de un nódulo cortado longitudinalmente.

Fig. 3. Concordia plot of zircons from the Castanheira trondhjemite and cathodoluminescence images of analyzed zircon grains.

Fig. 3. Diagrama de concordia de los circones de la trondhjemita de Castanheira e imágenes de catodoluminiscencia de los granos de circón analizados.

5. DISCUSSION AND CONCLUDING REMARKS

Cambrian-aged granites have not been previously reported in the Serra de Freita region. However, Cambrian magmatism has been documented in Portugal, with Andrade et al. (2024) proposing an Rb/Sr age of 542 ± 59 Ma for the peraluminous granite of Pedrógão Grande in central Portugal. Reavy et al. (1993) previously considered the Castanheira intrusion as part of the supracrustal anatectic (S-type) granites of the region, referred to as the Serra de Freita granite (Fig. 1). The Castanheira trondhjemite may have originated from water-present melting of metagreywackes, which would explain both its peraluminous composition and low K content. Experimental studies have shown that melts with similar compositions can form in the presence of water at temperatures below biotite breakdown, likely near the albite-quartz saturated solidus (~ 650 °C) at mid-crustal pressures (Johannes and Holtz, 1996). While such magmas are common in anatectic terranes, they typically occur in minor volumes. Further data are required to assess the regional implications of this interpretation. Regarding the origin of the biotite nodules, the current data remain inconclusive, and a definitive interpretation cannot yet be made. However, a genetic link with the neighbouring Variscan anatectic granites can be discarded. Ongoing research aims to clarify their genesis.

6. ACKNOWLEDGEMENTS

The authors thank Alexandra Paz for her logistical support at Arouca Geopark. Helena Sant'Ovaia's research is funded by UID/04683-INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA TERRA (FCT, Portugal).

7. REFERENCES

- Aguado, B.V., Arenas, R. & Catalán, J.R.M. (1994). *Contribución para el conocimiento del Complejo Esquisto-Grauváquico de la región de Arouca (N de Portugal)*. *Comun. Int. Geol. Mineiro*, t. 79: 41-61.
- Andrade, L., Carvalho, P.C., & Santos, J.F. (2024). *Petrografia e geoquímica do plutonito de Pedrógão Grande (centro de Portugal)*. XVI Congresso de Geoquímica dos Países de Língua Portuguesa. Aveiro, Portugal.
- Johannes, W. & Holtz, F. (1996). *Petrogenesis and Experimental Petrology of Granitic Rocks*. *Minerals and Rocks* 22, Springer, Berlin, 115-275. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-61049-3>
- Reavy, R.J., Hutton, D.H.W. & Finch, A.A. (1993). *The nodular granite of Castanheira, north central Portugal: origin of the nodules and evidence for diapiric mobilization of granite*. *Geol. Mag.* 130 (2): 145-153.
- Vermeesch, P. (2018). *IsoplotR: A free and open toolbox for geochronology*. *Geosci. Front.* 9, 1479–1493.

PETROGRAFÍA Y GEOQUÍMICA DE LAS MICAS Y FELDESPATOS DEL SISTEMA GRANITO-PEGMATITA DE BELVÍS DE MONROY (CÁCERES)

Petrography and geochemistry of micas and feldspars of the Belvís de Monroy granite-pegmatite system (Cáceres)

Nora Santos-Loyola*, Encarnación Roda-Robles, Idoia Garate-Olave, Jon Errandonea-Martin, Enrique Merino-Martínez

* Departamento de Geología, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), barrio Sarriena s/n, 48940 Leioa, España. nora.santos@ehu.eus

Palabras clave: micas, feldespatos, pegmatita, litio

1. INTRODUCCIÓN

El sistema granito-pegmatita de Belvís de Monroy constituye un complejo conjunto de cuerpos ígneos a hidrotermales que incluye un plutón leucogranítico muy fraccionado, seis tipos de aplita-pegmatitas y un tipo de segregaciones de cuarzo. Los cuerpos pegmatíticos se caracterizan por su diversidad textural y mineralógica, destacando la presencia de lepidolita, que es un indicador de altos niveles de fraccionamiento magmático.

Los feldespatos y las micas, tanto alumínicas como férricas, están ampliamente distribuidos en estos cuerpos y desempeñan un papel fundamental en su evolución geoquímica. Estos minerales pueden albergar en su estructura elementos incompatibles (Li, Rb, Cs, P...) cuya presencia y distribución son claves para evaluar el grado de fraccionamiento del sistema y comprender la evolución interna de las pegmatitas (Vieira et al., 2011; Roda-Robles et al., 2012; Garate-Olave et al., 2018).

El objetivo principal de este estudio es conocer las condiciones de cristalización y el grado de fraccionamiento del fundido (o fundidos) que ha originado el sistema granito-pegmatita de Belvís de Monroy, tomando en consideración las variaciones químicas y texturales de los feldespatos y micas.

2. CONTEXTO GEOLÓGICO

El sistema granito-pegmatita de Belvís de Monroy se encuentra en el centro de la Zona Centro Ibérica (ZCI) del Macizo Ibérico. Una de las características principales de la ZCI son los extensos batolitos graníticos, fruto del magmatismo Varisco, emplazados entre 320 y 290 Ma (e.g., Roda-Robles et al., 2018). El batolito de los Montes de Toledo, emplazado entre 297 y 316 Ma (Merino-Martínez et al., 2014), se sitúa en el límite entre la zona N y S de la ZCI. El plutón de Belvís de Monroy (BM) representa la intrusión más occidental del batolito, está datado en 310 ± 4 Ma (Villaseca et al., 2008; Merino-Martínez et al., 2014), y se caracteriza por su composición peraluminica, alto contenido en P_2O_5 y bajo en CaO (Merino et al., 2013; 2014). Presenta una zonación inversa, caracterizada por un enriquecimiento en elementos incompatibles y un empobrecimiento en componentes máficos hacia el borde. Se reconocen tres unidades graníticas dispuestas de núcleo a borde (Merino et al., 2013): (i) leucogranito de grano medio a grueso con biotita \geq moscovita, (ii) leucogranito de dos micas de grano medio a grueso con moscovita \geq biotita, y (iii) leucogranito moscovítico de grano grueso con moscovita $>$ biotita (Merino et al., 2013). A su alrededor, numerosos diques de aplita-pegmatita se encajan en metasedimentos paleozoicos, clasificándose en seis tipos (T) junto con segregaciones de cuarzo:

- Aplita-pegmatitas con minerales máficos (T1): Diques sin zonación interna compuestos principalmente por cuarzo, albita y moscovita, e incluyendo fosfatos de Fe-Mn, biotita y turmalina como minerales máficos.
- Aplita-pegmatitas ricas en turmalina, con TSU (texturas de crecimiento unidireccional) (T2): muestran una mineralogía simple en cuanto a fases mayores, incluyendo cuarzo, albita, feldespato-K, moscovita y turmalina, pudiendo encontrarse lepidolita, crisoberilo, berilo y gannita como accesorios. Son cuerpos zonados que muestran un núcleo constituido por feldespato-K en bloque y masas subredondeadas de cuarzo. Las texturas TSU son muy abundantes, incluyendo intercrecimiento gráfico de cuarzo y feldespatos y cristales en peine de turmalina y plagioclasa.
- Aplita-pegmatitas con granates y TSU (T3): diques deformados que presentan estructuras “*pinch & swell*”. Cuerpos con mineralogía simple (cuarzo, albita, moscovita y granate) que presentan bandeado definido por texturas pegmatíticas y bordes limitados por texturas en peine.
- Aplitas simples (T4): cuerpos budinados, con estructuras “*pinch & swell*” y pliegues. Destacan por su mineralogía simple y por la ausencia de máficos.
- Aplita-pegmatitas intragraníticas (T5): con mineralogía similar a la del granito. Presenta una zona de borde de grano fino y una zona de núcleo más pegmatítica con cristales en peine.
- Masas aplíticas irregulares (T6): cuerpos de forma irregular con mineralogía simple y con presencia de granate, fosfatos de Fe-Mn y biotita.
- Segregaciones de cuarzo (T7): cuerpos que presentan estructuras de deformación budinadas o sigmoidales. Aunque se componen principalmente de cuarzo, incluyen minerales accesorios como andalucita o biotita.

3. METODOLOGÍA

El estudio petrográfico se ha realizado mediante el uso de microscopio óptico de transmisión en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Los análisis químicos se han llevado a cabo en la Unidad de Microscopía Electrónica y Microsonda (CAMECA XS-100) de la Universidad de Oviedo (UniOvi) y los análisis de elementos traza mediante LA-ICP-MS se realizaron en la instalación de Geocronología y Geoquímica Isotópica -SGIKER de la UPV/EHU.

4. RESULTADOS

4.1. Petrografía de micas y feldespatos

La moscovita está presente en todos los tipos de aplita-pegmatitas, con tamaños de grano que varían desde muy fino hasta grueso (<10 cm). Se presenta como cristales tabulares y, en algunos casos, en agregados en libro. En los diques tipo T2, predominan los cristales con texturas en peine, radiales o plumosas, dispuestos perpendicularmente a los contactos con la roca encajante. En los núcleos de cuarzo de los T2, las micas en libro aparecen intercrecidas con cuarzo dando lugar a texturas (pseudo)gráficas. La lepidolita se presenta con gran variedad de tamaño de grano y texturas incluyendo: (i) masas rosadas compuestas por cristales tabulares de grano fino de lepidolita junto a topacio y cuarzo; (ii) texturas botroidales; (iii) cristales tabulares o agregados radiales rellenando fracturas y huecos en feldespato-K; y, (iv) coronas de lepidolita alrededor de moscovita en libro. La biotita se presenta en cristales tabulares de grano fino a grueso y, en algunos casos, puede mostrar alteración clorítica.

La plagioclasa presenta hábitos subhedrales y, en algunos casos, los cristales se disponen “en peine” respecto del contacto con la roca encajante. Es común también encontrarla como pertitas de tipo lamelar o parche dentro de feldespato potásico. Excepcionalmente, pueden observarse intercrecimientos mirmequíticos. El feldespato potásico, cuyo tamaño de grano varía de medio a muy grueso (<50 μ m), aparece generalmente en cristales tabulares, comúnmente con textura “en peine”, aunque en la zona de núcleo de las pegmatitas zonadas aparece con textura “en bloque”, y/o junto con cuarzo dando lugar a intercrecimientos gráficos.

4.2. Geoquímica de micas y feldespatos

Las micas ricas en Al, correspondientes al término moscovita, presentan dos tendencias, una hacia la biotita y otra hacia la polilitionita (Fig. 1). Las moscovitas con tendencia a biotita muestran composiciones homogéneas con SiO₂ (43.89–48.10 wt%), Al₂O₃ (31.91–38.94 wt%), bajos contenidos de FeO (0.44–1.67 wt%), MgO (<1.61 wt%) y F <0.67 wt%. Su contenido en Li (< 570 ppm) y Rb (<1914 ppm) es bajo. Las micas de la serie moscovita-polilitionita corresponden a moscovita, trilitionita y términos intermedios entre trilitionita y polilitionita. Estas micas presentan gran variabilidad química en SiO₂ (45.28–58.89 wt%), Al₂O₃ (17.38–38.15 wt%), F (<8.59 wt%) y Li₂O (<6.04 wt%). Elementos traza como el Rb llegan hasta 19902 ppm. Las micas ricas en Fe (biotitas) presentan composiciones homogéneas con Al₂O₃ (18.85–21.17 wt%), TiO₂ (1.5–3.58 wt%), FeO (18.66–22.42 wt%) y MgO (7.72–9.20 wt%). Los contenidos en Li (<337 ppm) y Rb (<624 ppm) son bajos, al igual que en las moscovitas con tendencia hacia la biotita. La razón K/Rb en las micas varía entre 5 y 412. Los valores más bajos corresponden a las micas ricas en Al de los diques T2, mientras que moscovitas de los otros tipos presentan valores entre 20 y 200. Las razones K/Rb más altas se registran en las biotitas de las segregaciones de cuarzo (T7).

Fig. 1. Variación composicional de SiO₂ vs. Al₂O₃ de las micas estudiadas (todos los datos en wt%).

Fig.1. Compositional variation of SiO₂ vs. Al₂O₃ for the studied micas (all data in wt%).

La plagioclasa se encuentra en el rango de albita, con una composición entre Ab_{80.89-99.74}, y las proporciones más bajas corresponden a las plagioclasas de las segregaciones de cuarzo. El feldespato potásico presenta una composición entre Or_{86.01} y Or_{98.77}. El contenido de P₂O₅ en el feldespato potásico y plagioclasa alcanza su valor máximo en T1 (1.42 wt% y 1.70 wt%, respectivamente). En cuanto a los elementos traza de los feldespatos, las concentraciones máximas de Rb son de 7389 ppm en el feldespato potásico de T2 y 1481 ppm en la plagioclasa de T5.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La amplia variedad petrográfica y composicional observada en las micas y feldespatos del sistema granito-pegmatita de Belvís de Monroy, incluyendo zonaciones tanto a escala mineral como de dique, junto con las texturas TSU, refleja la gran complejidad petrológica del sistema.

El estudio detallado de estos minerales permite la reconstrucción de la evolución interna de los fundidos pegmatíticos (Vieira et al., 2011; Roda-Robles et al., 2012; Garate-Olave et al., 2018), poniendo en evidencia procesos de cristalización en desequilibrio bajo condiciones de subenfriamiento, que darían lugar a las TSU observadas en algunos de los diques; así como un fraccionamiento importante que permitiría el enriquecimiento en Li de las micas de las áreas centrales de algunos cuerpos y la disminución paulatina de la razón K/Rb tanto en mica como en feldespato potásico.

6. REFERENCIAS

- Garate-Olave, I., Roda-Robles, E., Gil-Crespo, P.P., & Pesquera, A. (2018). Mica and feldspar as indicators of the evolution of a highly evolved granite-pegmatite system in the Tres Arroyos area (Central Iberian Zone, Spain). *Journal of Iberian Geology* 44, 375-403. <https://doi.org/10.1007/s41513-018-0077-z>
- Merino, E., Villaseca, C., Orejana, D., & Jeffries, T. (2013). Gahnite, chrysoberyl and beryl co-occurrence as accessory minerals in a highly evolved peraluminous pluton: The Belvís de Monroy leucogranite (Cáceres, Spain). *Lithos* 179, 137-156. <https://doi.org/10.1016/j.lithos.2013.08.004>
- Merino-Martínez, E., Villaseca, C., Orejana, D., Pérez-Soba, C., Belousova, E., & Andersen, T. (2014). Tracing magma sources of three different S-type peraluminous granitoid series by in-situ U-Pb geochronology and Hf isotope zircon composition: The Variscan Montes de Toledo batholith (central Spain). *Lithos* 200-201, 273-298. <https://doi.org/10.1016/j.lithos.2014.04.013>
- Pérez-Soba, C., Villaseca, C., Orejana, D., & Jeffries, T. (2014). Uranium-rich accessory minerals in the peraluminous and perphosphorous Belvís de Monroy pluton (Iberian Variscan belt). *Contributions to Mineralogy and Petrology* 167, 1008. <https://doi.org/10.1007/s00410-014-1008-4>
- Roda-Robles, E., Pesquera, A., Gil-Crespo, P., & Torres-Ruiz, J. (2012). From granite to highly evolved pegmatite: A case study of the Pinilla de Famoselle granite-pegmatite system (Zamora, Spain). *Lithos*, 153, 192-207. <https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.04.027>
- Roda-Robles, E., Villaseca, C., Pesquera, A., Gil-Crespo, P.P., Vieira, R., Lima, A., & Garate-Olave, I. (2018). Petrogenetic relationship between Variscan granitoids and Li-(F-P)-rich aplite-pegmatites in the Central Iberian Zone: Geological and geochemical constraints and implications for other regions from the European Variscides. *Ore Geology Reviews* 95, 408-430. <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2018.02.027>
- Vieira, R., Roda-Robles, E., Pesquera, A., & Lima, A. (2011). Chemical variation and significance of micas from the Fregeneda-Almendra pegmatitic field (Central-Iberian Zone, Spain and Portugal). *American Mineralogist*, 96(4), 637-645. <https://doi.org/10.2138/am.2011.3584>
- Villaseca, C., Pérez-Soba, C., Merino, E., Orejana, D., López-García, J.A., & Billstrom, K. (2008). Contrasting crustal sources for peraluminous granites of the segmented Montes de Toledo Batholith (Iberian Variscan Belt). *Journal of Geosciences* 53 (3-4), 263-380. <http://doi.org/10.3190/jgeosci.035>

TWO-MICA GRANITES FROM NORTHERN PORTUGAL AS A POTENTIAL SOURCE OF CRITICAL RAW MATERIALS

Granitos de dos micas del norte de Portugal como fuente potencial de materias primas críticas

Rui José dos Santos Teixeira*, Sílvia Catarina Coelho Gomes, Maria Elisa Preto Gomes

* Department of Geology, University of Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, Quinta de Prados, 5000-801 Vila Real, Portugal, www.utad.pt – Geosciences Center, University of Coimbra, Portugal. rteixeir@utad.pt

Key-words: granite extractive waste, recovery, critical raw materials, REE, northern Portugal

1. INTRODUCTION

Reliable and efficient access to certain raw materials is a growing concern for industry around the world, as they are essential for the production of a wide range of goods and applications that are used in everyday life and in modern and clean technologies (Grohol & Veeh, 2023). Through the "Raw Materials Initiative", the European Union began, in 2008, to implement a strategy to ensure secure access to raw materials on international markets, to promote a sustainable supply of raw materials from European Union sources, and to improve overall resource efficiency and recycling in order to reduce raw material consumption (Aquilano et al., 2025). In response to this challenge, the European Commission has established a list of critical raw materials, which is regularly reviewed and updated. The fifth technical assessment was carried out in 2023 and covered 87 individual materials, which continued to include the heavy rare earth elements (HREE) and light rare earth elements (LREE) material groups, but feldspar, which is used in glass and ceramics, is now also considered critical due to its increased supply risk (Grohol & Veeh, 2023).

In northern Portugal, no economically exploitable HREE and LREE ore deposits have been discovered, but there are widespread mining tailings and waste dumps derived from the extraction of different types of granite for ornamental and fill material purposes (e.g. Simão, 2017). As these rocks contain rare earth elements (REE)-bearing minerals (e.g. zircon, monazite and xenotime and allanite), they can be considered as potential resources for recovering and concentrating such elements, but also rare metals and feldspars. This would be in line with the directives of the Critical Raw Materials Act, which was established by the European Union in May 2024 to reduce its own relative dependence on imports and to promote sustainable conditions for critical raw materials value chains (Aquilano et al., 2025).

In this sense, this work aims to present whole-rock geochemical data to evaluate the potential of the Mondim de Basto and Santa Comba de Rossas two-mica granites, northern Portugal, as sources of the above-mentioned critical minerals. These granites are mainly exploited in quarries located at Monte Farinha (near Mondim de Basto) and Sortes (near Bragança).

2. GEOLOGICAL SETTING

In the areas of Mondim de Basto and Santa Comba de Rossas, northern Portugal, two syntectonic granites were emplaced during the syn-kinematic stages of the Variscan orogeny, at 321.5 ± 0.8 Ma and 319.4 ± 0.5 Ma. The Mondim de Basto granite is intrusive in the parautochthonous successions (Canadelo and Mouquim Units of upper Silurian to Lower Devonian age) and in an allochthonous nappe (Vila Nune Unit of lower Silurian age) of the Galicia – Trás-os-Montes Zone (Teixeira et al., 2019), whereas the Santa

Comba de Rossas granite is installed in a NW-SE trending antiform, formed by Silurian metasediments of Parautochthonous Domain (Teixeira et al., 2023).

3. PETROGRAPHY

The structural and petrographic studies indicate that the medium-grained slightly porphyritic muscovite > biotite granite of Mondim de Basto and the medium-grained porphyritic biotite > muscovite granite of Santa Comba de Rossas show evidences of ductile and brittle deformation, typical of late magmatic and solid states. Both granites contain quartz, microperthitic microcline, plagioclase, biotite, muscovite, tourmaline, zircon, apatite, monazite, ilmenite and rutile, as well as metasedimentary xenoliths (Teixeira et al., 2019, 2023). In the Mondim de Basto granite, the contents of microcline and plagioclase range from 24.0 to 29.6 % and from 25.0 to 28.3 %, respectively, whereas in the Santa Comba de Rossas granite, the contents of these minerals vary from 15.6 to 20.6 % and from 24.9 to 30.5 %, respectively.

4. ANALYTICAL METHODS

Major elements were determined by Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry (ICP-OES), whereas trace elements and REE were determined by Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS) at the Activation Laboratories Ltd., Canada (Actlabs), following the protocol "4 Litho". The analytical uncertainty is $\pm 1\%$ for major elements and less than 5% for trace elements.

Strontium and Nd isotope analyses were carried out at the Geochronology and Isotope Geochemistry - SGIker Facility of the Universidad del País Vasco, Spain. Isotopic ratios were determined by TIMS, using the method of Pin & Santos Zalduegui (1997). The values obtained for the standards were $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr} = 0.710273 \pm 0.000018$ (2σ) for NBS 987 and $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd} = 0.511851 \pm 0.000045$ (2σ) for La Jolla.

5. WHOLE-ROCK GEOCHEMISTRY

Both granites are peraluminous, with ASI ranging from 1.22 to 1.57 and normative corundum from 2.51 to 5.04 %. However, the Santa Comba de Rossas granite has an alkali-alkaline character, whereas the Mondim de Basto granite is mainly alkali-alkaline. According to López-Moro et al. (2024), they are Nb-Ta-poor granites (Figure 1a), but the Santa Comba de Rossas granite is richer in high field strength elements (HFSE) and large ion lithophile elements (LILE) than the Mondim de Basto granite (Figure 1a). Among these elements, only Rb, Th, U, Ta and Pb have concentrations significantly higher than the average for the upper crust (Figure 1a). The REE contents are low in the Mondim de Basto granite (43.6 - 96.7 ppm) and moderate in the Santa Comba de Rossas granite (88.9 - 196.6 ppm).

The REE patterns enriched in LREE relatively to HREE and with negative Eu anomalies, and the mean values of $(^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr})_i$ and ϵNd_t of 0.7132 ± 0.0038 and -8.3 for the Mondim de Basto granite and of 0.7123 ± 0.0005 and -6.3 for Santa Comba de Rossas granite, suggest an origin from heterogeneous crustal anatectic melts. The geochemical trends recorded by whole-rocks show that these granites subsequently evolved by fractional crystallization. This process was responsible for the increase in Sn content in these granites, which have average contents of 22 ppm (Mondim de Basto) and 29 ppm (Santa Comba de Rossas) and are therefore considered to be tin-bearing granites (Lehmann, 2021).

Fig. 1. a) Spider diagram normalized to the upper crust from Rudnick & Gao (2014); b) Nb/Ta versus Zr/Hf diagram differentiating barren and ore-bearing peraluminous granites (Ballouard et al., 2016).

Fig.1. Diagrama de multielementos normalizado respecto a la corteza continental superior (Rudnick & Gao, 2014); b) Diagrama Nb/Ta versus Zr/Hf diferenciando granitos peraluminosos estériles de granitos evolucionados relacionados a mineralizaciones.

5.1. Evidences of magmatic-hydrothermal alteration

In the studied granites, the increase in the degree of differentiation is accompanied by a decrease in the K/Rb and Nb/Ta ratios. The K/Rb ratios are almost invariably < 150, while the Nb/Ta ratios are all < ~5 in the Mondim Basto granite and in some samples of the Santa Comba de Rossas granite. This fact, together with a slight tetrad effect in the REE of the Mondim Basto granite ($TE_{1-3} = 1.13 - 1.14$), suggests a local interaction of residual magmas with hydrothermal fluids enriched in fluxing elements (e.g. López-Moro et al., 2024 and references therein).

5.2. Metallogenic markers

In addition to its use as a marker of magmatic-hydrothermal interactions or fractional crystallization, the Zr/Hf ratio is a geochemical indicator of the fertility of granitic rocks, as ratios < ~25 are expected in granites where Sn, W, Mo, Be and Ta mineralization is described (Ballouard et al., 2016). In the Nb/Ta versus Zr/Hf diagram (Figure 1b), the Mondim Basto granite plots next to the fields of granites related to rare-metal mineralizations (Ta-Cs-Li-Nb-Be-Sn-W) and granites related to Sn-W-(U) mineralizations, away from the field of barren granites. On the other hand, the Santa Comba de Rossas granite is distributed in fields of Sn-W-(U)-related granites and barren granites. In fact, Sn and W have been mined in the vicinity of the granite stocks, but there is no evidence of Nb-Ta and Li mining.

6. DISCUSSION AND CONCLUSIONS

At a time when recycling processes are still insufficient to meet the needs of today's industry for critical raw materials, the use of granite exploitation wastes, with the aforementioned characteristics, can now be considered. In fact, the study by Aquilano et al. (2025) has demonstrated the potential of a combined working process, involving gravity and magnetic separation, to obtain concentrates of LREE, Sc and Ga of economic interest from the granite quarry of Buddusò (Sardinia, Italy). In this sense, it would be important to carry out a similar study on the disposal areas and fine tailing dams of the Monte Farinha and Sortes (Bragança) quarries, where the Mondim de Basto and Santa Comba de Rossas granites are being exploited, as well as on other of the many quarries that exist in the northern region of Portugal. This would certainly provide valuable insights to better understand how to enrich fractions with REE- and some HFSE-bearing

minerals, and quartz-feldspars, which are also valuable byproducts, thus contributing to a sustainable supply solution for some critical raw materials.

7. ACKNOWLEDGEMENTS

We are grateful to Prof. José Ignacio Gil Iburguchi, Prof. Sonia García de Madinabeitia and Dr. Maria Eugenia Sánchez Lorda for the Rb-Sr and Sm-Nd isotopic data obtained at the Geochronology and Isotope Geochemistry - SGIker Facility of the Universidad del País Vasco UPV/EHU, Spain.

Funding was provided by the Portuguese Foundation for Science and Technology (FCT) in the framework of the Strategic Funding, through the projects UIDB/00073/2020 (<https://doi.org/10.54499/UIDB/00073/2020>) and UIDP/00073/2020 (<https://doi.org/10.54499/UIDP/00073/2020>) of the I&D unit of Geosciences Center (CGeo).

R. J. S. Teixeira is also grateful to Prof. A. M. R. Neiva and Prof. J. M. Cotelo Neiva (*in memoriam*) for their encouragement and support to start studying the Santa Comba de Rossas area.

8. REFERENCES

- Aquilano, A., Marrocchino, E. & Vaccaro, C. (2025). Gravity and Magnetic Separation for Concentrating Critical Raw Materials from Granite Quarry Waste: A Case Study from Buddusò (Sardinia, Italy). *Resources*, 14, 24. <https://doi.org/10.3390/resources14020024>
- Ballouard, C., Poujol, M., Boulvais, P., Branquet, Y., Tartèse, R. & Vignerresse, J.-L. (2016). Nb-Ta fractionation in peraluminous granites: A marker of the magmatic-hydrothermal transition. *Geology*, 44(3), 231–234. <https://doi.org/10.1130/G37475.1>
- Grohó, M. & Veeh, C. (2023). Study on the critical raw materials for the EU 2023 – Final report, Publications Office of the European Union – European Commission: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. <https://data.europa.eu/doi/10.2873/725585>
- Lehmann, B. (2021). Formation of tin ore deposits: a reassessment. *Lithos* 402–403, 105756. <https://doi.org/10.1016/j.lithos.2020.105756>
- López-Moro, F. J., Díez-Montes, A., Timón-Sánchez, S. M., Llorens-González, T. & Sánchez-García, T. Peraluminous Rare Metal Granites in Iberia: Geochemical, Mineralogical, Geothermobarometric, and Petrogenetic Constraints. *Minerals*, 14, 249. <https://doi.org/10.3390/min14030249>
- Pin, C. & Santos Zalduegui, J.F. (1997). Sequential separation of light rare-earth elements, thorium and uranium by miniaturized extraction chromatography: application to isotopic analyses of silicate rocks. *Analytica Chimica Acta*, 339(1–2), 79–89. [https://doi.org/10.1016/S0003-2670\(96\)00499-0](https://doi.org/10.1016/S0003-2670(96)00499-0)
- Rudnick, R. L. & Gao, S. (2014). 4.1 - Composition of the Continental Crust. In Holland, H. D. & Turekian, K. K. (Eds.), *Treatise on Geochemistry (Second Edition)* (pp. 1–51), Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-095975-7.00301-6>
- Simão, F. C. S. V. (2017). Evaluation of the potential in critical metals in the fine tailings dams of the Panasqueira Mine (Barroca Grande, Portugal) [Unpublished master's thesis]. Universidade de Coimbra.
- Teixeira, R. J. S., Gomes, M. E. P., Corfu, F., Silva, P. B. & Meireles, C. A. P. (2023). Petrogenesis of S-type syntectonic granites from Santa Comba de Rossas, Northern Portugal. *Goldschmidt Abstract*, 14997. <https://doi.org/10.7185/gold2023.14997>
- Teixeira, R. J. S., Gomes, S. C. C. & Gomes, M. E. P. (2019). Petrogenesis of early syn-D₃ S-type granites from Mondim de Basto, northern Portugal. *Goldschmidt Abstract*, 3335.

ZIRCON U-PB CA-ID-TIMS AND Hf ISOTOPIC CONSTRAINS ON THE NEOPROTEROZOIC EVOLUTION OF THE OBEJO-VALSEQUILLO DOMAIN (CENTRAL IBERIA-OSSA MORENA BOUNDARY)

Pablo Valverde-Vaquero*, Aratz Beranoaguirre, Jerónimo Matas, Luis Miguel Martín Parra, José Ignacio Gil Ibarguchi, Wolfgang Dörr

* Instituto Geológico y Minero de España (CN-IGME CSIC), La Calera 1, Tres Cantos 28769, Madrid (Spain). p.valverde@igme.es

Key-words: Zircon, U-Pb CA-IDTIMS, Hf, Neoproterozoic, Cadomian

Located between the Central Iberian and the Ossa-Morena Zone (s.s.), the Obejo-Valsequillo domain contains one of the best preserved records of the Neoproterozoic Cadomian orogeny in the Iberian Massif. This work presents a collaboration between the IGME and the IBERCRON (UPV) laboratories to extract the Hf isotopic signature from the zircon washes used for U-Pb CA-ID-TIMS geochronology. In addition to the Hf in solution MC-ICPMS measurements, the Hf in zircon was also measured by LA-MC-ICPMS in separate zircon mounts. Initial geochronological work done during the realization of 1:200.000 scale geological map of Pozoblanco (Matas and Martín Parra, 2004), focused on the Valsequillo granite (587 ± 2.5 Ma, U-Pb zrn CA-IDTIMS). The Valsequillo granite crops out in the Valsequillo antiform; it intrudes the Alange Shales producing contact metamorphism and cross-cutting folds in the country rock (Bandrés et al., 2000). Along strike, similar relationships were reported in the Palomas antiform between the Palomas granodiorite (572 ± 2 Ma, U-Pb zrn CA-IDTIMS) and the country rock Alange shale, with a set of folds also cut by the intrusion (Martínez Poyatos, 1997). These two ages reveal deposition and non-penetrative folding of the Alange shales preceding the 587-578 Ma magmatic pulse. To further test the Neoproterozoic lithostratigraphy of the Domain, a rhyolite was sampled from Oliva de Merida volcanics. This unit has been considered Neoproterozoic in age and older than the Alange shales. The rhyolite provides a preliminary CA-ID TIMS dating of ca. 521 Ma, pointing to a Lower Cambrian age, and suggesting that the Oliva de Merida volcanics could be a lateral equivalent of the lower Cambrian volcanics rocks of the Malcocinado Formation, that locally overlays the 578 Ma Palomas granodiorite (Martínez Poyatos, 1997). The ϵ Hf in zircon signatures are remarkably similar, around CHUR values: -0.31 ± 0.34 ($n=11$, LA MC ICPMS) for the 587 Ma Valsequillo granite; -0.99 ± 0.27 ($n=3$; zrn wash solution MC-ICPMS) and -2.9 ± 1.5 ($n=9$, LA MC ICPMS) for the Palomas granodiorite; and 0.96 ± 0.27 ($n=5$; zrn wash solution MC-ICPMS) for the Oliva de Merida rhyolite. The zircon wash and the laser Hf data overlap within error. The Hf signature of the zircon wash is significantly more precise (error of ± 0.2 to 0.5 ϵ Hf units) when compared with the in-situ laser data (± 0.5 to 3 ϵ Hf units), substantiating its use in obtaining Hf signatures from magmatic zircons. These near CHUR values suggest mantle-crust interaction processes in the generation of these magmas.

Bandrés, A., Eguíluz, L., Apraiz, A., 2000. *El granito Precámbrico de Valsequillo (zona de Ossa-Morena, Macizo Ibérico, España)*. *Geogaceta*, 28, 11-14

Matas, J., Martín-Parra, L.M. 2004. *Mapa geológico de España a escala 1:200.000 (2ª serie), hoja número 69, Pozoblanco*. IGME.

Martínez Poyatos, D., 1997. *Estructura del borde meridional de la Zona Centroibérica y su relación con el contacto entre las zonas Centroibérica y de Ossa-Morena*. Ph.D. Thesis Univ. de Granada. 255 pp.

THE FELSIC GRANULITIC LOWER CRUST OF CENTRAL IBERIA: THE RESIDUAL KEEL OF THE OUTCROPPING VARISCAN GRANITES

La corteza inferior de granulitas félsicas de Iberia central: el basamento residual de los granitos Variscos aflorantes

Carlos Villaseca*, David Orejana

* Departamento de Mineralogía y Petrología, Facultad de Ciencias Geológicas, c/ Jose Antonio Novais 12, Universidad Complutense de Madrid (UCM), 28040 Madrid, Spain. Instituto de Geociencias (UCM, CSIC), c/ Severo Ochoa 7, 28040 Madrid, Spain. granito@ucm.es

Key-words: Spanish Central System, Ultra-high temperature (UHT) granulites, lower crustal xenoliths, Variscan granite origin, granulite-granite connection

1. INTRODUCTION

The origin of granitic magmas in a crustal recycling context implies that deep-seated residual granulites and shallower granite batholiths have to be consanguineous. Moreover, the heat necessary to achieve granulite-facies metamorphism, driving extensive melting, might be mostly generated by thickening of fertile lithotypes rich in heat producing elements, which is only possible in intracontinental collisional orogens.

The Variscan Spanish Central System (SCS) batholith is a good example of the above background. It is mainly composed of peraluminous felsic granites which have been related to a suite of ultra-high temperature (UHT) granulite xenoliths carried by post-Variscan (Late Permian) ultrabasic alkaline lamprophyre dykes (e.g., Villaseca et al. 1999; Orejana et al. 2023). Lower crustal xenoliths can be classified into three groups: (1) a major population of garnet-bearing quartz-feldspathic felsic peraluminous granulites (~ 75 vol% of the total xenoliths), mainly meta-igneous in origin; (2) garnet- and sillimanite-rich highly peraluminous granulites (~ 17 vol%), metapelitic in origin; and (3) charnockites or pyroxene-bearing metaluminous granulites (~ 8 vol%). These granulite xenolith suites define one of the most felsic lower crust known in the Western European Variscan Belt (e.g., Villaseca et al. 1999; Ringwood et al. 2025) and agrees with the existence of UHT metamorphism associated with crustal thickening in collisional orogens where the scarcity of associated mafic or ultramafic rocks rules out mantle-derived melts as a significant heat source (e.g., Clark et al. 2011).

2. PETROGRAPHY AND MINERAL COMPOSITION

SCS lower crustal xenoliths are dominantly felsic in composition and have quartz, K-feldspar or plagioclase usually exceeding 50 vol% in modal amount (Villaseca et al. 1999, 2007a). The highly peraluminous character of the most abundant xenoliths (groups 1 and 2) is reflected in the modal abundance of almandine-pyrope garnet, sillimanite, and minor Al-Ti-rich phlogopite or Al-rich orthopyroxene. Accessory phases include rutile, ilmenite, apatite, zircon, monazite, sulfides and graphite. The presence of sillimanite in these xenoliths is clearly in contradiction with lower crustal xenoliths from arc settings associated to oceanic subduction, where a significant part of mantle derived magmas pond and crystallize at the base of the continental crust (mafic underplating) (e.g., Ducea and Saleeby, 1998). The felsic orthopyroxene-garnet-phlogopite-bearing peraluminous granulite 1a subtype is more felsic than charnockites which mainly plot from quartzmonzogabbroic (enderbite-jotunite) to gabbroic (norite) modal fields and lack peraluminous minerals (sillimanite, garnet, phlogopite, Al-rich orthopyroxene) (Villaseca et al., 2007a). In contrast to peraluminous granulites, charnockites show more calcic

plagioclase (An₇₅₋₃₇), Al-poor Ca-rich orthopyroxene (CaO=0.5 to 1.1 wt%), clinopyroxene, minor quartz and K-feldspar, as major minerals. It is remarkable the low P-REE content of charnockite feldspars in comparison to the peraluminous xenoliths. Accessory phases include rutile (Zr = 2000-4500 ppm), titanite, apatite, ilmenite and zircon.

The dominant peraluminous granulites may show accessory amounts of a high-TiO₂ (H₂O-poor) Al-phlogopite indicating its almost complete breakdown in the felsic protolith by the melting reactions, reinforcing the restitic character of these granulites after granite melt extraction (Villaseca et al., 1999). Temperatures in excess of 950 °C have been obtained by using the Ti-in-zircon (48 to 113 ppm) and Zr-in-rutile (3300 to 6700 ppm) geothermometers in xenolith groups 1 and 2 (Orejana et al., 2011, 2023). The high solubility of orthoclase in granulitic plagioclase (An₄₂₋₂₃Or₀₇₋₂₃Ab₅₀₋₅₉) and the garnet-phlogopite equilibria are in agreement with UHT conditions (Villaseca et al., 1999). Pressure estimates yielded an average range of 0.9 to 1.1 GPa (e.g., Villaseca et al., 2007a; Orejana et al., 2023) confirming the lower crustal origin of the xenoliths.

3. GEOCHEMICAL FEATURES

Several arguments point to the granulitic SCS lower crust being the restitic counterpart of the outcropping granitic batholith. Major and trace element composition show that UHT granulites have high MgO, FeO, TiO₂, Cr, Ni and low SiO₂, Na₂O, K₂O, Rb, Th, U relative to the average composition of outcropping pelitic and metagneous country rocks (the likely pre-Variscan crust), consistent with a more mafic, dehydrated and residual composition (Fig. 1). Charnockite xenoliths plot outside pre-Variscan crust-granite linear relationships for some elements (e.g., FeO, MgO, TiO₂, Al₂O₃, not shown) suggesting that the SCS granites are mainly unrelated to this granulite type. Moreover, granulite-facies rocks from outcropping migmatite terranes do not show UHT mineral assemblages or the extreme residual composition observed in the lower crustal granulite xenoliths and give rise to anatectic leucogranites and restite-rich granitoids with a dissimilar composition with respect to the large granite batholith.

Similar isotopic composition (Sr-Nd-O-Pb) of SCS granites and UHT granulites is another robust argument supporting a source-extracted melt relationship. Recent data on zircon Hf isotope composition reinforces this relationship. The initial ε_{Hf} compositional range of the Variscan zircons from the SCS granites is included within the wider isotopic range found in the lower crustal granulites (e.g., Orejana et al., 2023 and references therein). Moreover, the Hf isotopic composition of inherited Neo-to-Paleoproterozoic zircons in granites also overlaps with that of the metagneous granulites corroborating the main role of these lower crustal granulitic protoliths in the genesis of the huge epizonal Variscan granite batholith of central Spain.

Zircon U-Pb geochronological data from granulites yield a time span of 320-274 Ma for the UHT event that partially matches the crystallization age of the SCS granites (mainly 313 to 292 Ma) (Orejana et al., 2011 and references therein). This coetaneity reinforces that SCS granulite xenoliths might represent restites left after partial melting of the lower crust that produced the outcropping Variscan batholith. Moreover, there is also a good fit between the distribution of inherited zircon ages in both lithotypes, reinforcing their consanguinity. The wider range of Variscan ages found for granulite conditions at the SCS lower crust (305-274 Ma) is indicative of a long-lived thermal event (Orejana et al., 2011, 2023). Metamorphic zircon continued growing until 274 Ma, an extended period of crystallization during slow cooling, until the lower crust reached the averaged zircon U-Pb closure temperature (~ 850-900 °C; Lee et al., 1997).

Fig. 1. A-B plot showing the compositional fields of restitic (peritectic) minerals of the SCS UHT granulites and compositional fields of the SCS granites, pre-Variscan crust (orthogneisses, metasediments) and residual peraluminous granulites (including 1a subtype: orthopyroxene-bearing) (Villaseca et al., 1999).

Fig. 1. Diagrama A-B con los campos composicionales de minerales de UHT de xenolitos granulíticos, de los granitos SCS, de la corteza pre-Varisca (ortogneisses, metasedimentos) y de las granulitas peraluminicas residuales (incluyendo el subtipo 1a de granulitas con ortopiroxeno) (Villaseca et al., 1999).

4. DISCUSSION

The high temperatures (Ti-in zircon) determined for the SCS Variscan granite crystallization (mostly of 780-865 °C) are consistent with an adiabatic ascent (~100 °C decrease after ascending 20-25 km) from a deep melting area, at around 900-1000 °C and ~10 kbar conditions, to epizonal levels (~3 kbar). Granulite conditions in the SCS lower crust were reached after the thickening and collapse of the Iberian Variscan belt, involving widespread partial melting. The scarcity of basic magmatism and related mafic granulites in the SCS crust suggests a minor role of mantle-derived underplating. The Variscan orogen in central Iberia outstands for an apparently nil crustal growth. The elevated radioactive heat production and fluxing (Li, B, P) elements of the fertile pre-Variscan crust (Roda-Robles et al., 2018), and its thickening during collision makes unnecessary a mafic thermal input to achieve UHT conditions at the base of the crust. Thus, the Variscan granites likely resulted from reworking of Neoproterozoic - Early Cambrian metasediments and Cadomian meta-igneous rocks within the lower crust.

The study of these deep-seated granulites is also relevant to discuss the role played by the source in the chemical variation observed in granites; e.g., restite unmixing and/or peritectic assemblage entrainment (PAE) models. Assuming that the main minerals in peraluminous UHT granulites constitute the main peritectic assemblage during melting, the studied granulites add significant constraints to PAE models in the genesis of SCS granites. Most of the REE, Y and Zr are hosted in the main granulite minerals (plagioclase, K-feldspar, garnet, rutile) (Villaseca et al., 2007b) instead of being in accessories (zircon, monazite), which are almost exhausted during partial melting (Th-U-depleted granulites). Moreover, residual granulitic plagioclase has high Or (Or18) and LREE contents (200-500 ppm), in contrast to the more calcic (and Or-LREE-poor) composition observed in cores of zoned plagioclase crystals (mainly An40-45Or02Ab58-

53) of granitic rocks. There is a marked chemical contrast between UHT granulite minerals and the magmatic phases from outcropping granite rocks, suggesting that the liquidus minerals of the SCS granites are not peritectic phases from their residual counterpart. Moreover, most S- and I-type granitoids from the SCS show a slightly lower peraluminosity towards more mafic composition (Fig. 1), whereas entrainment of granulitic sillimanite or peraluminous mafic minerals (garnet, orthopyroxene, phlogopite) would produce the reverse trend. Thus, it is unlikely that the entrainment of rock fragments or peritectic minerals from the residuum can explain the geochemical variation of the outcropping SCS granites, rather than being related to crystal fractionation processes.

5. REFERENCES

- Clark, C., Fitzsimons, I.C., Healy, D., & Harley, S. (2011). How does the continental crust get really hot? *Elements* 7, 235–240. <https://doi.org/10.2113/gselements.7.4.235>
- Ducea, M.N., & Saleeby, J.B., (1998). The age and origin of a thick mafic-ultramafic keel from beneath the Sierra Nevada batholith. *Contributions to Mineralogy and petrology* 133, 169-185.
- Lee, J.K.W., Williams, I.S., & Ellis, D.J. (1997). Pb, U and Th diffusion in natural zircon. *Nature* 390, 159-162.
- Orejana, D., Villaseca, C., Armstrong, R.A., & Jeffries, T.E. (2011). Geochronology and trace element chemistry of zircon and garnet from granulite xenoliths: Constraints on the tectonothermal evolution of the lower crust under central Spain. *Lithos* 124, 103-116. <https://doi.org/10.1016/j.lithos.2010.10.011>
- Orejana, D., Villaseca, C., Elburg, M., Merino-Martínez, E., & García Serrano, J. (2023). Nature and evolution of the lower continental crust under central Spain: Inferences from granulite xenoliths (Calatrava Volcanic Field-Spanish central system). *Geoscience Frontiers* 14, 101525. <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2022.101525>
- Ringwood, M.F., Ortner, S.E., & Rudnick, R.L. (2025). The addition of felsic sediments to the lower continental crust during the Variscan Orogeny. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems* 26, 235–240. <https://doi.org/10.1029/2024GC011843>
- Roda-Robles, E., Villaseca, C., Pesquera, A., Gil-Crespo, P.P., Vieira, R., Lima, A., & Garate-Olave, I. (2018). Petrogenetic relationships between Variscan granitoids and Li-(F-P)-rich aplite-pegmatites in the Central Iberian Zone: Geological and geochemical constraints and implications for other regions from the European Variscides. *Ore Geology Reviews* 95, 408-430. <https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2018.02.027>
- Villaseca, C., Downes, H., Pin, C., & Barbero, L. (1999). Nature and composition of the lower continental crust in central Spain and the granulite-granite linkage: Inferences from granulitic xenoliths. *Journal of Petrology* 40, 1465-1496.
- Villaseca, C., Orejana, D., Paterson, B.A., Billstrom, K., & Pérez-Soba, C. (2007a). Metaluminous pyroxene-bearing granulite xenoliths from the lower continental crust in central Spain: their role in the genesis of Hercynian I-type granites. <https://doi.org/10.1127/0935-1221/2007/0019-1746>
- Villaseca, C., Orejana, D., Paterson, B.A., & Billstrom, K. (2007b). Zr-LREE rich minerals in residual peraluminous granulites, another factor in the origin of low Zr-LREE granitic melts? *Lithos* 96, 375-386. <https://doi.org/10.1016/j.lithos.2006.11.002>

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

GEOLOGIA

SAILA

DEPARTAMENTO DE
GEOLOGÍA

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

ZIENTZIA
ETA TEKNOLOGIA
FAKULTATEA

FACULTAD
DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA

sgiker

Ikerkuntzarako
Zerbitzu Orokorrak

Servicios Generales
de Investigación

